

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Das Kompetenzerleben von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Elternberatung und Elternbegleitung

Eingereicht von: Sabine Bayard-Comino

Begleitung: Kolja Ernst

Datum: 10. November 2025

Abstract

Für eine familienorientierte Heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist die Elternberatung und Elternbegleitung ein zentrales Aufgabenfeld. Fachpersonen der HFE erleben hier jedoch Unsicherheit, Stress und Belastung durch die hohen Anforderungen. Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Kompetenzen für die Fachpersonen hilfreich sind und wie sie diese erworben haben. Weiter wird der Frage nachgegangen, ob sie in diesem Aufgabenfeld ein Gefühl der Kohärenz haben und ob es einen Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und Kompetenzerleben gibt. Die qualitative Inhaltsanalyse teilstrukturierter Interviews mit fünf Früherzieherinnen zeigt auf, dass neben Fachkompetenzen auch Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung bedeutsam sind. Diese werden auf vielfältige Weise erworben, allen voran Fort- und Weiterbildungen sowie der kollegiale Austausch, immer in Kombination mit Reflexion. Ein Gefühl der Kohärenz ist gegeben: vor allem die Dimension der Sinnhaftigkeit wird stark erlebt. Für den Zusammenhang mit dem Kompetenzerleben sind jedoch andere Aspekte des Kohärenzgefühls massgeblich: die Bewältigbarkeit und die Beeinflussbarkeit. Beides kann durch Kompetenzerwerb gestärkt werden, was für Ausbildungsinstitutionen der HFE und Heilpädagogische Dienste interessant ist, aber nicht zuletzt auch für die Fachpersonen der HFE bedeutsam ist.

Danksagung

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich beim Erstellen dieser Arbeit unterstützt haben.

Danke an meinen Mentor Kolja Ernst für die kompetente und wertschätzende Begleitung, Beratung und Betreuung meiner Masterarbeit.

Danke an meine Lektorinnen Carmen Comino und Karin Millius für das sorgfältige Lesen und Korrigieren und für die wertvollen Rückmeldungen. Danke an Marc Bayard nicht nur für das Gegenlesen und die Anregungen, sondern auch für den \LaTeX -Support.

Besonderen Dank geht an meine Interviewpartnerinnen für das Interesse an meiner Arbeit, das Wohlwollen und die Offenheit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz	1
1.2	Ziel der Arbeit	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Elternberatung und -begleitung in der HFE	3
2.1.1	Aufgabenfelder der HFE	4
2.1.2	Grundprinzipien der HFE	7
2.1.3	Elternberatung und Elternbegleitung	11
2.1.4	Anlässe und Settings	12
2.2	Kompetenzentwicklung und Intuition	14
2.2.1	Kompetenz, berufliche Kompetenz und Kompetenzentwicklung	14
2.2.2	Das Stufenmodell des Expertise-Erwerbs	16
2.2.3	Das intuitive professionelle Handeln	19
2.3	Kompetenzerleben	23
2.3.1	Aktueller Stand der Forschung	23
2.3.2	Das Kohärenzgefühl	28
2.3.3	Der Work-SoC	30
3	Fragestellung	34
4	Forschungsmethodik	35
4.1	Qualitative Forschung	35
4.2	Datenerhebung: Das halbstrukturierte Interview	35
4.2.1	Interview-Leitfaden	36
4.2.2	Stichprobe	37
4.2.3	Pretest	38
4.2.4	Durchführung der Interviews	39
4.2.5	Transkription	39
4.3	Datenauswertung: Die qualitative Inhaltsanalyse	40
4.3.1	Daten aufbereiten	40
4.3.2	Kategorien entwickeln	41
4.3.3	Codieren	43
4.3.4	Analysieren	43
4.3.5	Darstellen der Analyse	44

5	Darstellung der Ergebnisse	44
5.1	Allgemeine Infos und Skalierungsfragen	45
5.1.1	Kategorie 1 «Allgemeine Infos»	45
5.1.2	Kategorie 2 «Skalierungsfragen»	45
5.2	Kompetenz und Kompetenzerwerb	46
5.2.1	Subkategorie 3A «Fachkompetenzen»	46
5.2.2	Subkategorie 3B «Selbstkompetenzen»	49
5.2.3	Subkategorie 3C «Werte, Haltung»	50
5.2.4	Kategorie 4 «Kompetenzerwerb»	50
5.2.5	Kategorie 5 «Stufenmodell»	52
5.3	Kohärenzgefühl	53
5.3.1	Kohärenzgefühl allgemein	53
5.3.2	Kohärenzgefühl situativ	53
5.4	Übergeordnete und zugrundeliegende Kategorien	54
5.4.1	Kategorie 7 «Situation»	54
5.4.2	Kategorie 8 «Aussagentyp»	55
5.4.3	Kategorie 9 «Emotion»	55
6	Diskussion der Ergebnisse	57
6.1	Interpretation der Ergebnisse	57
6.1.1	Hilfreiche Kompetenzen für die Elternberatung und -begleitung	57
6.1.2	Kompetenzerwerb	60
6.1.3	Gefühl der Kohärenz	62
6.1.4	Zusammenhang Kohärenzgefühl und Kompetenzerleben	63
6.1.5	Kompetenzerleben der Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung	64
6.2	Beantwortung der Fragestellung	65
6.3	Reflexion, Fazit und Ausblick	66
6.3.1	Reflexion	66
6.3.2	Fazit und Ausblick	67
7	Verzeichnisse	69
7.1	Literaturverzeichnis	69
7.2	Abbildungsverzeichnis	74
7.3	Tabellenverzeichnis	74
A	Anhang	75
A.1	Interview-Leitfaden	75
A.2	Gesprächsanlässe	80

A.3 Fragebogen Work-SoC	82
A.4 Transkripte codiert	84
A.5 Fragebögen Work-SoC	142
A.6 Kategoriensystem	151

1 Einleitung

In diesem ersten Kapitel wird aufgezeigt, warum sich die vorliegende Arbeit mit dem Kompetenzerleben von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Elternberatung und Elternbegleitung auseinandersetzt.

Dazu wird zunächst die Ausgangslage beschrieben, woraus die Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) folgt. Danach wird das Ziel der Arbeit definiert und der Aufbau dargestellt.

1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz

Die Nähe zu den Eltern ist ein wesentliches Merkmal der HFE im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Heilpädagogik. Sie ist für eine gute Förderung des Kindes unabdingbar und gleichzeitig ist sie eine grosse Herausforderungen für die Fachpersonen der HFE. So empfindet es die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in ihrer beruflichen Praxis. Sie hört aber auch von Kolleg*innen während des gemeinsamen Kaffeetrinkens, in Coachings, Supervisionen und Interventionen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern herausfordernd ist. Es scheint, dass der Aufgabenbereich Elternberatung und -begleitung gehäuft als Ursache von Unsicherheit und Stress erlebt wird.

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Studie von Lütolf, Venetz und Koch (2018), welche herausfinden will, wie gross der zeitliche Aufwand und wie das Arbeitserleben der Fachpersonen in den verschiedenen Aufgabenbereichen ist. Für die Elternberatung und -begleitung gibt es eine wichtige Erkenntnis: «Die Ergebnisse zeigen [...], dass die Tätigkeiten im Aufgabenfeld Beratung der Eltern und Bezugspersonen mit vergleichsweise klar höheren Belastungen und Anforderungen verknüpft sind und vielleicht auch deshalb weniger häufig ausgeübt werden» (S. 81).

Seemann (2003) schreibt schon viele Jahre früher: «Bei kritischer Sichtung der Literatur erhält man den Eindruck, dass sich die Fachperson immer mehr Kompetenzen aneignen muss, um dem erweiterten Handlungsfeld überhaupt noch gerecht werden zu können» (S. 32). Die Autorin meint mit dem erweiterten Handlungsfeld vor allem die Elternberatung und -begleitung. So findet sich in ihrer Studie ein Beispiel aus einem Interview. Frau L. ist «Frühförderin ‚der ersten Stunde‘» (S. 23). Sie beschreibt, dass sie schon in den 60er Jahren immer eng mit den Müttern zusammengearbeitet hat.

Auf meine erstaunte Frage, dass dies nicht mit meinem Bild von der kindzentrierten Anfangsphase der Frühförderung übereinstimmte, antwortete sie lachend: ‚Bei mir war das

nicht so. Gar nicht. Das Gespräch mit den Müttern war ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Weil - ich kann doch nicht, wenn ich alle acht Wochen in eine Familie komme, einfach mir eine schöne Stunde mit dem Kind machen. Das wäre natürlich leicht gewesen.' Frau L. beschreibt im weiteren Gespräch anschaulich ihren beruflichen Alltag in der Anfangszeit der Frühförderung und ihre persönliche Not: wie sie von Familie zu Familie fuhr und zwischendrin immer wieder am Strassenrand anhalten und sich ausweinen musste, damit sie in eine neue Familie gehen konnte. (Seemann, 2003, S. 23)

Das Engagement von Frau L., Stellvertreterin ihrer Berufsgruppe, ist eindrücklich und dies trotz offensichtlichem Belastungserleben.

Eine Erklärung dafür, dass Belastung nicht zwangsläufig zu Vermeidung führen muss, bietet das Kohärenzgefühl nach Antonovsky (1997). Hat ein Mensch das Gefühl des Vertrauens, dass belastende Situationen verstehbar, handhabbar und sinnhaft sind, kann er sich ihnen besser stellen und dabei gesund bleiben (Beushausen, 2020).

1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zu erfragen und sichtbar zu machen, was es ausmacht, dass sich Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung kompetent erleben:

Welche Kompetenzen bringen sie mit oder haben sie sich erarbeitet, um die Zusammenarbeit mit den Eltern so gestalten zu können, dass sie für die Förderung des Kindes fruchtbar ist? Und auf welchem Weg haben sie diese erworben?

Haben sie ein Gefühl von Kohärenz in diesem Aufgabenfeld? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und Kompetenzerleben?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist nach der Grundgliederung «Empirische Arbeiten» nach Mohr (2022) aufgebaut.

Nach diesem ersten einleitenden Kapitel widmet sich das Kapitel 2 den theoretischen Grundlagen zum Kompetenzerleben von Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung. Dazu wird das Aufgabenfeld eingeführt, Kompetenz und Kompetenzentwicklung definiert und beschrieben und schliesslich wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema behandelt und die Idee des Work-SoC dargestellt.

Im Kapitel 3 «Fragestellung» wird ausgehend von den theoretischen Überlegungen die Forschungsfrage präzisiert dargestellt und zu deren Beantwortung vier Unterfragen formuliert.

Das Kapitel 4 «Forschungsmethodik» beschreibt das Vorgehen, das gewählt wird, um die Fragestellung beantworten zu können. So wird auf die qualitative Forschung eingegangen: zur Datenerhebung werden halbstrukturierte Interviews geführt und transkribiert und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse werden sie ausgewertet.

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt und im Kapitel 6 interpretiert. Zum Schluss wird die Fragestellung beantwortet und mit einem Fazit und einem Ausblick wird die Arbeit abgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel befasst sich mit Begriffen, Theorien und Ansätzen, die für das Thema Kompetenzerleben von Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung zentral sind.

Im ersten Unterkapitel 2.1 wird die Elternberatung und -begleitung als eines der Aufgabenfelder der HFE eingeführt, Grundprinzipien der HFE erläutert, Formen von Elternberatung und Elternbegleitung beschrieben und Anlässe und Settings aufgezeigt.

Das Unterkapitel 2.2 klärt die Begriffe Kompetenz, berufliche Kompetenz und Kompetenzentwicklung und stellt zwei theoretische Ansätze zum Kompetenzerwerb vor: das Stufenmodell des Expertise-Erwerbs und die Idee des intuitiven professionellen Handelns.

Im Unterkapitel 2.3 wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Erleben von Fachpersonen der HFE und das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence, SoC) nach Antonovsky (1997) dargestellt, um verschiedene Dimensionen des Erlebens differenzieren zu können. Mit dem Work-SoC, dem arbeitsbezogenen Kohärenzgefühl, wird der Theorieteil abgeschlossen.

2.1 Elternberatung und -begleitung in der HFE

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die HFE und bettet die Elternberatung und -begleitung als eines ihrer Aufgabenfelder ein. Wichtige Grundprinzipien der HFE im Allgemeinen und der Elternberatung und -begleitung im Besonderen werden erläutert und es wird deutlich werden, dass eine HFE, die sich an den Grundprinzipien orientiert, den Fokus auf Elternberatung und -begleitung setzen muss. Dann folgen verschiedene Formen der Elternberatung und Elternbegleitung, die den umständlichen Namen verständlich machen werden und den Abschluss des Kapitels bildet ein Überblick über verschiedene Settings und Anlässe für Elternberatung und -begleitung.

2.1.1 Aufgabenfelder der HFE

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren, EDK, definiert die Aufgabe von Fachpersonen der HFE.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher arbeiten im Frühbereich mit Kindern ab Geburt und in schulischen Angeboten bis längstens zwei Jahre nach Schuleintritt (1. Zyklus). Sie sind ausgebildet für die Begleitung und Beratung von Familien, deren Kinder in ihren Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind. Sie sind zuständig für die entwicklungsorientierte Diagnostik, Prävention, individuelle Förderung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Unterstützung in integrativen Settings. (EDK, 2023)

Der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, BVF, bezieht sich auf die EDK und beschreibt ihr eigenes Berufsbild so: «Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) umfasst Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung sowie Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachpersonen HFE sind im Kontext der multidisziplinären Zusammenarbeit oftmals zuständig für das Case Management» (BVF, n. d.).

Beide Definitionen beschreiben in leicht unterschiedlicher Formulierung die gleichen Aufgabenbereiche der HFE. Auch Lütolf, Venetz und Koch (2014) verwenden in ihrem Artikel «Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs» diese Aufgabenfelder, nämlich Diagnostik, Förderung des Kindes, Elternberatung und -begleitung, Koordination/Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Früherkennung/Prävention. Jedes Aufgabenfeld wird im Folgenden kurz umrissen.

Diagnostik

«Die Diagnostik ist die Grundlage einer effizienten und bedarfsorientierten Planung von Förderung und Behandlung» (Dahms & Seidel, 2012, S. 186). Das Ziel der Diagnostik in der HFE ist die «,Status-Quo' Beschreibung der Entwicklungs- bzw. Fördersituation eines Kindes in seiner Familie» (Pretis, 2020, S. 91). Die Fachperson der HFE erfasst die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes und vergleicht sie mit Altersnormen. Ebenso erfasst sie Umfeldfaktoren, welche sich auf das Kind und seine Entwicklung auswirken (Sarimski, 2017, S. 56). «Dazu werden zum einen entwicklungspsychologische Testverfahren eingesetzt. Diese werden durch strukturierte oder freie Beobachtungen des Spiels des Kindes und der Eltern-Kind-Interaktion ergänzt und durch anamnestische Angaben der Eltern vervollständigt» (Lütolf et al., 2014, S. 12).

Förderung des Kindes

Sarimski (2017) schreibt: «Kernaufgabe [der HFE] ist die Förderung von Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen» (S. 79). Mit Entwicklungsbeeinträchtigungen meint er Störungen der kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung, sowie Entwicklungsbedingungen bei Hör-, Sehschädigungen oder bei schwerer und mehrfacher Behinderung. Davon unterscheidet er Entwicklungsstörungen, die aus Risikofaktoren wie Frühgeburtlichkeit, Armutsbetroffenheit, Migrationshintergrund oder psychische Krankheit der Eltern hervorgehen. Pretis (2020) hingegen wehrt sich gegen diese «künstliche Teilung» (S. 15) und nutzt den Begriff «Entwicklungsschwierigkeiten» (S. 15), unabhängig von der Ätiologie, d.h. der Ursache. Für die vorliegende Arbeit wird dieser Begriff verwendet, da er alle Ursachen und Ausprägungen einschliesst.

Im Aufgabenfeld «Förderung des Kindes» geht es nun also um die Begegnung zwischen Fachperson (der HFE) und Kind (mit einer Entwicklungsschwierigkeit). Diese Begegnungen finden «meist für einen gewissen Zeitraum und in einer gewissen Frequenz» (ebd., S. 84) statt (z.B. eine Stunde pro Woche, bis zum Kindergarteneintritt). Sie sind das «Herzstück» (ebd.) der HFE.

Das Instrument der kindzentrierten Arbeit ist das Spiel. Dieses ist «einer der wichtigsten Kanäle» (ebd., S. 62) des Kleinkinds, die Welt zu erkunden. Im Spiel setzt die Fachperson der HFE die Förderziele auf kindgerechte Weise um. «Solange das Kind eine Tätigkeit als Spiel interpretiert, ist es intrinsisch motiviert und dadurch eignet sich das Spiel in hervorragender Weise für Lernprozesse» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 103).

Das Spiel zu dritt ist der «klassische Arbeitsansatz» (Klein, 2013, S. 91) der HFE. In diesem Rahmen «kann die Frühförderfachkraft der Mutter¹ [...] Anregungen geben, wie sie selbst stimulierend und feinfühlig mit ihrem Kind umgehen kann» (ebd., S. 89).

Damit ist bereits das nächste Aufgabenfeld angesprochen.

Elternberatung und -begleitung

Die Beratung und Begleitung von Eltern und weiteren Bezugspersonen war und ist seit jeher ein zentrales Aufgabenfeld der HFE (Lütolf et al., 2014). Ihre Bedeutung hat allerdings noch weiter zugenommen, seit die «Entwicklung [...] vermehrt unter dem Blickwinkel des Austausches zwischen dem kindlichen und dem (vornehmlich) elterlichen System gesehen» (Pretis, 2020,

¹ Oft ist es in der HFE tatsächlich so, dass die Mutter die Hauptansprechperson für die Fachperson ist, da sie oft auch die Hauptverantwortliche in der Familie für die Betreuung und Förderung der Kinder ist. Selbstverständlich sind aber Väter mitgemeint und mit dem Begriff «Eltern und weitere Bezugspersonen» wird dem auch entsprochen.

S. 17) wird. Dieser verstärkte Blick auf den Aspekt der Interaktion ist in der ICF-CY² begründet. Sie versteht die Entwicklung des Kindes als dynamischen Prozess, der «von kontinuierlicher Interaktion mit der Familie» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S. 22) abhängig ist.

Ziel der Elternberatung und -begleitung in der HFE ist es daher, die Eltern im Umgang mit ihrem Kind mit einer Entwicklungsschwierigkeit zu unterstützen. Dies wirkt auf zwei Weisen auf das Kind: einerseits sind die Eltern diejenigen Personen, die die Umwelt ihres Kindes förderlich gestalten können. Die andere Wirkung wird von Trivette, Dunst und Hamby (2010) in ihrem Artikel «Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development» beschrieben: Das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten hat einen positiven Effekt auf ihre psychische Stabilität. Diese wiederum wirkt sich positiv auf ihre Interaktionen mit ihrem Kind aus und somit auf die Entwicklung des Kindes.

Weitere Aspekte der Elternberatung und -begleitung in der HFE sind Inhalt der Kapitel 2.1.2 Grundprinzipien der HFE, S. 7, 2.1.3 Elternberatung und Elternbegleitung, S. 11 und 2.1.4 Anlässe und Settings, S. 12.

Koordination/Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Sind mehrere Fachpersonen in die Förderung des Kindes und/oder in die Elternberatung und -begleitung involviert, muss die Zusammenarbeit koordiniert werden. Ziel ist, «dass alle [...] beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen» (Lütolf et al., 2014, S. 16). Beteiligte Fachpersonen sind in der HFE häufig Kinderärzt*innen, Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen, Lehrpersonen und Sozialarbeitende.

Heute wird im Zusammenhang mit Interdisziplinarität auch der Begriff «Netzwerk» verwendet. «In diesem Zusammenhang wird ‚Netzwerken‘ als ein Begriff gesehen, der pädagogisches, psychologisches, medizinisches, soziales und politisches Handeln zu einem gemeinsamen Ziel verknüpft» (Engeln & Caby, 2012, S. 263).

Die Interdisziplinarität ist ein Grundprinzip der HFE, das im Kapitel 2.1.2 Grundprinzipien der HFE, S. 7 noch eingehender dargestellt wird.

Früherkennung/Prävention

Lütolf et al. (2014) unterscheiden zwischen primärer, sekundärer und terziärer Prävention:

² Die ICF-CY ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Sie versteht Behinderung als ein Problem in der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S. 35–58).

Die primäre Prävention soll Ursachen für kindliche Entwicklungsschwierigkeiten aufdecken und sie verhindern oder ihnen entgegenwirken.

Die sekundäre Prävention hat zum Ziel, Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten möglichst früh zu erfassen.

Die tertiäre Prävention will verhindern, dass sich Bedingungen, die sich aus der Entwicklungsschwierigkeit des Kindes ergeben, negativ auswirken und zu Folgeschädigungen führen. Oft kommt die HFE erst hier ins Spiel: «Sie soll die vorhandenen kindlichen Entwicklungspotenziale sowie die Kompensationsmöglichkeiten einer Schädigung möglichst optimal nutzen» (Weiss et al., 2004, S. 82–83). Das heisst, die Fachperson der HFE stärkt und optimiert Ressourcen des Kindes und der Familie, damit sich das Kind möglichst gut entwickeln kann.

Das Grundprinzip der Ressourcenorientierung wird im folgenden Kapitel noch differenzierter beschrieben.

2.1.2 Grundprinzipien der HFE

Die Beschreibung der Aufgabenfelder zeigt auf, was eine Fachperson der HFE tut. Nun folgen die fünf Grundprinzipien der HFE, die aufzeigen, wie die Fachpersonen der HFE ihre Aufgaben erfüllt. Pretis (2020) nennt die Grundprinzipien auch «Arbeitsprinzipien und Schlüsselkonzepte» (S. 29). Es sind dies Früh- bzw. Rechtzeitigkeit, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit, Ressourcenorientierung und Inter- bzw. Transdisziplinarität. Sie werden im Folgenden beschrieben und werden deutlich machen, wie zentral die Elternberatung und -begleitung in der HFE ist.

Früh- bzw. Rechtzeitigkeit

Pretis (2020) bezieht sich auf einen Artikel, den Experten der WHO und Unicef publiziert haben. Demnach haben die ersten 1000 Tage im Leben des Kindes eine «eminente wichtige Bedeutung» (S. 29), da das Gehirn des Menschen in dieser Zeit am «empfindlichsten» (S. 30) ist. Diese 1000 Tage beginnen mit der Konzeption, die rund 270 Tage der Schwangerschaft sind also schon ein bedeutender Teil dieser ersten 1000 Tage. Die HFE kann hier noch nicht einsetzen, weil sie erst zugesprochen wird, wenn das Kind mit einer Entwicklungsschwierigkeit erfasst ist.

Was in diesen ersten 270 Tagen passiert ist, ist für die HFE anamnestisch von Interesse: es ist zwar nicht mehr veränderbar, die Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes sind aber doch behandelbar und somit wichtig für die Förderplanung (ebd.). Ausserdem ist die Auseinandersetzung mit dieser Phase auch wichtig, «weil Eltern im Regelfall Gründe für die Entwicklungsschwierigkeiten ihrer Kinder finden und verstehen wollen» (ebd.). Dies vor allem, wenn sie sich

selber verantwortlich für die Entwicklungsschwierigkeit ihres Kindes machen und Schuldgefühle haben.

Nach der Geburt gilt es also, die Entwicklungsschwierigkeit des Kindes so frühzeitig als möglich - aber sicher rechtzeitig - zu erfassen und HFE zur Verfügung zu stellen. Die Neuroplastizität, also die Anpassungsfähigkeit oder Veränderbarkeit des Gehirns, soll optimal ausgenutzt werden. Interventionen der HFE im sehr jungen Alter sind v.a. sensorische und motorische Stimulation und die Stärkung der Beziehung von Eltern und Kind (Pretis, 2020, S. 32–33).

Familienorientierung

Die Familienorientierung ist «eines der wichtigsten» (ebd., S. 37) wenn nicht sogar das wichtigste Grundprinzip. Denn das Kind entwickelt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen zur Selbstregulation, Motivation zur eigenständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt und soziale Fähigkeiten innerhalb der Familie. Sie ist der «primäre Entwicklungskontext» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 28) und bietet dem Kind Alltagserfahrungen innerhalb der familiären sozialen Beziehungen.

«Es ist die Vielzahl von Aktivitäten, die sich zwischen den Förderstunden ergeben - nicht die einzelnen Stunden, in denen die Fachkraft anwesend ist -, in denen Entwicklungsförderung stattfindet» (Sarimski, 2017, S. 28). Daher ist es das Ziel der HFE, dass die Familie gestärkt wird, damit sie ihre Probleme selbstständig lösen und ihre Ziele erreichen kann.

Familienorientierung zeigt sich im Setting der HFE. Sie findet meistens bei der Familie zuhause statt. Das ist die natürliche Lebens- und Lernumgebung des Kleinkindes (Pretis, 2020). Inhaltlich bedeutet Familienorientierung einerseits die fachliche Beratung der Familie. Andererseits meint sie die Begleitung der Familie bei der Bewältigung der Entwicklungsschwierigkeit des Kindes und die Einbeziehung der Bezugspersonen in die Förderung des Kindes (ebd., S. 40–44). Beide Arten von Beratung bzw. Begleitung werden im Kapitel 2.1.3 Elternberatung und Elternbegleitung, S. 11 weiter ausgeführt.

Respekt und Wertschätzung gegenüber der Familie sind Bedingungen für die familienorientierte HFE. Dazu gehört, dass die Eltern aktive Partner bei der Planung und Umsetzung der Förderung ihres Kindes sind. Ihre Bedürfnisse, Belastungen und Sorgen werden von der Fachperson der HFE erfasst und berücksichtigt (ebd.). Ebenso werden ihre Ressourcen erkannt und genutzt, mehr dazu im Abschnitt zur Ressourcenorientierung.

Sarimski (2017) nennt die Interaktions- und Beziehungsberatung ein zentrales Element der Familienorientierung. Er versteht darunter die «Beratung der Eltern in der Gestaltung entwicklungsförderlicher Interaktionen im Alltag» (S. 38).

Ganzheitlichkeit

Das Grundprinzip der Ganzheitlichkeit meint, dass das Kind «als Ganzes» (Pretis, 2020, S. 45) gesehen wird. «Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, der die gesamte Person umfasst» (ebd.). Einzelne Entwicklungsbereiche oder sogar einzelne Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu trainieren, macht keinen Sinn. Das gesamte Kind mit allen seinen Stärken und Schwächen wird in der HFE gefördert und gestärkt. Es soll sich wohlfühlen und kompetent, selbstbewusst, selbstwirksam und integriert in seiner Lebenswelt sein (Thurmair & Naggl, 2010).

Mit Ganzheitlich ist aber auch gemeint, dass die Umwelt des Kindes berücksichtigt wird, daher wird das Grundprinzip teilweise auch Lebensweltorientierung genannt (Sarimski et al., 2014). Umweltfaktoren sind nicht nur materielle, sondern auch soziale Bedingungen (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017). Da das Kind stark im Austausch mit seiner Umwelt steht und die Wechselwirkungen zwischen Kind und Umwelt massgeblich für die Entwicklung sind, finden all diese Faktoren Berücksichtigung in der ganzheitlichen HFE.

Ressourcenorientierung

Ressourcenorientierung wird oft zusammen mit Stärkenorientierung und Resilienzorientierung genannt. «Die gleichzeitige Aufzählung dieser drei Begriffe verdeutlicht bereits, dass eine trennscharfe Abgrenzung weder wissenschaftlich noch im Alltag möglich ist» (Pretis, 2020, S. 48).

Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandskraft, d.h. die Fähigkeit, auf herausfordernde Lebenssituationen psychisch gesund zu reagieren. Sie zeigt sich nur, wenn eine herausfordernde Situation auftritt: sie ist situationsabhängig. Ist ein Mensch in einer bestimmten Situation resilient, so hat er die Überzeugung, sich schützen zu können. Er erlebt sich nicht ausgeliefert und die Situation scheint ihm nicht unbewältigbar (ebd.). Im Zusammenhang mit Resilienz verweisen Pretis (2020) und Sarimski (2017) auch auf das Kohärenzgefühl von Antonovsky (1997). Darauf wird im Kapitel 5.3 genauer eingegangen.

Resilienzorientierung bedeutet bezogen auf die kindzentrierte Arbeit der HFE, dass es das Ziel ist, dass das Kind trotz seiner Entwicklungsschwierigkeit psychisch gesund aufwachsen kann. Es soll sich nicht ausgeliefert und hilflos fühlen. Die Fachperson der HFE unterstützt das Kind dabei, sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen, sich selbstwirksam zu erleben, seine Emotionen und Handlungen zu regulieren und positive Beziehungen zu gestalten (Sarimski, 2017). Dabei arbeitet sie stärkenorientiert, d.h. sie nutzt die Stärken des Kindes, seine Kompetenzen, eben das, was es gut kann (Pretis, 2020).

Bezogen auf die Elternberatung und -begleitung bedeutet Resilienzorientierung, dass die Eltern die herausfordernde Situation, die sich aus der Entwicklungsschwierigkeit des Kindes ergibt,

psychisch gesund bewältigen können. Die Fachperson der HFE kann die Eltern dabei unterstützen, indem sie ihnen Beratung, konkrete Informationen und ressourcenorientierte Gespräche anbietet und als vertrauenswürdige, professionelle Ansprechperson zur Verfügung steht (Pretis, 2020).

Fasst man die Stärken und Kompetenzen des Kindes und der ganzen Familie, sowie auch ihre positiven Bewältigungsstrategien und gute materielle und soziale Bedingungen unter Ressourcen zusammen, kann man Resilienzorientierung und Stärkenorientierung folgerichtig unter dem Begriff Ressourcenorientierung zusammenfassen.

Inter- bzw. Transdisziplinarität

Dieses Grundprinzip kennt verschiedene Namen: Interdisziplinarität, Transdisziplinarität und Multidisziplinarität (ebd.), interdisziplinäre Kooperation, Koordination und Teamorientierung (Sarimski, 2017) oder Vernetzung (Thurmair & Naggl, 2010). Gemeint ist immer, dass es für eine gute Förderung und Begleitung die Zusammenarbeit aller Beteiligten braucht.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit meint v.a. die Koordination der involvierten Fachpersonen (vgl. Kapitel 2.1.1). Thurmair und Naggl (2010) begründen die Notwendigkeit der Interdisziplinären Zusammenarbeit mit den «vielfältigen Auffälligkeiten und Problemen von Kindern» (S. 30), denen mit einem breiten interdisziplinären Handlungsspektrum begegnet werden muss, um in jedem einzelnen Fall und im jeweiligen Entwicklungsabschnitt des Kindes, das Richtige und Wichtige tun zu können.

Mit dem Begriff der Transdisziplinarität wird die Stellung der Eltern gestärkt: Sie sind ein integrativer Bestandteil des Förderteams. Sie planen die Förderung zusammen mit den Fachpersonen und alle setzen sie gemeinsam um (Pretis, 2020). Sarimski (2017) schreibt: «Das transdisziplinäre Konzept entspricht der Philosophie der familienorientierten Förderung am besten» (S. 47). Inter- bzw. Transdisziplinarität ist also nicht nur ein Aufgabenfeld, sondern ein Grundprinzip.

Die Bedeutung der Eltern für die Entwicklung des Kindes und somit für die HFE lässt sich folgendermassen zusammenfassen:

- Im Kleinkindesalter ist das Gehirn noch plastisch, also lernfähig. Da die Eltern in diesem Alter die Hauptbezugspersonen des Kindes sind, sind sie es, die motorische und sensorische Stimulation im Alltag einbringen können und mit ihren Interaktionen entwicklungsfördernd wirken können.
- Die Eltern sind integrativer Bestandteil des Förderteams ihres Kindes und bringen ihre Zielvorstellungen und Ideen für die Umsetzung mit ein.

- Damit sie das tun können, müssen sie von der Fachperson der HFE mit ihren Stärken und Ressourcen aber auch mit ihren Sorgen und Nöten wahrgenommen werden.
- Werden die Eltern gestärkt, wirkt sich das positiv auf ihre Interaktion mit dem Kind aus und damit auch auf seine Entwicklung.

Die Eltern zu beraten und zu begleiten ist also eine wichtige und nicht zu unterschätzende Aufgabe der HFE. Sie ist vielfältig, komplex und anspruchsvoll. Es gibt verschiedene Formen, Anlässe und Settings. Die nächsten zwei Kapitel werden einen Eindruck davon wiedergeben.

2.1.3 Elternberatung und Elternbegleitung

Thurmair und Naggl (2010) beschreiben zwei «Basiskomponenten» (S. 199) der Elternberatung. Das sind die fachliche Beratung und die begleitende Beratung. Im Englischen gibt es für beide Formen unterschiedliche Namen: «consulting» für die fachliche Beratung und «counseling» für die begleitende Beratung. Im Deutschen sind die Begriffe weniger klar abgegrenzt und müssen umschrieben werden.

Fachliche Beratung

In der fachlichen Beratung geht es darum, dass die Fachperson den Eltern ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fachkompetenz zur Verfügung stellt: «Sie informiert, leitet an, macht vor, demonstriert, bespricht Fragen der kindlichen Entwicklung und der Lebensperspektiven des Kindes und hilft auch den Eltern besser zu verstehen, was mit ihrem Kind ist und warum es sich so und nicht anders verhält» (ebd., S. 200). Diese Form der Beratung ist hilfreich, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern gut läuft und die Eltern sich Beratung wünschen. Sie stößt an ihre Grenzen, wenn sich Konflikte ergeben: zwischen Eltern und Kind, zwischen Fachperson und Eltern oder zwischen Fachperson und Kind, dann können die fachlichen Inputs nicht mehr aufgenommen werden (ebd.).

Begleitende Beratung

Unter der begleitenden Beratung verstehen die Autoren die Hilfestellungen der Fachperson, die den Eltern ermöglichen, ihre eigenen Prozesse besser zu verstehen und somit sicherer zu werden. Es ist eine «psychotherapeutisch orientierte Beratung» (ebd., S. 214), die Fachperson stellt Interesse und Anteilnahme für die Lebenswirklichkeit der Eltern zu Verfügung, damit wird Beziehung möglich. In dieser Form der Beratung tritt die Fachperson mit ihrem Fachwissen und ihrer fachlichen Meinung in den Hintergrund. Sie lenkt nicht, sie wird nicht aktiv, sie gibt keine Ratschläge. Das Ziel ist es, für die Eltern einen Raum zu schaffen, in dem sie reden

und somit ihre Situation verarbeiten und ihre Ressourcen (wieder)finden können (Thurmair & Naggl, 2010).

Zwei «Beraterhüte»

Barthemess (2016) beschreibt in seinem Buch über die systemische Haltung die zwei «Beraterhüte» (S. 29): den Hut des Prozessberaters und den des Wissensberaters. Die Wissensberatung deckt sich mit dem «consulting» oder der fachlichen Beratung, während sich die Prozessberatung mit «counseling» oder der begleitenden Beratung deckt. Unter dem «Jonglieren mit ‚Beraterhüten‘» (ebd., S. 36) versteht Barthemess, dass es für erfolgreiche Beratung beide Elemente braucht, sie können sich in demselben Gespräch mehrmals abwechseln. Es ist hilfreich für die beratende Fachperson, sich jeweils bewusst zu machen, welchen Hut sie gerade aus welchem Grund auf hat (ebd.).

Mit dieser Unterscheidung wird nun klarer, warum das Aufgabenfeld den umständlichen Namen «Elternberatung und -begleitung» trägt. Ebenso wird es deutlich, dass die Formen ineinander greifen und nicht an Beratungs- oder Begleitungstermine gebunden werden können. Mit verschiedenen Anlässen und Settings beschäftigt sich das nächste Kapitel.

2.1.4 Anlässe und Settings

Grob kann unterschieden werden zwischen Beratungs- und Begleitungssituationen, die innerhalb des Settings der Förderstunde stattfinden und solchen, die ausserhalb davon geplant werden (Thurmair & Naggl, 2010). Eine Übersicht über Gesprächsanlässe mit Eltern in der HFE zeigt Abbildung 1.

Anlässe ausserhalb der Förderstunde

Der Förderprozess selber beinhaltet Anlässe zur Beratung und Begleitung, die ausserhalb der Förderstunde ihren Platz haben. Dazu zählen der Erstkontakt, das Erstgespräch, das Rückmeldegespräch nach der Erfassung/Diagnostik, das Zielvereinbarungsgespräch, das Standort- oder Evaluationsgespräch und das Abschlussgespräch (Pretis, 2020).

Neben diesen Standard-Anlässen gibt es aktuelle Anlässe, die den Rahmen des Settings innerhalb der Förderstunde sprengen würden, und daher einen eigenen Termin für Beratung und Begleitung benötigen, z.B. Beratung in Krisensituationen oder Beratung zur Entscheidungsfindung (z.B. für neue Therapien oder für die Einschulung) (Thurmair & Naggl, 2010). Ebenso können separate Termine sinnvoll sein, um mehr Zeit für Elterncoaching, Interaktions- und Beziehungsberatung, oder «Videogestütztes Lernen» (Sarimski, 2017, S. 40) zu haben.

Abbildung 1: Gesprächsanlässe mit Eltern in der HFE

Anlässe innerhalb der Förderstunde

Innerhalb der Förderstunde bieten sich verschiedene Gesprächsmomente an, die sich zur Beratung und Begleitung eignen. Beim Ankommen, nach der Begrüssung folgt ein «Andocken» (Pretis, 2020, S. 95), oder anders genannt ein «Joining» (Koch & Ernst, 2019, S. 14).

Während der gemeinsamen Tätigkeit von Fachperson, Eltern(teil) und Kind, kann in direktem Bezug zum Tun und Erleben ein «Coaching» der Eltern», (Sarimski, 2017, S. 39) oder eine «gezielte Interaktions- und Beziehungsberatung» (ebd.) stattfinden. Fragen von Eltern können beantwortet, Informationen oder Anleitungen abgegeben und Handlungen vorgezeigt/demonstriert werden (Thurmair & Naggl, 2010). Beobachtungen, Erfolgserlebnisse, Probleme, Lösungsideen, und Evaluationen können laufend ausgetauscht werden (Pretis, 2020).

Am Ende der Förderstunde gibt es noch zwei besondere Anlässe: das «Tür-und-Angel-Gespräch» (Hollstein-Brinkmann, 2016, S. 28) und das «gemeinsame Kaffeetrinken» (Koch & Ernst, 2019, S. 13). Beide Gesprächsformen lassen Zeit und Raum für Dringendes, Wichtiges, für Beziehungsgestaltung und Dialog. Es muss dann jeweils entschieden werden, ob die Themen hier hinreichend besprochen werden können oder einen anderen Termin brauchen.

Die Darstellung der verschiedenen Anlässe innerhalb und ausserhalb der Förderstunde gibt einen Eindruck, wie vielfältig die Gelegenheiten für Fachpersonen der HFE sind, die Eltern zu begleiten und zu beraten.

Zusammenfassung der Bedeutung des Aufgabenfeldes

In diesem ersten Kapitel wird aufgezeigt, dass die Elternberatung und -begleitung ein zentrales Aufgabenfeld der HFE ist. Eine HFE, die sich an den Grundprinzipien der Frühzeitigkeit, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit, Ressourcenorientierung und Interdisziplinarität ausrichtet, muss den Fokus auf die Elternberatung und -begleitung setzen. Elternberatung und Elternbegleitung wird in der vorliegenden Arbeit sehr weit gefasst und findet in verschiedenen Formen und Settings und zu verschiedenen Anlässen statt.

2.2 Kompetenzentwicklung und Intuition

Als nächstes wird der Frage nachgegangen, wie sich Kompetenzen entwickeln. Dazu müssen die Begriffe Kompetenz, berufliche Kompetenz und Kompetenzentwicklung geklärt werden. Dann wird das Stufenmodell des Expertise-Erwerbs nach Dreyfus und Dreyfus (1986) vorgestellt, das zeigt, wie sich Kompetenz über fünf Stufen vom Novizen zum Experten entwickelt. Der Intuition kommt hier eine wichtige Bedeutung zu: sie ist das Ziel, die Auszeichnung als Experte. Daher wird sie näher beleuchtet und eine wissenschaftliche Erklärung wird kurz umrissen. Schritte zum Erlernen der Intuition in der Beratung nach König, Volmer und König (2020) werden dargestellt. Schliesslich werden auch Grenzen des intuitiven Vorgehens benannt, mit dem Resultat, dass Intuition und rationales Denken einander ergänzen und in Kombination und Übereinstimmung die besten Resultate liefern können.

2.2.1 Kompetenz, berufliche Kompetenz und Kompetenzentwicklung

Zunächst müssen die Begriffe Kompetenz, berufliche Kompetenz und Kompetenzentwicklung geklärt werden.

Wissen, Können, Kompetenz

Der Begriff Kompetenz kommt aus dem Lateinischen und hat laut Vonken (2005) zwei Bedeutungen: «competens» bedeutet «angemessen» und wird im Sinne von Zuständigkeit verwendet. «competere» bedeutet «zusammentreffen» (S. 16–17). «Wenn die Erfordernisse der Situation mit dem individuellen Konglomerat von Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen

„zusammentreffen“, so besitzt dieser also die „Kompetenz“ zur Bewältigung der Situation» (Wollersheim, 1993, S. 89).

Was genau eine Kompetenz ist, lässt sich nicht leicht definieren. «Kompetenz bezeichnet sehr Unterschiedliches, nicht zuletzt deshalb, weil Kompetenz zugleich als Selbstorganisationsdisposition und als Lernergebnis beschrieben wird» (Hilzinger & Henrich, 2020, S. 106). In der Literatur wird sie als ein Konstrukt beschrieben, das einen Zusammenhang aufweist zwischen Wissen und Können, das Fähigkeiten und Fertigkeiten meint, das von Motivation beeinflusst wird und das in konkreten situativen Herausforderungen zur Anwendung kommt (Hilzinger & Henrich, 2020; Maier-Gutheil, 2020).

Schiersmann, Petersen und Weber (2017) definieren Kompetenz (und spezifische Beratungskompetenz) als «die erfolgreiche, selbstorganisierte Bewältigung einer (und potenziell vieler) konkreter Problemstellung(en) [...] unter Rückgriff auf verschiedene aktivierbare Ressourcen» (S. 13). Diese Ressourcen sind Wissen, Fertigkeiten, Emotionen und Motivation. Mit Buchholz (2020) wird Kompetenz kurz und pragmatisch definiert: «Können, also implizites Wissen, also Kompetenz» (S. 90).

Berufliche Kompetenz, Professionalität

Im vorherigen Abschnitt ging es um Kompetenz im allgemeinen Sinn. Hier geht es nun um die berufliche, professionelle Kompetenz. Sie bezieht sich auf die Bewältigung von Herausforderungen im Beruf: «Als professionelle Kompetenz werden die persönlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung spezifischer beruflicher Aufgaben [...] definiert» (Kunter, 2009 zit. nach Junge, 2020, S. 54). Berufliche Kompetenz oder Professionalität charakterisiert sich durch «berufsspezifische Fach- und Methodenkompetenzen» (Ernst, 2024, S. 30), sowie «Selbstkompetenz» (Maier-Gutheil, 2020, S. 74). Junge (2020) fügt noch eine weitere Dimension hinzu: «die Überzeugungen und Werthaltungen» (S. 55). Bereits hier zeigt sich, dass berufliche Kompetenz sehr ganzheitlich gefasst ist, dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Straka und Macke (2009) fassen den Begriff der beruflichen Kompetenz noch etwas weiter und ergänzen ihn mit dem Aspekt der Zuständigkeit, der bereits in der ersten Herleitung des Begriffs angedeutet wurde: «Berufliche Kompetenz kann einerseits als eine Kombination aus Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motiven, Emotiven und moralischer Urteilsfähigkeit [...] betrachtet werden und andererseits als gesellschaftlich bestimmte Zuständigkeit für Aufgaben und/oder Sachgebiete [...]» (S. 14).

Kompetenzentwicklung, Aufbau von Kompetenz

Kompetenzentwicklung wird als «andauernden Prozess biografischen Lernens» (Maier-Gutheil, 2020, S. 71) beschrieben. Sie «versteht sich eben gerade nicht als additive Anhäufung von abfragbarem Wissen, sondern als ganzheitliche Ausprägung von handlungsrelevanten Fähigkeiten, Wissensbeständen und Denkmethode» (Bernien, 1997, S. 39). Mit Ganzheitlichkeit ist hier gemeint, dass es nicht nur um kognitive und berufsspezifische, sondern auch um persönliche, identitätsbezogene, ethische und emotionale Aspekte des Lernens und der Entwicklung geht (Ernst, 2024). Denn Kompetenzentwicklung ist verschränkt mit der Entwicklung der «Person an sich» (Maier-Gutheil, 2020, S. 71). Die Berufsbiografie und die Privatbiografie sind eng «miteinander verzahnt» (Ernst, 2024, S. 31).

In diesem Lern- und Entwicklungsprozess sind persönliche (private und berufliche) Erfahrungen, Aus- und Weiterbildung, die Verknüpfung von Theorie und Praxis und vor allem Reflexivität und Reflexionsfähigkeit bedeutsam (Ernst, 2024; Maier-Gutheil, 2020).

Wollersheim (1993) beschreibt den Aufbau von Kompetenz als eine Entwicklung, die aus dem Lösen und Bewältigen von Problemen resultiert:

„Problemlösen“ als einen wesentlichen Motor von Entwicklung zu begreifen, liegt nahe: Eine (subjektive) Notwendigkeit zur Entwicklung besteht solange nicht, wie das Individuum in einer ungestörten Homöostase mit seiner Umwelt (bzw. deren kognitiven Repräsentationen) lebt. Erst das Problem als die erstmalig auftretende Nicht-Passung zwischen Wahrgenommenem und bereits Gewusstem provoziert - in der Begrifflichkeit Piagets - ‚Akkommodation‘, und nur die Akkommodation treibt die qualitative Entwicklung der kognitiven Struktur voran. (S. 179)

In eine ähnliche Richtung geht Strasser (2014) mit dem «Lernen aus Fehlern» (S. 203), welches er als Spezialfall des Erfahrungslernens beschreibt. Da Erfahrungen mit Fehlern und Misserfolgen oft mit einer hohen emotionalen Beteiligung einhergehen, kann die Auseinandersetzung mit ihnen «einen dauerhaften Einfluss auf die persönliche und professionelle Entwicklung haben» (ebd., S. 209).

2.2.2 Das Stufenmodell des Expertise-Erwerbs

Nachdem die zentralen Begriffe geklärt sind, wird nun ein Modell vorgestellt, das erklärt, wie sich Kompetenz aufbaut und entwickelt. Es gibt mehrere Stufenmodelle oder Phasenmodelle. Die Anzahl der Stufen, bzw. Phasen variieren, aber es geht immer um die Progression vom Novizen zum Experten. Das älteste Modell stammt von Cleveland (1907), es beschreibt die Entwicklung von Schachexpertise. Später finden Dreyfus und Dreyfus (1986) heraus, dass

der Prozess des Kompetenzerwerbs in verschiedenen Bereichen (Fliegen von Flugzeugen, Schachspielen, Autofahren und Fremdsprachenlernen) den gleichen 5 Stadien folgt: «novice», «advanced beginner», «competent», «proficient» und «expert»³. (S. 16–35)

Ihr Modell bewährt sich in der Ausbildung von verschiedenen Berufsgruppen, so auch bei Pflegekräften und Lehrern (Hilzinger & Henrich, 2020). Es wird im Folgenden dargestellt.

Novizenstadium: Merkmale und Regeln

Auf der ersten Stufe, im Novizenstadium, brauchen Neulinge Instruktionen, die es ihnen ermöglichen, erste Erfahrungen in der «Domäne» (Neuweg, 1999, S. 301) zu machen. Diese Instruktionen bestehen einerseits aus Hinweisen auf Merkmale, die nicht-situational oder kontextunabhängig sind (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Andererseits bestehen sie aus Regeln, «die diese Merkmale mit gebotenen Handlungen verknüpfen» (Neuweg, 1999, S. 301). Auch die Regeln sind abstrakt, kontextunabhängig und nicht-situational (Buchholz, 2020).

In der Praxis sind die Lernenden auf dieser ersten Stufe sehr damit beschäftigt, das Gelernte zu erinnern, zu reproduzieren und anzuwenden (Hilzinger & Henrich, 2020, S. 110). Die Gefahr auf dieser Stufe besteht darin, dass Merkmale und Regeln übergeneralisiert und von den Lernenden «nicht als ein erster Startpunkt des Lernens, sondern als das eigentliche Lernziel selbst gesehen» (Neuweg, 1999, S. 303) werden. Allerdings ist die Praxis in der Regel unstrukturiert und komplex. Starre Regeln reichen nicht aus, um sie zu bewältigen. Diese Erfahrung drängt die Neulinge dazu, sich weiter zu entwickeln.

Stadium des fortgeschrittenen Anfängers: Aspekte und Richtlinien

Auf der zweiten Stufe, der des fortgeschrittenen Anfängers, haben die Lernenden bereits Erfahrungen gesammelt: die praktischen Beispiele sind alle etwas unterschiedlich und der Lernprozess besteht darin, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen (Hilzinger & Henrich, 2020). Ähnlichkeiten werden «als situationale oder kontext-abhängige Merkmale oder als ‚aspects‘ bezeichnet» (Neuweg, 1999, S. 303). Sie werden bereits «intuitiver, globaler» (ebd.) wahrgenommen.

Lernende brauchen nun Richtlinien statt Regeln. Um diese richtig handhaben zu können, sollen sie in der Lage sein, möglichst viele Aspekte zu erfassen. Aber in der Praxis werden die verschiedenen Aspekte immer vielfältiger, was für die Lernenden überwältigend sein kann (ebd.). Da ihnen der Überblick über die Gesamtsituation weiterhin fehlt, und eine Gewichtung der

³ In ihrem Werk geht es eigentlich um die These, dass Computer niemals die beiden letzten Stadien erreichen können, da ihnen die intuitive Intelligenz fehlt und sie somit niemals den menschlichen Verstand ersetzen können (Dreyfus & Dreyfus, 1986).

wahrgenommenen Elemente (Merkmale und Aspekte) noch nicht möglich ist, klammern die Lernenden sich «noch arg» (Buchholz, 2020, S. 92) an die erlernten Richtlinien.

Kompetenzstadium: Ziele, Pläne, Perspektiven

Die zentrale Errungenschaft der dritten Stufe ist «die Fähigkeit, an Situationen mit einer Perspektive heranzutreten» (Neuweg, 1999, S. 306). D.h. die Lernenden können nun bewusst planen, um gesetzte Ziele zu erreichen und dazu Handlungsalternativen abwägen und auswählen. «Problemlösefähigkeit» (Hilzinger & Henrich, 2020, S. 111) wird erreicht.

Eine Gewichtung oder Akzentuierung ist nun möglich. Gerade das bringt auch das «emotionale Involvement» (Buchholz, 2020, S. 92) mit sich: Ist das Handeln in den bisherigen Stufen durch Regeln und Richtlinien bestimmt, müssen die Handelnden nun Verantwortung für ihre Gewichtung übernehmen und bleiben mit den Konsequenzen davon «emotional verbunden» (Neuweg, 1999, S. 307).

Stadium des gewandten Könners: Situationstypen und Maximen

Auf der vierten Stufe beginnen die Lernenden, Situationen als Ganzes wahrzunehmen. Die Gewichtung ist darin schon enthalten, weil in anderen ähnlichen Situationen Erfahrungen mit der Bedeutsamkeit einzelner Elemente gemacht und Konsequenzen daraus abgespeichert worden sind (ebd.).

Die Lernenden haben eine Erwartungshaltung für den «normalen» Ablauf der Dinge» (ebd., S. 309) entwickelt. Es ist eine Intuition. Tritt der intuitiv erwartete Ablauf nicht ein, können Personen auf dieser Stufe das Neue aus der Situation erkennen und in ihre Erfahrung integrieren (Hilzinger & Henrich, 2020). Auf dieser Stufe kann die intuitive Erfassung und Erwartung noch bewusst gemacht werden. Entscheidungen werden bewusst getroffen und können erklärt werden: sie richten sich nach Maximen. Das sind Handlungsgrundsätze, die sich in der Erfahrung als angemessen herausgestellt haben (Neuweg, 1999).

Expertisestadium: Intuitives Handeln

Personen auf dem Expertisestadium haben einen so grossen Erfahrungsschatz, «dass jede spezifische Situation, in die der Experte gerät, die intuitiv angemessene Verhaltensweise automatisch auslöst» (ebd., S. 310). Das kommt daher, dass sie Assoziationen zwischen Situationstypen und Handlungen abgespeichert haben. Das heisst, dass sie keine Probleme lösen und auch keine Entscheidungen treffen. Experten und Expertinnen tun, was normalerweise

funktioniert. Sie sind ganz in der situativen Gegenwart und agieren aus ihrer erfahrungsbasierten, impliziten Wissensbasis (Hilzinger & Henrich, 2020, S. 112). Ohne zu planen, können sie sich «auf das, was kommt, einfach einlassen» (Neuweg, 1999, S. 312).

Laut Buchholz (2020) müssen Personen für das Erreichen dieser Stufe über mindestens zehn Jahre Erfahrung verfügen. Hilzinger und Henrich (2020) fügen zur Erfahrung noch Übung und Reflexion hinzu, die es braucht, um Expertise zu erreichen. Gelegentlich treten auch aussergewöhnliche, vollkommen neue Situationen auf, in denen Menschen im Expertisestadium dennoch keine Experten oder Expertinnen sind. «Sie oszillieren dann zu den Modalitäten früherer Stufen zurück, weil sie ihre Kompetenzgrenze erkennen und sich in jedem Fall wieder auf das höchste Niveau bringen wollen» (Buchholz, 2020, S. 93).

Eine Schwierigkeit auf dieser Stufe ist, dass der Mensch sein Handeln «nicht immer nachvollziehbar zu begründen vermag» (Neuweg, 1999, S. 312). Er handelt eben intuitiv.

Kritik am Stufenmodell

Obwohl das Stufenmodell erklärt, wie Lernende durch Erfahrung, Übung und Reflexion auf eine höhere Stufe der Kompetenz gelangen, gibt es auch Kritik: Entwicklung verläuft nicht immer linear (Hilzinger & Henrich, 2020). Gerade auf der Stufe des fortgeschrittenen Anfängers kommt es zu Anpassungsleistungen zwischen dem Befolgen von Regeln und den Anforderungen der praktischen Problemlagen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es in der ersten Stufe in vielen Professionen nicht um das Aneignen von lediglich oberflächlichen Merkmalen und Regeln geht, sondern von Theoriewissen, also von Wissen über «tiefenstrukturelle Zusammenhänge» (Neuweg, 1999, S. 314). Diese dürfen nicht einfach in der impliziten Wissensbasis verschwinden, da sie für eine kritische Reflexion explizit dargelegt werden müssen.

Weiter ist eine offensichtliche Schwäche des Modells, dass eine intuitive Handlung nicht zwingend auch richtig und gut sein muss. Die Gefahr bleibt, dass implizites Wissen auf der fünften Stufe sich nicht reflektieren und begründen muss und blind und ignorant wird (ebd.).

Schliesslich suggeriert das Modell, dass der Expertise-Erwerb ein Lernprozess ist, der irgendwann zu einem Abschluss kommt. Doch auch Experten und Expertinnen entwickeln sich weiter (ebd.).

2.2.3 Das intuitive professionelle Handeln

Die Intuition ist das Ziel des Stufenmodells, sie zu erreichen ist gleichbedeutend mit Expertise. Im Bewusstsein dass dies auch kritisch hinterfragt werden kann, soll hier dem Begriff der Intui-

tion im professionellen Rahmen nachgespürt werden. Dazu wird zuerst mit Gigerenzer (2021) definiert, was Intuition ist. Es folgt ein wissenschaftlicher Erklärungsansatz, der den Vorwurf, Intuition sei unwissenschaftlich, entkräften soll. Dann werden Schritte zum Erlernen von Intuition in der Beratung nach König, Volmer und König (2020) aufgeführt. Zum Schluss folgen Grenzen der Intuition.

Faustregeln und Übung

Gigerenzer (2021) verwendet die Begriffe «Bauchgefühl», «Ahnung» und «Intuition» synonym. Sie alle bezeichnen ein Urteil, «1. das rasch im Bewusstsein auftaucht, 2. dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind und 3. das stark genug ist, um danach zu handeln» (S. 25).

Seiner Ansicht nach besteht Intuition aus zwei Elementen: einer einfachen Faustregel, auch Heuristik genannt, und evolvierten Fähigkeiten des Gehirns. Heuristik bedeutet, dass mit unvollständigen Informationen und wenig Zeit eine wahrscheinliche Aussage gemacht oder eine praktikable Lösung gefunden werden kann. Die wichtigsten Informationen aus der Situation werden also herausgefiltert und der Rest wird ausser Acht gelassen (ebd.). Das erinnert an die Gewichtung und Akzentuierung auf dem Kompetenzstadium des Stufenmodells (vgl. Kapitel 2.2.2). Evolvieren bedeutet, eine naturgegebene Möglichkeit durch längere Übung zu einer Fähigkeit auszubilden (ebd.). Hier lässt sich die Parallele zur praktischen Erfahrung erkennen, die im Stufenmodell der Antrieb zur Erreichung der nächsten Stufe ist.

Intuition, Rationales Denken und die Spiegelneuronen

Der Intuition wird oft Ungenauigkeit, Nicht-Rationalität und Un-Logik vorgeworfen. Gigerenzer (2021) sieht den Grund dafür darin, dass die Logik «die westliche Philosophie des Geistes einfach zu lange beherrscht» (S. 28). Er versteht die menschliche Intelligenz als ein «adaptiver Werkzeugkasten» (ebd.) und Logik ist nur eines von vielen nützlichen Werkzeugen. Buchholz (2020) ärgert sich auch darüber, dass oft Beispiele angeführt werden, die «den Wert der geheimnisvollen Intuition spektakulär [...] unterstreichen. Damit stellt man die Intuition neben andere Wissenszugänge und verrätstelt sie zugleich» (S. 82).

Dabei ist Intuition nicht geheimnisvoll und rätselhaft. Seit der Entdeckung der Spiegelneuronen kann man sie wissenschaftlich erklären. Spiegelneuronen bewirken, dass Säuglinge gewisse Gesichtsausdrücke imitieren können, dass man sich von einem Lachen oder Gähnen anstecken lässt, dass sich die Haltung von Gesprächspartnern angleicht oder dass man das Mienenspiel und die damit verbundenen Gefühle von anderen übernimmt. «Mimik, Blicke, Gesten und Verhaltensweisen, die wir bei anderen wahrnehmen, haben eine [...] Wirkung [...]: Sie führen uns zu einem inneren Wissen über das, was im weiteren Verlauf zu erwarten ist» (Bauer, 2006, S. 13).

Denn «Spiegelneurone können beobachtete Teile einer Szene zu einer wahrscheinlich zu erwartenden Gesamtsequenz ergänzen» (Bauer, 2006, S. 31). Der Ausgang ist keineswegs frei erfunden, sondern basiert «auf der Gesamtheit aller bisher vom jeweiligen Individuum gemachten Erfahrungen» (ebd.).

König, Volmer und König (2020) schreiben: «Intuition beruht auf Erfahrung [...]. Intuitiv handeln bedeutet dann, dass eine Situation auf dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen unbewusst abgecheckt wird und Sie, ohne zu überlegen, spüren, so muss ich vorgehen» (S. 45).

Intuition ist lernbar

König et al. (2020) gehen davon aus, dass Intuition lernbar ist und beschreiben folgende Schritte auf dem Weg dazu. Ihre Schritte beziehen sich explizit auf Intuition in der Beratung.

1. Methoden bewusst einsetzen: Unterschiedliche Beratungsmethoden müssen beherrscht und angewandt werden. Dieser Schritt erinnert an die Stufe des Novizen im Stufenmodell, auf welcher allererste Erfahrungen in der Praxis gemacht werden, auf der Basis erlernter Merkmale und Regeln.

2. Erfahrungen sammeln: Mit der Anwendung von Methoden müssen vielfältige Erfahrungen in der Beratungspraxis gemacht werden. Dieser Schritt entspricht dem Stadium des fortgeschrittenen Anfängers, in dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den praktischen Situationen erkannt werden.

3. Vorgehen variieren: Auf dem Hintergrund, dass die Methoden beherrscht, angewandt und eine Fülle von Erfahrungen in der Beratung gemacht wurden, kann nun begonnen werden, zu variieren: damit differenzieren sich die Erfahrungen aus und ein «Gefühl für das Vorgehen» (ebd., S. 46) entsteht. Dieser Schritt entspricht im Stufenmodell den Stufen Kompetenzstadium und Stadium des gewandten Könners. Denn hier gibt es Handlungsalternativen, die abgewägt und ausgewählt werden können und eine intuitive Erwartungshaltung für den normalen Lauf der Dinge entsteht.

Die Autoren empfehlen dieses Experimentieren nicht nur in der Beratungssituation, sondern «ebenso im ganz normalen Alltag» (ebd.).

4. Latentes Wissen aktivieren: Vor Beginn eines Beratungsgesprächs kann dann das Vorgehen nochmals kurz vergegenwärtigt werden, z.B. mit Hilfe einer Checkliste. Dadurch wird das latente Wissen aktualisiert.

5. Umschalten auf Intuition: «Dann aber heisst es gleichsam, umschalten: vom rationalen Denken zum emotionalen, intuitiven Denken» (ebd.). Die Autoren empfehlen, zu Beginn des Gesprächs alle rationalen Überlegungen auszublenden und sich ganz auf sich selber, die eigene

Haltung zu besinnen und dann Kontakt zum Gegenüber aufzunehmen. Damit wird - so die Autoren - die Möglichkeit geschaffen, emotional gespeichertes Wissen zu nutzen, ohne den Zwischenschritt des rationalen Überlegens (König et al., 2020).

Das entspricht nun dem Expertisestadium, dem Stadium des intuitiven Handelns.

6. Bauchgefühl beachten: Schliesslich haben die Autoren noch einen Tipp: «Achten Sie [...] auf Ihr Bauchgefühl, richten Sie die Aufmerksamkeit auf sich selbst: Wie geht es mir gerade? Fühlt es sich stimmig an?» (ebd., S. 47). Dieses Innehalten fördert laut den Autoren das Wahrnehmen bereits schwacher Signale, dass etwas nicht ganz auf dem richtigen Weg ist, dass es irgendwo noch mehr Aufmerksamkeit braucht.

Kritik am intuitiven Vorgehen

Intuition kann sich irren. Gründe dafür sind vielseitig: Abläufe sind oft komplex, sie halten sich nicht an den Prototyp und können nicht genau vorhergesehen werden, weder bewusst noch intuitiv. Individuell gemachte Vorerfahrungen prägen die Annahmen der Spiegelneuronen und können sich bestätigen oder auch nicht. Die Intuition kann auch bewusst getäuscht werden, indem Mechanismen der Spiegelneuronen manipulativ eingesetzt werden (z.B. in der Werbung). Und schliesslich funktionieren Spiegelneuronen bei Stress, Druck und Angst nicht. «Intuition ist in diesen Situationen kein guter Ratgeber» (Bauer, 2006, S. 35).

Aus all diesen Gründen sollte Intuition nicht als alleiniges Werkzeug gebraucht werden. Die Kombination mit rationaler Reflexion scheint der Königsweg zu sein:

Intuition und rationale Analyse können sich nicht gegenseitig ersetzen. Beide spielen eine wichtige Rolle und sollten gemeinsam zu Einsatz kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Situation richtig bewertet haben, ist am grössten, wenn Intuition und kritische Reflexion zu ähnlichen Ergebnissen kommen und einander ergänzen. (ebd., S. 34)

Zusammenfassende Aspekte von Kompetenz und Kompetenzerwerb

Für die vorliegende Arbeit wird Kompetenz als implizites Wissen, also Können verstanden. Berufliche Kompetenz bedeutet, berufliche Herausforderungen bewältigen zu können. Sie wird in Fachkompetenzen, Selbstkompetenzen und Werte und Haltungen aufgeteilt.

Kompetenzentwicklung ist Entwicklung der Person als Ganzes. Über fünf Stufen entwickelt sich Kompetenz vom Anfängerstadium zum Expertisestadium. Auf der höchsten Stufe besteht die Kompetenz in einer professionellen Intuition, die das Handeln leitet. Intuition wird als Kombination von Faustregeln und Übung verstanden. Sie ist erklärbar und erlernbar. Auch wenn sie Grenzen hat, ist sie eine gute Ergänzung zum rationalen Denken.

2.3 Kompetenzerleben

In diesem Kapitel geht es nun um das eigentliche Thema der Arbeit: das Kompetenzerleben der Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung. Denn bevor im nächsten grossen Teil Expert*innen-Interviews durchgeführt und ausgewertet werden, muss geklärt werden, wie der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema ist. Anschliessend wird die Idee des Kohärenzgefühls nach Antonovsky (1997) eingeführt. Dies zunächst im allgemeinen Sinn, um auf die verschiedenen Dimensionen des Erlebens eingehen zu können. Und dann als Workrelated Sense of Coherence, das Kohärenzgefühl im beruflichen Umfeld.

Der Begriff des Kompetenzerlebens betont, dass der Fokus auf der «Selbsteinschätzung» (Mohr & Ittel, 2025, S. 284) von Kompetenz liegt. Das heisst, es geht nicht um ein objektives oder messbares Mass an Kompetenz. In Anlehnung an Mohr und Ittel (2025), wird das Kompetenzerleben als ein veränderliches, sich entwickelndes subjektives Wahrnehmen der eigenen Kompetenz in einer bestimmtem Situation verstanden. Es kann also gleich hoch bleiben, sich steigern oder auch abfallen.

2.3.1 Aktueller Stand der Forschung

Zum Erleben und Empfinden der Fachpersonen der HFE gibt es einige Studien, auf die hier eingegangen wird. Es wird jeweils kurz umschrieben, welche Zielsetzung die Forschenden verfolgen und wie die Studie aufgebaut ist. Die Ergebnisse werden immer nach Hinweisen auf die subjektive Wahrnehmung der eigenen Kompetenz in der Elternberatung und -begleitung durchsucht.

Frühfördern als Beruf

Seemann macht 2003 eine Studie mit dem Ziel, das subjektive Erleben der Fachpersonen der Früherziehung - damals waren es ausschliesslich Frauen - und ihre individuellen Bewältigungsleistungen darzustellen. Dazu interviewt sie langjährige Mitarbeiterinnen der Früherziehung in der Schweiz. Auch wenn die Studie schon etwas älter ist, kann sie hier genutzt werden, weil die Interviews so offen gestaltet sind, dass Geschichten aus der Praxis der Früherziehung, inklusive des Innenlebens der Fachfrauen, niedergeschrieben und so konserviert geblieben sind.

Für das Kompetenzerleben gibt es interessante Ergebnisse:

Einige Früherzieherinnen berichten, dass sie sich vor allem beim Einstieg in den Beruf zu wenig kompetent erlebt haben, ein Umstand, der sie belastet hat. Seemann führt dieses subjektive

Erleben von Inkompetenz einerseits auf ein grosses Verantwortungsgefühl zurück und andererseits auf «die vermuteten Erwartungen von Seiten der Eltern (oder auch der eigenen Institution, Kolleginnen, andere Fachkräfte usw.)» (Seemann, 2003, S. 56).

Diese Erwartungen werden aber meistens nicht offengelegt, sie bleiben «diffuse Erwartungshaltungen [...], ‚die im Raum standen‘ und die Befragten nachhaltig belasteten. Die Sorge, den Erwartungen nicht nachkommen zu können, wurde in erster Linie personifiziert. Die eigene Kompetenz wurde viel eher in Frage gestellt [...], als dass eine Realisierbarkeit der Erwartungen angezweifelt worden wäre» (ebd., S. 57). Seemann folgert, dass aus dem Erleben von Inkompetenz Überforderung, Selbstzweifel und ein Gefühl von Hilflosigkeit entstehen. Ein Faktor, der das begünstigt, ist laut Seemann der Umstand, dass die Früherzieherinnen alleine unterwegs sind, ohne die Möglichkeit, sich direkt mit einer Kollegin auszutauschen. In einem «erhöhten Engagement» (ebd., S. 60) sieht die Autorin den Ausdruck der erlebten Inkompetenz.

Warum sind nun aber die Fachfrauen trotz alledem in der Früherziehung geblieben? Ein Hinweis darauf findet sich in der Auswertung von Seemann. Sie hat aus den Interviews das «Zirkuläre Modell der beruflichen Identitätsentwicklung bei Fachpersonen in der Frühförderung» entworfen. Dabei beschreibt sie das Kohärenzgefühl als entscheidende Ressource: «Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl definieren Anforderungen eher als Herausforderung, suchen gerne nach anderen Wegen und sind flexibel für Neues, während Personen mit schwachem Kohärenzgefühl eher ihren Weg weiterverfolgen und unsichere Situationen vermeiden» (ebd., S. 113).

Arbeitsbelastung und deren Kompensation in der Frühförderung

Amann macht 2012 eine Studie mit dem Titel «Die subjektive Wahrnehmung der Arbeitswirklichkeit an (Interdisziplinären) Frühförderstellen». Er befragt in einigen Bundesländern in Deutschland Mitarbeiterinnen. Interessant für das Thema des Kompetenzerlebens in der Elternberatung und -begleitung sind folgende Ergebnisse:

Das Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung (in der Studie heisst es «Arbeit mit den Familien») wird als belastender empfunden als das Aufgabenfeld Förderung (in der Studie «direkte Arbeit mit dem Kind» genannt) (Amann, 2012). Elternberatung und -begleitung wird also als verhältnismässig belastend wahrgenommen. Da Kompetenz sich auf die Bewältigung einer herausfordernden Situation bezieht (vgl. Kapitel 2.2.1), liegt der Schluss nahe, dass bei hohem Belastungserleben ein niedriges Kompetenzerleben vorliegt.

Was «mit Abstand» (ebd., S. 86) am meisten hilft, die Belastung zu minimieren und beruflichen Stress zu kompensieren, sind «Gespräche» (ebd.). Damit sind sowohl informelle Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, als auch formaler Austausch z.B. in Teamsitzungen gemeint (Amann, 2012). Die wichtigste Ressource für die Kompensation des Belastungserlebens - und

damit der Stärkung des Kompetenzerlebens - ist also der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.

Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung

Sarimski, Hintermair und Lang machen 2014 eine Befragung von Fachpersonen der Frühförderung in Deutschland zum Thema «familienorientiertes Arbeiten». Interessant aus dieser Studie sind folgende Ergebnisse:

Grundsätzlich ist eine positive Grundhaltung zur Familienorientierung vorhanden (Sarimski et al., 2014). Das heisst, Elternberatung und -begleitung wird grundsätzlich als wichtig erachtet. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die Kompetenzentwicklung in diesem Aufgabenfeld gegeben.

Fortbildung, Supervision und Intervision können zur Verbesserung der familienorientierten Praxis beitragen (ebd.). Supervision und Intervision bieten als formale Austauschmöglichkeiten mit Kolleg*innen Gelegenheit zur Reflexion und Vertiefung anhand eines exemplarischen Problemfalls. Dem Lösen und Bewältigen von Problemen wird eine wichtige Rolle für den Aufbau von Kompetenz zugeschrieben (vgl. Kapitel 2.2.1). Zusätzlich spielt hier der in der Studie von Amann (2012) genannte stressreduzierende Effekt des kollegialen Austauschs eine positive Rolle.

Last der grossen Hoffnungen, Passion und Selbstsorge

Weiss schreibt 2017 einen Beitrag zur Wahrnehmung der Arbeitswirklichkeit von Fachpersonen der Interdisziplinären Frühförderung in Deutschland. Er stützt sich dabei auf die bereits genannten Studien von Seemann (2003) und von Amann (2012). Er beschreibt verschiedene Spannungsfelder, in denen sich die Fachpersonen befinden: zwischen der eigenen Hoffnung oder der Hoffnung der Eltern auf die «Machbarkeit» und «optimale» Förderbarkeit der kindlichen Entwicklung» (Weiss, 2017, S. 140) und der Last durch Belastung, Druck und unerfüllbaren Erwartungen. Ein weiteres Spannungsfeld zeigt sich für Weiss (2017) in der Passion: der Leidenschaft, dem Mitleiden mit den Familien, dem Engagement, der Hingabe für den Beruf einerseits und der Selbstsorge andererseits (ebd.). Der Autor setzt seinen Fokus auf die Selbstsorge und fragt, wie sie gefördert werden kann. Dies ist im Hinblick auf das Kompetenzerleben interessant, da auch die höchste Kompetenz nicht hilft, wenn es der Fachperson nicht gut geht. «Sorgen für Andere kann man längerfristig nur gut, wenn man auch für sich selbst sorgt» (ebd., S. 143).

Laut Weiss (2017) müssen die Fachpersonen die Grenzen ihrer Kompetenz erkennen. Anders ausgedrückt, sie müssen zwischen Machbarem und Nicht-Machbarem, zwischen Tun und

Lassen unterscheiden. Der Autor betont, wie wichtig es ist, gegenseitige Erwartungshaltungen «zur Sprache zu bringen» (Weiss, 2017, S. 143). Das ist die Voraussetzung, den Eltern die Grenze des Machbaren aufzeigen zu können und den «Ausstieg aus dem Förderdruck» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 139) zu schaffen. Weiss (2017) benennt in Anlehnung an Thurmair und Naggl (2010) die Schwierigkeit, dass die Fachpersonen nie sicher sein können, «ob die Grenzen des ‚Machbaren‘ nicht auch mit ihrer unzureichenden fachlichen Kompetenz zu tun haben» (S. 143).

Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung

Lütolf, Venetz und Koch widmen 2018 ihre Studie der Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der HFE. Sie lassen Fachpersonen der HFE in der Schweiz zu verschiedenen Zeitpunkten Angaben machen, in welchem Aufgabenfeld sie gerade tätig sind und wie die Qualität des Erlebens gerade ist.

Sie stellen fest, dass verhältnismässig wenig Zeit für die Elternberatung und -begleitung verwendet wird, nämlich etwa 12-14% (Lütolf et al., 2018, S. 77). Ihre Interpretation ist für das Kompetenzerleben interessant: «Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass die Tätigkeiten im Aufgabenfeld Beratung der Eltern und Bezugspersonen mit vergleichsweise klar höheren Belastungen und Anforderungen verknüpft sind und vielleicht auch deshalb weniger häufig ausgeübt werden» (ebd., S. 81).

Die Interpretation der Autoren ist also, dass das Belastungserleben der Fachpersonen in der Elternberatung und -begleitung vergleichsweise hoch ist, was dazu führt, dass weniger Zeit für dieses Aufgabenfeld eingesetzt wird.

Wie Früherziehende die Elternberatung und -begleitung im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung erleben

Winter schreibt 2016 ihre Masterarbeit auf der Grundlage der Daten aus der oben genannten Studie von Lütolf et al. Sie konzentriert sich darauf, wie das Erleben der Früherziehenden sich im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung vom Erleben in den anderen Aufgabenfeldern unterscheidet.

Dabei stellt sie fest, dass Elternberatung und -begleitung am meisten Flow-Erleben bei den Fachpersonen der HFE auslöst und auch am meisten Stress-Erleben. Das Flow-Erleben definiert sie als optimal erlebte Passung von Anforderungen einer Situation und eigenen Kompetenzen. Und gleichzeitig schreibt sie, dass auch das Stresserleben in diesem Aufgabenfeld am höchsten ist. Das Stresserleben ist nun ein empfundenes Missverhältnis zwischen den erlebten

Anforderungen und der eigenen Kompetenz (Winter, 2016). Somit ist das Kompetenzerleben in der Elternberatung und -begleitung auch am tiefsten.

Diesen Widerspruch klärt die Autorin so auf, dass sich die Beratungssituationen stark unterscheiden. Wenig Flow generieren Tür-und-Angel-Gespräche, die unstrukturiert und spontan innerhalb der Förderstunde stattfinden, hohen Flow hingegen strukturierte, zielorientierte Gespräche ausserhalb der Förderstunde, wie das Verlaufsgespräch (ebd.). Stress wird erlebt, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht gelingt. Winter führt zwei Faktoren an, die Stress verursachen: zu wenig Zeit und zu wenig Beratungskompetenz (ebd.).

Winter (2016) fasst zusammen, dass die Elternberatung und -begleitung durch hohe Höhen und tiefe Tiefen im Erleben gekennzeichnet ist und führt das auf einen hohen emotionalen Stellenwert zurück.

Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zum Thema Kompetenzerleben in der HFE

Laut den genannten Studien erleben sich Fachpersonen der HFE im Arbeitsfeld Elternberatung und -begleitung teilweise eher wenig kompetent. Dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze:

- Die Elternberatung und -begleitung ist ein sehr anspruchsvolles Aufgabengebiet.
- Fachpersonen der HFE haben ein grosses Verantwortungsgefühl und setzen sich selber unter Druck, weil sie mitleiden und helfen wollen.
- Unausgesprochene Erwartungen üben zusätzlich Druck aus. Fachpersonen der HFE tendieren dazu, eher ihre eigene Kompetenz in Frage zu stellen als die Erfüllbarkeit der Erwartungen.
- Vor allem spontane und unstrukturierte Gespräche mit den Eltern innerhalb der Förderstunde führen zu Überforderung.
- Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wird als sehr wichtig für die Förderung des Kindes gewertet. Daher generiert es am meisten Stress, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert.

Aus den Studien ergeben sich auch Ansätze, diese Sachlage zu verbessern:

- Damit die Fachpersonen sich in ihrem grossen Engagement und Mitleiden nicht verlieren und ausbrennen, brauchen sie gute Selbstsorge als Ausgleich.

- Diffuse Erwartungen sollten mit den Eltern offen angesprochen und geklärt werden. Fachpersonen der HFE müssen die Grenzen der Machbarkeit erkennen und den Eltern offen mitteilen. So kann Druck abgebaut werden.
- Strukturierte, zielorientierte Gespräche mit den Eltern ausserhalb der Förderstunde werden Flow-artig erlebt, das Kompetenzgefühl ist hier sehr gut. Daraus könnte folgen, dass vermehrt Themen, die in der Förderstunde auftauchen und angesprochen werden, in einem eigenen Termin ausserhalb der Förderstunde bearbeitet werden sollten.
- Gespräche mit Kolleg*innen helfen, Belastungen zu minimieren und beruflichen Stress zu kompensieren. Dies im informellen wie im formalen Rahmen.
- Supervision, Intervision, Fort- und Weiterbildung können weitere Kompetenzen vermitteln, Reflexion anregen und somit das Kompetenzerleben verbessern.
- Ein gutes Kohärenzgefühl hilft dabei, sich neuen Herausforderungen freudig zu stellen, flexibel zu bleiben und neue Wege zu suchen.

2.3.2 Das Kohärenzgefühl

Das Konzept des Kohärenzgefühls ist schon angesprochen worden (vgl. Kapitel 2.1.2). Es gilt in der Forschung als gut belegte Gesundheitsressource. Interessant sind dabei die drei Dimensionen, die das individuelle Erleben beschreiben.

Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky schreibt 1979 das Buch «Health, Stress and Coping». Es resultiert aus einer «dramatischen» (S. 15) Erfahrung, die er in einer früheren Forschung gemacht hat, nämlich dass es Frauen gibt, die das Konzentrationslager überlebt haben und dennoch über eine gute psychische Gesundheit verfügen. Diese Erkenntnis veranlasst ihn dazu, von der damals gängigen Idee der Pathogenese abzuweichen, bei der es darum geht, zu erklären, warum Menschen krank werden. Er schlägt einen salutogenetischen Weg ein: die Frage nach dem Ursprung von Gesundheit: «Warum befinden sich Menschen auf der positiven Seite des Gesundheits- Krankheits-Kontinuums oder warum bewegen sie sich auf den positiven Pol zu, unabhängig von ihrer aktuellen Position?» (ebd.)

Seine erste These besagt, dass diese Menschen wenig mit Stressoren in Berührung gekommen sind. Aber diese These verwirft er schnell: «Im menschlichen Leben sind Stressoren omnipräsent» (ebd., S. 16). Die neue These ist, dass die Konfrontation mit einem Stressor einen Spannungszustand auslöst und je nachdem, wie die Spannung verarbeitet wird, ist der Endzustand pathologisch, neutral oder gesund. Die Frage nach den Faktoren der Verarbeitung von Spannungszuständen wird für ihn zur Schlüsselfrage. Seine Antwort sind die «generalisierten Widerstandsressourcen (GRRs)» (ebd.). Sie machen es «leichter, den zahllosen Stressoren,

von denen wir fortwährend bombardiert werden, einen Sinn zu geben. Dadurch, dass sie einen fortlaufend mit solchen sinnhaften Erfahrungen versorgen, schaffen sie mit der Zeit ein starkes Kohärenzgefühl» (Antonovsky, 1997, S. 16).

In einer Untersuchung von Menschen, die ein schweres Trauma erlebt haben und nun nach eigenen Angaben gut zurecht kommen im Leben, findet Antonovsky drei Dimensionen, die die zentralen Komponenten des Kohärenzgefühls, oder des sense of coherence (SOC) ausmachen: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Daraus folgte die Definition des SOC:

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes aber dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;
3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen. (ebd., S. 36)

Die erste Dimension, Verstehbarkeit, ist das Ausmass, in welchem man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt: als geordnete, konsistente, strukturierte und klare Information und nicht als chaotisches, ungeordnetes, willkürliches, zufälliges und unerklärliches «Rauschen» (ebd., S. 24). Sie besteht zwischen den Polen Ordnung und Unordnung. Antonovsky gibt hier noch den Hinweis, dass dies nichts über die Erwünschtheit der Stimuli aussagt: «Tod, Krieg und Versagen können eintreten, aber solch eine Person kann sie sich erklären» (ebd., S. 34).

Die zweite Dimension, Handhabbarkeit, ist «das Ausmass in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen [...]. Wer ein hohes Mass an Handhabbarkeit erlebt, wird sich nicht durch Ereignisse in die Opferrolle gedrängt oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen. Bedauerliche Dinge geschehen nun einmal im Leben, aber wenn sie dann auftreten, wird man mit ihnen umgehen können und nicht endlos trauern» (ebd., S. 35). Die beiden Pole der Handhabbarkeit sind Kontrollierbarkeit versus Ausgeliefertsein.

Die dritte Dimension, Bedeutsamkeit, ist nun das motivationale Element, «das Ausmass, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie investiert, dass

man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre» (Antonovsky, 1997, S. 35–36). Hier sind die Pole Sinn und Bedeutungslosigkeit.

Antonovsky (1997) macht eine wichtige Einschränkung: Das SOC hat Grenzen. Nicht das ganze Leben in all seinen Aspekten muss verstehbar, handhabbar und bedeutsam sein. Es geht um die Lebensbereiche, die subjektiv wichtig sind. Die Grenze ist mal weiter und mal enger. Der Autor beschreibt aber vier Bereiche, die subjektiv wichtig sein müssen, damit ein starkes SOC möglich ist:

- die eigenen Gefühle
- die unmittelbaren interpersonellen Beziehungen
- die wichtigste eigene Tätigkeit
- existenzielle Fragen (Tod, unvermeidbares Scheitern, persönliche Fehler, Konflikte und Isolation) (S. 39)

Bei erwerbstätigen Menschen gehört die berufliche Arbeit zum Bereich der wichtigsten eigenen Tätigkeit. «Das Erleben von Kohärenz bei der Arbeit scheint [...] relevant für das generelle Kohärenzgefühl zu sein» (Jenny & Bauer, 2019, S. 168). Mit dem arbeitsbezogenen Kohärenzgefühl beschäftigt sich das nächste Kapitel.

2.3.3 Der Work-SoC

Bauer, Vogt, Inauen und Jenny (2015) messen dem allgemeinen Kohärenzgefühl eine hohe Bedeutung als Gesundheitsressource zu und verfolgen mit ihrer Studie das Ziel «eine Skala zur Erfassung des Work-SoC als breit einsetzbaren Indikator gesundheitsrelevanter Arbeitsbedingungen zu entwickeln und zu validieren» (S. 22).

Work-SoC steht für das Konzept des work-related Sense of Coherence: das arbeitsbezogene Kohärenzgefühl. Die Autoren definieren den Work-SoC als «die wahrgenommene Verständlichkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit der aktuellen Arbeitssituation einer Person [...]» (ebd.).

Für ihren Fragebogen nehmen die Autoren die Bipolarität von Antonovskys Dimensionen des SoC und formulieren für die Work-SoC Skala «bipolar-verbalisierte Adjektivpaare» (ebd., S. 23) mit 7-stufigem Antwortformat, siehe Abbildung 2.

Wie empfinden Sie persönlich Ihre momentane Arbeit bzw. Arbeitssituation im Allgemeinen?
(Kreuzen Sie auf jeder Zeile an, was Ihren Empfindungen am ehesten entspricht.)

bewältigbar	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar						
sinnlos	<input type="radio"/>	sinnvoll						
strukturiert	<input type="radio"/>	chaotisch						
beeinflussbar	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar						
unbedeutend	<input type="radio"/>	bedeutend						
übersichtlich	<input type="radio"/>	unübersichtlich						
steuerbar	<input type="radio"/>	nicht steuerbar						
nicht lohnend	<input type="radio"/>	lohnenswert						
vorhersehbar	<input type="radio"/>	unvorhersehbar						

Abbildung 2: Fragebogen Work-SoC nach Bauer et al.

Zur Dimension der Verstehbarkeit zählen die Adjektive «strukturiert», «übersichtlich», «vorhersehbar» und «bewältigbar»⁴. Zur Dimension der Handhabbarkeit zählen «beeinflussbar» und «steuerbar» und zur Dimension der Sinnhaftigkeit «sinnvoll», «bedeutend» und «lohnenswert».

Ausser dieser Skala beinhaltet der Fragebogen noch Fragen zu soziodemografische Angaben zu den Variablen, die in Tabelle 1 aufgeführt werden (Bauer et al., 2015, S. 25). Die Studie ist über 3 Messpunkte mit jeweils einem Jahr Abstand gelaufen.

⁴ «bewältigbar» wird anfangs der Studie noch zur Handhabbarkeit gezählt, später wird das Adjektiv der Verstehbarkeit zugeordnet

Tabelle 1: Weitere Variablen nach Bauer et al. (2015)

Arbeitsressourcen	Unterstützendes Vorgesetztenverhalten Interaktionale Fairness Soziale Unterstützung Zufriedenheit bezüglich Wertschätzung Ganzheitlichkeit bei der Arbeit Handlungsspielraum
Arbeitsbelastungen	Zeitdruck Arbeitsunterbrechungen Qualitative Überforderung Aufgabenbezogene Unsicherheit
Indikatoren für positive Gesundheit	Affektives Commitment zum Unternehmen Arbeitsbezogener Enthusiasmus Arbeitsengagement
Indikatoren für negative Gesundheit	Schlafprobleme Erschöpfung Psychosomatische Beschwerden

Als Fazit schliessen die Autoren:

- Der Work-SoC korreliert mit den aktuellen Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen
- Es zeigen sich die erwarteten Zusammenhänge des Work-SoC mit positiven wie auch negativen Gesundheitseffekten
- Die entwickelte Skala eignet sich als Indikator für die gesundheitsrelevante Arbeitsumgebung (Bauer et al., 2015)

Im Hinblick auf das Kompetenzerleben der Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung finden sich noch weitere interessante Aspekte:

- Alle drei Work-SoC Dimensionen korrelieren stärker mit den Arbeitsressourcen als den Arbeitsbelastungen, der Unterschied fällt besonders bei der Sinnhaftigkeit gross aus (ebd.). Daraus könnte für die Elternberatung und -begleitung folgen, dass es wichtig ist, die Arbeitsressourcen der Fachpersonen zu stärken. Denn die Belastungen sind oft aus den familiären Situationen gegeben und somit vorerst nicht veränderbar. Und umgekehrt könnte man sagen: Wenn die Fachpersonen der HFE die Zusammenarbeit mit den Eltern als sinnvoll, bedeutend und lohnenswert erachten, könnte das eine stärkende Ressource sein, um den Belastungen zu begegnen.
- Die höchsten Zusammenhänge von Work-SoC und Arbeitsressourcen finden sich bei den den «beziehungsbezogenen Ressourcen»(ebd., S. 28): Wertschätzung und unterstützendes Vorgesetztenverhalten. Daraus könnte folgen, dass eine wertschätzende und

unterstützende Kultur zwischen Kolleg*innen untereinander aber auch von Seiten der Vorgesetzten wichtige Ressourcen für die HFEs sind.

- Bei den allgemeinen negativen Gesundheitsoutcomes ist der Zusammenhang von niedrigem Work-SoC mit Erschöpfung besonders hoch. Das spricht dafür, dass hier schnell und sensibel reagiert werden muss, wenn die Fachpersonen der HFE an ihre Grenzen stossen, um Burnout zu vermeiden.

Unabhängig von der Arbeit zum Work-SoC forschen Mette und Harth (2017) auch zum Thema Kohärenzgefühl im Arbeitskontext. Sie schreiben «Interventionen deuten darauf hin, dass sich das Kohärenzgefühl durch gezielte Maßnahmen – auch im betrieblichen Setting – steigern lässt» (S. 243).

Zur Stärkung der Verstehbarkeit empfehlen sie, dass die Arbeit ausreichend transparent, geordnet und strukturiert wahrgenommen werden kann. Die Handhabbarkeit kann durch mehr Autonomie und ein ausgewogenes Mass an Belastung gefördert werden und die Bedeutsamkeit durch mehr Handlungsspielraum und Partizipationsmöglichkeiten (ebd.).

Zusammenfassende Aspekte im Hinblick auf die Elternberatung und -begleitung

Für das berufliche Erleben der Fachpersonen der HFE im Bereich der Elternberatung und -begleitung sind folgende Aspekte des Kohärenzgefühls und des Work-SoC interessant:

- Die Sinnhaftigkeit nährt sich von allen Dimensionen am meisten von den Ressourcen. Eine Stärkung der Arbeitsressourcen wirkt sich also positiv auf das Kohärenzgefühl aus.
- Umgekehrt lässt sich sagen: Wenn die Fachpersonen der HFE die Elternberatung und -begleitung als sinnvoll, bedeutend und lohnenswert bewerten, also Sinnhaftigkeit erleben, kann das eine Ressource sein. Die Wichtigkeit des Aufgabenfeldes und die positiven Auswirkungen des Engagements darin zu betonen, kann stärkend wirken.
- Vorgesetzte können eine wichtige Ressource für die Fachpersonen der HFE sein, indem sie gut zugänglich sind und eine wertschätzende Haltung haben
- Ebenso sind die Kolleg*innen im Team eine wichtige Arbeitsressource, wenn sie sich wertschätzend und respektvoll verhalten und sich gegenseitig unterstützen.
- Die Verstehbarkeit kann durch Transparenz, Ordnung und Struktur der Aufgaben gefördert werden. Für die Elternberatung und -begleitung braucht es also ein klares Aufgabenverständnis und Strukturierungshilfen.

- Zur Förderung der Handhabbarkeit gilt es, Belastungen soweit als möglich zu vermeiden. Überforderungssituationen müssen erkannt und vermieden werden, hier könnte an Coaching, Intervision, Supervision, Fort- und Weiterbildung gedacht werden
- die Fachpersonen der HFE müssen genug Zeit für Elternberatung und -begleitung haben.
- Die Indikatoren für positive Gesundheit können etwas darüber aussagen, wie das Erleben der Fachpersonen der HFE ist: zeigen sie affektives Commitment gegenüber ihrem Dienst und Enthusiasmus und Engagement für ihre Arbeit kann das auf ein gutes Work-SoC sprechen und ein positives Erleben ihrer Arbeit.
- Indikatoren für negative Gesundheit könnten dementsprechend darauf hindeuten, dass sie ihre Arbeit negativ erleben und kein gutes Work-SoC haben: wenn sie an Schlafproblemen, Erschöpfung oder psychosomatischen Beschwerden leiden.

3 Fragestellung

Auf Grund der theoretischen Grundlagen wird folgende Hauptfrage formuliert:

Hauptfrage:

Inwiefern erleben sich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Elternberatung und -begleitung kompetent?

Um die Hauptfrage beantworten zu können, werden folgende Unterfragen formuliert:

Unterfrage 1:

Welche Kompetenzen erachten sie als hilfreich für die Elternberatung und -begleitung?

Unterfrage 2:

Wie haben sie diese erworben?

Unterfrage 3:

Haben sie ein Gefühl der Kohärenz in diesem Aufgabenfeld?

Unterfrage 4:

Lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl und dem Kompetenzerleben feststellen?

Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in das Erleben von Fachpersonen der HFE im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung geben. Der Fokus liegt dabei auf dem Erleben von Kompetenz. Dem Kohärenzgefühl soll nachgespürt werden: es könnte sich als Bindeglied zwischen Kompetenz und Erleben herausstellen. Die Ergebnisse aus der Analyse der Befragung sollen Hinweise für die Berufspraxis der Fachpersonen der HFE liefern und ebenso für ihre Aus- und Weiterbildung.

4 Forschungsmethodik

Nachdem die theoretischen Grundlagen zum Kompetenzerleben von Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung dargestellt und eine Fragestellung formuliert worden ist, geht es nun um die Forschungsmethodik, welche die Beantwortung dieser Fragestellung ermöglicht. Grundlage für dieses Kapitel ist das Buch «Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen» von Ross und Leutwyler (2022).

4.1 Qualitative Forschung

Die Forschungsmethodik dieser Arbeit ergibt sich aus der Fragestellung: Unter den empirischen Zugängen, also Forschungsansätzen, die sich mit der «realen Welt» (ebd., S. 181) auseinandersetzen, bietet sich der qualitative Zugang an. «Qualitative Forschung untersucht *Bedeutungen*. Bedeutungen lassen sich nicht messen; sie werden vielmehr inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Qualitative Forschung versucht zu verstehen [...]» (ebd., S. 188).

Da das Erleben der Fachpersonen der HFE bezüglich ihrer Kompetenz in der Elternberatung und -begleitung Thema ist, müssen sie dazu befragt werden: «Das qualitative Interview ist [...] ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen» (ebd., S. 247).

Die Interviews werden verschriftlicht und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

4.2 Datenerhebung: Das halbstrukturierte Interview

Es gibt unterschiedliche Formen von Interviews. «Besonders wichtig ist die Unterscheidung nach Strukturierungsgrad, wobei strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews unterschieden werden» (ebd., S. 250).

Das halbstrukturierte Interview ist geeignet, um subjektive Bedeutung zu erfassen (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022). Damit ist es das gewählte Instrument, um das Kompetenzerleben von Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung zu erfragen.

4.2.1 Interview-Leitfaden

Das halbstrukturierte Interview basiert auf einem Interview-Leitfaden. Dieser besteht aus einem «Katalog offener Fragen, zu denen sich die Befragungspersonen in eigenen Worten äussern sollen» (Döring, 2023, S. 355). Der Wortlaut der Frage wird situativ angepasst, Nachfragen und Zusatzfragen sowie ein Abweichen vom Leitfaden sind möglich. Die Fragen beziehen sich auf die Forschungsfrage. Es gibt aber auch Kurzfragen zu sozio-demografischen Variablen (Döring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022).

In der vorliegenden Arbeit besteht der Interview-Leitfaden in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) aus folgenden Elementen:

Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Klärung der Rahmenbedingungen (Zeitrahmen, Anonymisierung und Vertraulichkeit)
- Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
- Ablauf

Hauptteil

- Fragen, geordnet nach Themenbereichen
- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn die Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken

Ausklang und Abschluss

- Nachfrage, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen
- Dank für die Teilnahme am Interview

Die offenen Fragen im Hauptteil werden mit Skalierungsfragen⁵ ergänzt. Ausserdem enthält der Leitfaden den Fragebogen zum Work-SoC von Bauer et al. (2015), siehe Kapitel 2.3.3.

Ein Schwerpunkt des Leitfadens ist ein Beispiel aus der Praxis: eine Situation aus dem Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung, bei der die Befragungsperson ein gutes Kompetenzerleben hat oder hatte. Die Idee ist angelehnt an den Ansatz der Appreciative Inquiry (AI), der wertschätzenden Befragung oder Erkundung. Das ist ursprünglich eine Methode der Organisationsentwicklung aus den 80er Jahren, entwickelt von Cooperrider und Srivastva (Pokora, 2012). Es geht darum, wertschätzend nachzufragen «was gut funktioniert, über welche Stärken und Ressourcen die Organisation verfügt, [...] nach dem, was der Organisation Kraft und Lebendigkeit gibt, nach Geschichten und Erfahrungen von Erfolg, Freude und Begeisterung» (ebd., S. 108).

Im Interview wird also nach einer Geschichte von Erfolg, Freude und Begeisterung gefragt. Damit sollen Kompetenzen sichtbar gemacht werden.

Der gesamte Leitfaden inklusive Grafik und Fragebogen findet sich im Anhang, siehe A.1, A.2 und A.3.

4.2.2 Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 5 Fachpersonen der HFE. Als Auswahlkriterien werden Berufserfahrung, Anstellung, Alter, Geschlecht und Ausbildung festgelegt.

Berufserfahrung

Patterson et al. schätzen, dass es fünf bis sieben Praxisjahre oder 5.000 bis 7.000 Beratungsstunden braucht, bis Familientherapeutinnen sich in ihrer Arbeit vollständig sicher fühlen. Aber ihre Erfahrung ist auch, dass wichtige Schritte zunehmender Sicherheit bereits nach einem Monat erlebt werden, [...] nach 500 bis 700 Behandlungsstunden [...], und dass die meisten Therapeuten nach 1000 bis 1500 Stunden nur noch ausserhalb von Routinesituationen, bei besonders schwierigen Fällen oder unvertrauten Themen Unsicherheit erleben. (Schweitzer & Schlippe, 2016, S. 217)

In der HFE wird nicht das gesamte Pensum in der Elternberatung und -begleitung gearbeitet. Die in Kapitel 2.3.1 bereits genannte Studie von Lütolf et al. (2018) zeigt, dass die Fachpersonen zu 14% der Messzeitpunkte in der Elternberatung und -begleitung tätig sind (S. 78). Geht man von 2200 Jahresarbeitsstunden aus, sind 14% davon ca. 300 Stunden. Um auf die von Schweitzer und Schlippe (2016) genannten 1000 bis 1500 Stunden zu kommen, brauchen

⁵ Skalierungsfragen sind Fragen, die subjektive Sachverhalte numerisch erfassen (Barthelmess, 2016).

Fachpersonen der HFE etwa 3,5 bis 5 Jahre Berufserfahrung, bis sie sich in Routinesituationen sicher fühlen. Da aber in der HFE oft im Teilpensum gearbeitet wird, braucht es umso mehr Berufsjahre, um die Anzahl der Beratungsstunden zu sammeln. Darum wird eine Berufserfahrung von 5-7 Jahren für die Stichprobe festgelegt.

Tätigkeit beim FED Bern

Das Aufgabenfeld Beratung und Begleitung von Eltern und anderen Bezugspersonen wird nicht in jeder Institution der HFE gleich umgesetzt. Da die Stichprobe klein ist, wird als Auswahlkriterium festgelegt, dass die Fachperson am FED Bern tätig ist. Damit ist gewährleistet, dass alle Interviewpartner*innen das Gleiche unter Elternberatung und Elternbegleitung verstehen und die gleichen Aufgaben haben.

Alter

Nachdem bei beim Aufgabenverständnis auf Gleichheit unter den Interviewpartner*innen geachtet worden ist, wird nun auf eine möglichst grosse Heterogenität in der Stichprobe geachtet (Roos & Leutwyler, 2022). So sind die befragten Fachpersonen zwischen 29 und 59 Jahre alt.

Geschlecht

Der Anteil an männlichen Fachpersonen der HFE ist beim FED Bern bei ca. 5% (FED Bern, 2024). Das Geschlechterverhältnis bildet sich auch in der Stichprobe ab: alle Interviewpartnerinnen sind weiblich.

Ausbildung

Auch von der Ausbildung her wird auf Heterogenität geachtet. Die Stichprobe besteht aus drei Fachpersonen mit Bachelor in Klinischer Heilpädagogik und Sozialpädagogik, eine davon hat zusätzlich einen Master in HFE und eine davon zusätzlich ein EFZ als Landwirtin, einer Fachperson mit Bachelor in Inklusiver Pädagogik und Heilpädagogik und einer Physio- und Cranio-sacraltherapeutin mit Master in HFE.

4.2.3 Pretest

Jeder Leitfaden muss getestet werden, bevor er regulär zum Zwecke der Datenerhebung eingesetzt werden kann. Dabei können Personen befragt werden, die mit den später zu befragenden Personen möglichst vergleichbar sind, aber keinesfalls zur eigentlichen Stichprobe gehören dürfen. Bei einem solchen Test geht es darum zu erfahren, ob die Fragen

gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview etwa dauert. (Roos & Leutwyler, 2022, S. 257)

Der Pretest wird mit einer Kollegin vom FED Bern durchgeführt, die von der Berufserfahrung, vom Alter, dem Geschlecht und der Ausbildung vergleichbar ist mit der Stichprobe. Laut ihren Angaben sind die Fragen gut verständlich und ihre Antworten fallen aus, wie erwünscht. Das Probe-Interview dauert etwa 45 Minuten.

4.2.4 Durchführung der Interviews

Die Interviewpartnerinnen werden persönlich angefragt und über die Auswahlkriterien und den Forschungskontext informiert. Bei der Durchführung richtet sich die Interviewerin nach den Befragungspersonen. So finden zwei Interviews bei den Interviewpartnerinnen zuhause statt, zwei an der Regionalstelle des FED Bern und eines online.

Die Interviews werden mithilfe zweier Diktiergeräte aufgenommen.

«Die grosse Herausforderung einer guten Interviewführung besteht darin, den Leitfaden flexibel zu handhaben» (ebd., S. 259). Einerseits müssen alle Fragen des Leitfadens in der passenden Formulierung bereit stehen und andererseits muss auf das Gesagte Bezug genommen werden, damit sich ein guter Gesprächsfluss entwickeln kann und interessante Ergebnisse erzielt werden können.

Tatsächlich fällt es mit jedem Interview leichter, flexibel auf die Antworten einzugehen und neue Fragen passend zu formulieren.

4.2.5 Transkription

«Für eine systematische Auswertung der Interviewdaten müssen die Antworten verschriftlicht werden. Erst durch diese sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar» (ebd., S. 262).

Es gibt verschiedene Genauigkeitsstufen der Verschriftlichung. In der vorliegenden Arbeit wird die geglättete Variante gewählt, da vor allem der Sinngehalt der Aussagen interessant ist (ebd.). Bei dieser Variante wird grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben, abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches werden aber «ausgemerzt» (ebd., S. 241). Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt werden. Wörter in Dialekt werden in dieser Arbeit in Schriftsprache übersetzt und Eigenheiten von sprachlichen Wendungen und Grammatik werden sinngemäss übersetzt.

4.3 Datenauswertung: Die qualitative Inhaltsanalyse

«Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Auswertungsverfahren, das sich besonders gut eignet, um grosse Informationsmengen, wie sie bspw. in transkribierten Interviews vorliegen, systematisch zu verdichten und zu strukturieren» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 317). Es geht weniger um eine ganzheitliche Erfassung aller Informationen, sondern um ein Herausfiltern der für die Fragestellung relevanten Informationen. Daher wird diese Methode für die Datenauswertung gewählt.

Gestützt auf Roos und Leutwyler (2022) werden nun die fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt: Daten aufbereiten, Kategorien entwickeln, Codieren, Analysieren und Darstellen der Analyse.

4.3.1 Daten aufbereiten

Zuerst wird das Datenmaterial grob gesichtet. Es müssen nicht immer alle Teile in die Analyse einbezogen werden. «Diejenigen Teile des Datenmaterials, die für die Inhaltsanalyse ausgewählt werden, sind in der Folge für die eigentliche Auswertung vorzubereiten: [...] Wird das Material computerunterstützt ausgewertet, muss es im für die benutzte Software lesbaren Format abgespeichert und so bezeichnet werden, dass jederzeit klar bleibt, um welches Textmaterial es sich bei einzelnen Dateien handelt (bspw. Interviewnummer, interviewte Person, Datum etc.)» (ebd., S. 322).

In der vorliegenden Arbeit wird MAXQDA 24 für die qualitative Inhaltsanalyse genutzt. Die Transkripte der 5 Interviews werden also ins Programm eingefügt und sind somit bereit für die Bearbeitung.

Das Interview enthält auch das Ankreuzen eines schriftlichen Fragebogens (ausser beim Online-Interview, hier werden die Fragen mündlich beantwortet). Es handelt sich dabei um die «Work-SoC-Skala zur Erfassung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls» von Bauer et al (2015). Der Fragebogen wechselt ab zwischen den verschiedenen Dimensionen des Work-SoC sowie der Polung der Items. Für den Übertrag in MAXQDA 24 wird eine Excel-Tabelle angelegt, die Items nach den Dimensionen des Work SoC sortiert und die negativ gepolten Antworten recodiert.

Die Transkripte der Interviews, die angekreuzten Fragebögen und ihre Übertragung in MAXQDA 24 finden sich im Anhang A.4 und A.5.

4.3.2 Kategorien entwickeln

«Die Kategorien bilden das Suchraster, mit welchem die ausgewählten Texte durchsucht werden sollen» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 322). Beim deduktiven Vorgehen, auch theoriegeleitetes Vorgehen oder «top down» (ebd., S. 323), werden die Kategorien auf Grund von Vorüberlegungen gebildet. Werden die Kategorien aber aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt, spricht man von induktivem oder datengeleitetem Vorgehen oder «bottom up» (ebd.)

Laut Roos und Leutwyler (2022) ist es in der Praxis üblich, dass eine Kombination aus beidem angewendet wird. Auf Grund theoretischer Vorüberlegungen werden erste Kategorien entwickelt und während des Codierens des Datenmaterials werden die Kategorien laufend weiterentwickelt.

Das Kategoriensystem kann aus Haupt- und Unterkategorien bestehen. Während der Auswertungsarbeit kann das Kategoriensystem getestet und bei Bedarf angepasst werden. Wichtig ist, dass alle relevanten Aussagen sinnvoll codiert werden können. Anpassungen sind laut Roos und Leutwyler «eher die Regel als die Ausnahme» (S. 298).

Alle Kategorien werden im Kategoriensystem je mit

- dem Namen der Kategorie,
- der Codierregel, die beschreibt, wenn eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen ist, sowie
- einem Ankerbeispiel, das einer typischen Textstelle aus dem vorliegenden Datenmaterial entspricht und die Kategorie veranschaulicht,

vollständig aufgeführt. (ebd., S. 324)

Bei der vorliegenden Arbeit wird das grobe Kategoriensystem anhand des Interview-Leitfadens entworfen, welcher wiederum aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet ist. So entstehen die Kategorien 1- 8. Verfeinert wird das Kategoriensystem hingegen datengeleitet während des Codierens sodass die Subkategorien erster und zweiter Stufe, sowie die Kategorie 9 entstehen. Tabelle 2 zeigt die Kategorien und Subkategorien, die für die Auswertung verwendet werden.

Das Kategoriensystem mit Codierregeln und Ankerbeispielen findet sich im Anhang A.6.

Tabelle 2: Kategorien und Subkategorien

Kategorie	Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe
1 Allgemeine Infos	Alter Ausbildung Anzahl Jahre in der HFE Anzahl Jahre in der Elternberatung und -begleitung	
2 Skalierungsfragen	Motivation Wichtigkeit Zeitlicher Aufwand Energieaufwand Kompetenzerleben	
3 Kompetenzen	3A Fachkompetenzen	Fachwissen Methodenkompetenz Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung Gesprächsführungskompetenz Individuelle Vorbereitung Kompetenz zur Gestaltung des Settings Fallführungskompetenz Transkulturelle Kompetenz
	3B Selbstkompetenzen	Selbstregulation und Selbstorganisation Sozialkompetenz Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung
	3C Werte, Haltung	Familienorientierung Ressourcenorientierung Ganzheitlichkeit
4 Kompetenzerwerb	Fort- und Weiterbildung, Supervision Übung und Erfahrung Kolleg*innen und Vorgesetzte Ausbildung Lernen aus Fehlern Biografie Reflexion Literatur	
5 Stufenmodell		
6 Kohärenzgefühl	Verstehbarkeit Handhabbarkeit Sinnhaftigkeit	
7 Situation	Innerhalb der Förderstunde Ausserhalb der Förderstunde	
8 Aussagentyp	Allgemeine Aussage Situative Aussage Aussage zur Zukunft Aussage als Tipp	
9 Emotion	Positive Emotion Negative Emotion	

4.3.3 Codieren

Codieren bedeutet die «Zuordnung von Informationen zu einzelnen Kategorien» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 325-326). Das heisst, jede relevante Textstelle wird einer Kategorie zugeordnet. Damit entsteht auf der Basis des Datenmaterials eine neue «Informationsbasis» (ebd., S. 326). So wird die Fülle an Informationen systematisch reduziert und im Hinblick auf das Forschungsziel strukturiert.

Die Zuordnung der Aussagen zu den Kategorien wird mit MAXQDA 24 gemacht. Auf den Transkripten im Anhang ist die Codierung zu sehen.

Um wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen, muss die Zuverlässigkeit des Codierens gewährleistet sein. In der vorliegenden Arbeit wird die «Intrakoderreliabilität» (ebd.) angewendet: nach Abschluss des Codierens werden einzelne Teile des Materials erneut codiert, ohne auf die Resultate des ersten Durchgangs zu achten. Je genauer die Codierungen beim ersten und zweiten Durchgang übereinstimmen, desto besser. Bei zu grossen Abweichungen müsste das Kategoriensystem überarbeitet und die Codierregeln präzisiert werden.

Das erneute Codieren einer Textstelle zeigt jedoch eine grosse Übereinstimmung mit der ersten Codierung. Die grösste Unklarheit gibt es beim Thema Zeitmanagement, das teilweise zu «Fallführungskompetenz», zu «Kompetenz zur Gestaltung des Settings», zu «Individuelle Vorbereitung» oder zu «Selbstregulation und Selbstorganisation» zugeordnet wird. Es wird neu ausdrücklich der «Kompetenz zur Gestaltung des Settings» zugeordnet und mit einem Ankerbeispiel ins Kategoriensystem eingefügt. Überschneidungen gibt es auch bei den Subkategorien «Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung» in Abgrenzung zu «Sozialkompetenz» oder «Werte, Haltung». Hier wird darauf geachtet, dass es bei der «Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung» ausdrücklich um die Situation mit den Eltern geht, wobei «Sozialkompetenz» wie auch «Werte, Haltung» auch in anderen Kontexten vorkommen können. Eine einzelne Überschneidung gibt es zwischen den Subkategorien «Reflexion» und «Übung und Erfahrung», was allerdings in der Natur der Sache liegt: Übung und Erfahrung reichen allein nicht aus, um sich weiter zu entwickeln, es braucht dazu die Reflexion. Zur Subkategorie «Reflexion» werden demnach Aussagen zugeordnet, die ausdrücklich die reflektierende Nachbearbeitung einer Situation beschreiben.

4.3.4 Analysieren

Das durch das Codieren strukturierte und gefilterte Material muss nun analysiert werden. In Anlehnung an Mayring und Brunner (2010) nennen Roos und Leutwyler (2022) drei Verfahren der Analyse:

- Zusammenfassen: Das Datenmaterial wird auf die wesentlichen Aussagen reduziert. Gleiche oder ähnliche Aussagen werden zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst. Mehrfach genannte Informationen werden in verdichteter Form nur einmal erwähnt.
- Explizieren: Aussagen werden erklärt, ausgelegt, in einen Kontext gesetzt oder mit Informationen aus anderen Quellen ergänzt.
- Strukturieren: Der Kern der Analyse ist es, Strukturen im Datenmaterial zu suchen und darzustellen.

4.3.5 Darstellen der Analyse

Der letzte Schritt ist das Darstellen der Ergebnisse der Analyse. Damit beschäftigt sich das nächste Kapitel.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der fünf Interviews präsentiert. Nach den ersten beiden Kategorien «Allgemeine Infos» und «Skalierungsfragen» folgt das erste Hauptthema der vorliegenden Arbeit: Kompetenz und Kompetenzerwerb. Hier werden die Äusserungen zu nützlichen Kompetenzen (Kategorie 3 «Kompetenzen») dargestellt. Die Gliederung orientiert sich an den Subkategorien 3A «Fachkompetenzen», 3B «Selbstkompetenzen» und 3C «Werte, Haltung». Das Thema wird im Interview-Leitfaden von verschiedenen Blickwinkeln erfragt, und so werden auch die Antworten differenziert: nach Aussagen allgemeiner sowie situativer Art, nach Aussagen über die Zukunft und Aussagen als Tipp für Berufseinsteiger*innen (Kategorie 8 «Aussagentyp»). Danach folgt die Darstellung der Äusserungen zum Erwerb dieser Kompetenzen, also der Kategorie 4 «Kompetenzerwerb». Die Kategorie 5 «Stufenmodell» beinhaltet Äusserungen, die sich ins Stufenmodell des Expertise-Erwerbs einordnen lassen. Hier wird der Versuch unternommen, zu erfahren, wie sich die Interviewpartnerinnen selber einschätzen.

Das zweite Hauptthema ist das Kohärenzgefühl. Zuerst wird die Einschätzung von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit in der Elternberatung und -begleitung im Allgemeinen dargestellt, dann folgen die situativen Äusserungen zum Kohärenzgefühl. Die Kategorie 7 «Situation» zeigt auf, welche Situationen von gutem Kompetenzerleben die Interviewpartnerinnen wählen und beschreiben. Diese Fallbeispiele sind die Basis für alle situativen Äusserungen (Aussagentyp «situative Aussage»).

Wie schon erwähnt ist die Kategorie 8 «Aussagentyp» eine übergreifende Kategorie, ebenso die Kategorie 9 «Emotion». Diese beiden Kategorien werden über die anderen Kategorien gelegt um sie feiner aufgliedern zu können.

5.1 Allgemeine Infos und Skalierungsfragen

5.1.1 Kategorie 1 «Allgemeine Infos»

Die Interviewpartnerinnen werden nach ihrem Alter, ihrer Ausbildung und nach der Anzahl Jahren Berufserfahrung in der HFE gefragt. Für die Auswertung werden ihre Antworten auf Zahlen und Berufsbezeichnungen reduziert. Die Antworten auf die Frage nach anderweitigen Erfahrung in der Elternberatung und -begleitung wird mit der Anzahl Jahren Berufserfahrung in der HFE zusammengezählt, um die Summe von Jahren Erfahrung in der Elternberatung und -begleitung (in der Tabelle EIBe genannt) zu erhalten, siehe Tabelle 3.

Tabelle 3: Allgemeine Infos

	Alter	Ausbildung	Jahre HFE	Jahre EIBe
P1	34	Klinische Heilpäd. und & Sozialpäd. & EFZ Landwirtin	5	7
P2	34	Klinische Heilpäd. und & Sozialpäd.	6	10,5
P3	59	Physio- und Craniosacraltherapeutin & Master HFE	5	20
P4	29	Klinische Heilpäd. und & Sozialpäd. & Master HFE	7	8
P5	33	Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik	5	10

5.1.2 Kategorie 2 «Skalierungsfragen»

Die Interviewpartnerinnen werden gebeten, für die Elternberatung und -begleitung im Allgemeinen eine Einschätzung von 1 bis 7 abzugeben (analog zur Work-SoC Skala, vgl. Kapitel 2.3.3). Gefragt wird, wie wichtig ihnen persönlich die Elternberatung und -begleitung ist, wie motiviert sie in diesem Aufgabenfeld sind, wie sie den zeitlichen Aufwand und den Energieaufwand für dieses Aufgabenfeld einschätzen (im Verhältnis zu allen anderen Aufgabenfeldern) und wie kompetent sie sich in der Elternberatung und -begleitung erleben. Tabelle 4 zeigt die auf Zahlen reduzierten Antworten und die errechneten Durchschnittswerte.

Tabelle 4: Skalierungsfragen

Skalierung	P1	P2	P3	P4	P5	Durchschnitt
Motivation	5-7	6	7	6	4-5	5.9
Wichtigkeit	6	7	7	7	5	6.4
Zeitlicher Aufwand	4	5	4	4	4	4.2
Energieaufwand	5	6	4	4	5	4.8
Kompetenzerleben	4	4	6	5	4	4.6

5.2 Kompetenz und Kompetenzerwerb

Basierend auf den theoretischen Grundlagen werden die Kompetenzen in die Bereiche Fachkompetenzen, Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung unterschieden. Die Interviewpartnerinnen werden jeweils gefragt, welche Fach- und Selbstkompetenzen und welche Werte und Haltung sie für die Elternberatung und -begleitung als wichtig und hilfreich erachten, dies ergibt Antworten des Aussagetyps «Allgemeine Aussage» (A). Anhand des Fallbeispiels wird nochmals konkret nachgefragt, welche Fach- und Selbstkompetenzen, sowie Werte und Haltung sie in dieser Situation eingesetzt haben, das ergibt «Situative Aussagen» (S). Am Schluss wird allgemein gefragt, ob die Interviewpartnerinnen Pläne haben, ihr Kompetenzerleben in der Elternberatung und -begleitung zu optimieren, das ergibt den Aussagetyp «Aussage zur Zukunft» (Z). Schliesslich wird gefragt, was für Tipps sie Berufseinsteigenden geben würden, damit diese sich in diesem Aufgabenfeld möglichst schnell möglichst kompetent erleben, das ergibt «Aussagen als Tipp» (T).

Die Antworten zeigen, dass sich die Arten von Kompetenz überschneiden. Für die Auswertung werden die Äusserungen den Kategorien zugeordnet. In der Darstellung werden die Aussagen über alle Aussagentypen hinweg gesammelt und vermerkt, welche Aussagentypen vorkommen (A, S, Z und T).

5.2.1 Subkategorie 3A «Fachkompetenzen»

Die Antworten der Interviewpartnerinnen auf die Frage nach Fachkompetenzen lassen sich in verschiedene Subkategorien zweiter Stufe ordnen:

- Fachwissen
- Methodenkompetenz
- Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung
- Gesprächsführungskompetenz
- Individuelle Vorbereitung

- Kompetenz zur Gestaltung des Settings
- Fallführungscompetenz
- Transkulturelle Kompetenz

Tabellen 5 und 6 geben einen Überblick über die Nennungen der Interviewpartnerinnen.

Tabelle 5: Fachkompetenzen Teil 1

Kompetenz	Nennung	Aussagentyp
Fachwissen		
Beeinträchtigungen und Behinderungen	P2: 46, P3: 176, P4: 117	A, S, T
Entwicklung	P3: 66, 176, P5: 61, 71, 141	A, S
administrative Abläufe	P2: 123, P4: 81, 117	S
eigene Rolle als HFE	P4: 69	A
Interaktion	P3: 96, 148	S
Wichtigkeit von Ressourcenorientierung	P4: 117	S
Emotionsregulation	P2: 167	Z
Wissen über soziale Problematiken, Problematiken der Eltern	P3: 176	T
Kompetenzen als Resultat aus Fachwissen		
Gespräche anregen und führen	P1: 53, P2: 101, 133, P4: 77	A
Fragen der Eltern beantworten, Wissen vermitteln, erklären	P1: 53, P4: 68, 81, 117	A, S
beobachten/erfassen und interpretieren/einschätzen	P2: 54, 62, P3: 66, 96, 112, 130, 138, 148	A, S
Anleitung und Unterstützung für die Begleitung der Kinder geben	P2: 46, 101, 133, P3: 178	A, S, T
Impulse und Inputs geben, Veränderungen initiieren	P2: 123, 135, P3: 168	S
Methodenkompetenz		
Marte Meo	P1: 56, 58, 93, 94, 99-102, 122, 130, 173, P2: 101, 135, P3: 66, 100, 148, 176, P4: 73, P5: 69, 71, 135, 139, 156	A, S, T
Systemische Haltung, Beratung und Coaching	P2: 48, 66-68, 167, P3: 66, 172, 178, P4: 77, P5: 87, 182	A, S, Z, T
Lösungsorientierte Beratung	P3: 172, P4: 143	Z
Einfache Sprache	P4: 73	A
Kompetenz, die geeignete Methode zu wählen	P5: 61	A
Körbchen-Methode	P5: 95, 104-105, 141	S
Konzept zur Hypothesenbildung	P3: 176	T
Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung		
Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern wahrnehmen	P1: 55, P2: 147, P3: 86, 138, P4: 75, 81	A, S
mit Eltern in Beziehung/Verbindung/Kontakt sein, sie in die Förderung einbeziehen	P1: 130, P4: 81, 85, 109, P5: 73, 145	A, S
Ansprechperson für die Eltern sein, auch emotionale Begleitung bieten	P2: 86, 135, P4: 69	A, S
Schwierigkeiten würdigen und mittragen, den Weg mitgehen	P2: 126-127, P4: 75, 91, 109	A, S
Möglichkeiten und Grenzen der Elternberatung und -begleitung erkennen und mitteilen	P2: 149, P4: 69, 77	A, S

Tabelle 6: Fachkompetenzen Teil 2

Fortsetzung Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung		
Austausch mit den Eltern auf Augenhöhe, transparent, wertschätzend und offen	P3: 70, 80, P4: 81, 91	A, S
Vertrauensbasis aufbauen und erhalten, einen angenehmen Rahmen für die Zusammenarbeit mit den Eltern schaffen,	P3: 70, P4: 145	A, T
Ressourcen der Eltern erkennen	P2: 48	A
den Eltern Entlastung bieten, Entlastungsmöglichkeiten aufzeigen	P2: 97	S
Gesprächsführungskompetenz		
Gut zuhören, empathisches, aktives, aufmerksames Zuhören	P1: 55, 60, P2: 48, 54, 86, P3: 112, 182, P4: 68, 79, P5: 73, 144-145	A, S, T
Wertschätzung, Ernst nehmen, auf Äusserungen eingehen	P1: 124, P2: 86, P4: 68, 121, P5: 73, 144-145	A, S
Gespräche anregen/initiieren und leiten	P1: 53, 58, P4: 77, P5: 73	A
Spiegeln, sich rückversichern ob man verstanden wurde oder ob das Gegenüber einverstanden ist	P1: 55, 60, 160, P3: 96, 138	A, S
Adressatengerecht kommunizieren, Tempo anpassen, wenig sprechen, leichte Sprache	P1: 147, P4: 68, 91, 117	A, S
Bilder, Visualisierungen einsetzen	P2: 157, P4: 73	A, S
Zurückhaltung, keine Bewertung oder Interpretation, kein Druck	P1: 75, 87, P4: 79, 81	A
Gefühle wahrnehmen, über Gefühle sprechen	P1: 130, P4: 81	S
Gewaltfreie Kommunikation	P3: 66	A
Individuelle Vorbereitung		
Vorbesprechen, planen, was als nächstes gemacht wird	P2: 113, P4: 106-107	S
Vorbereitung anhand einer Methode	P1: 99-102, 120, 122, 130, 145, 158, P5: 101-107, 156	S
Vorbereitung anhand der eigenen Vorlagen und Notizen	P5: 61-69, 71	A
Vorbereitung eines Gesprächs mit Kolleg*innen	P4: 73, 145	A, T
Wissen aneignen/auffrischen vor dem Gespräch	P4: 96-97, 101-107	S
Kompetenz zur Gestaltung des Settings		
Zeit einplanen innerhalb der Förderstunde	P2: 145, P3: 96	S
Termin abmachen ausserhalb der Förderstunde	P1: 61, P2: 92, P3: 145	A, S
Zeitmanagement, Umgang mit knappen Zeitressourcen	P1: 130, P2: 92, P3: 172-174	A, S
Unruhe vermeiden	P1: 159, P2: 92	S
Darauf achten, wer dabei ist (beide Elternteile, Kind(er))	P4: 121	S
Fallführungskompetenz		
Gesprächsinhalte dokumentieren	P4: 75	A
Termine koordinieren	P2: 97, 135	S
Abläufe erklären	P2: 97, 123	S
sich updaten	P2: 101-103	S
entlasten, etwas übernehmen	P2: 135	S
Transkulturelle Kompetenz	P1: 54 P2: 60, 97, 135, P3: 74	A, S

5.2.2 Subkategorie 3B «Selbstkompetenzen»

Die Antworten der Interviewpartnerinnen auf die Frage nach Selbstkompetenzen lassen sich in verschiedene Subkategorien zweiter Stufe ordnen:

- Selbstregulation und Selbstorganisation
- Sozialkompetenz
- Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung

Tabelle 7 zeigt die Nennungen der Interviewpartnerinnen.

Tabelle 7: Selbstkompetenzen

Selbstregulation und Selbstorganisation		
sich zurückhalten und anpassen können, nicht werten, nicht zu viel erwarten, kein Druck machen	P1: 124, 147, P2: 54-56, 165, P3: 144, P4: 75, 79, 107, 119, 145, P5: 77, 83	A, S, T
Ausdauer, erneut/anders probieren	P1: 160, P3: 86, 144, P3: 176, P5: 180	A, S, T
Schwieriges aushalten	P1: 87, P2: 88, P3: 76, P4: 145	A, T
Ruhe und Gelassenheit, sich Zeit nehmen	P2: 54-56, 93, 101, 169, P3: 141-142, 176, P4: 79, 119, 145	A, S, T
bei sich bleiben, sich abgrenzen	P2: 54-56, 86, 149, P3: 176, P4: 69, 75	A, S, T
Geduld	P1: 68, 85, P4: 79	A
Planen, Prioritäten setzen	P2: 113, 145, P4: 79, 107	A, S
Flexibilität, Spontaneität	P2: 165, P4: 75, 119	A, S
Merkfähigkeit	P4: 75	A
gutes Dokumentieren	P4: 75	A
Humor	P4: 79	A
Sozialkompetenz		
Interesse am Gegenüber, Achtsamkeit, Aufnahme von Gefühlsäußerungen	P1: 66, 83, 124, 147, P2: 54, 145, 147, P3: 66, 150, P4: 79, 91, 110-111, 119	A, S
Offenheit	P2: 54, 80, 86, 135, 136-143, P4: 75	A, S
Empathie	P2: 54, 86-88, 136-143, P3: 66, 140, P4: 75, 113, 145	A, S, T
Beziehungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Mimik, Gestik, Haltung, das eigene Innenleben ausdrücken können	P3: 76, P4: 77, 91, 109, 110-111, 113, 121, 145, P5: 73	A, S, T
Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung		
Wertschätzung für sich selber und die eigene Arbeit, Selbstbewusstsein, gute Fehlerkultur, kein Druck	P1: 166, 172, 174, P3: 80, 86, 88, P4: 75, 145, P5: 184, 184-186	A, T, Z
eigenes Denken, Handeln und Fühlen reflektieren	P1: 83, 84, 89, P3: 74, 76, 80, 86, 88, P4: 75, 110-111	A, S
Reflektieren anhand von Videoaufnahmen	P1: 93, 124, 126	S
Authentizität, Transparenz	P3: 66, P5: 113	A, S
Vorurteilsfreiheit, Akzeptanz, Verständnis für andere Kulturen	P2: 54, P3: 66, 76	A
Aufarbeiten der eigenen Biografie	P3: 76	A

5.2.3 Subkategorie 3C «Werte, Haltung»

Die Antworten der Interviewpartnerinnen auf die Frage nach Werten und Haltung lassen sich den Grundprinzipien der HFE zuordnen:

- Familienorientierung
- Ressourcenorientierung
- Ganzheitlichkeit

Tabelle 8 zeigt die Nennungen der Interviewpartnerinnen.

Tabelle 8: Werte, Haltung

Familienorientierung	P3: 128, P4: 77, 121	A, S
Wertschätzung, Respekt, Akzeptanz, Würdigung	P1: 76-81, 132, P2: 78-80, 88, 97, 135, P3: 66, 76, 88, P4: 75, 91, 113, 119, 121, P5: 75, 150-153	A, S
Anerkennung der Eltern als wichtigste Personen für ihr Kind, als Experten für ihr Kind, als Hauptverantwortliche für die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes	P1: 73-75, 94, P2: 135, P3: 176, P4: 77	A, S
Themen der Eltern aufnehmen, ernst nehmen	P1: 75, 124, 126, P2: 86, P3: 178, P4: 77	A, S
Unterstützend, stärkend sein	P1: 62, 73-75, 94, 126, 132, P2: 135, 178, P5: 77	A, S, T
Mit den Eltern gemeinsam arbeiten	P1: 67, P3: 138, 176, 178, P4: 75, 77, 121	A, S, T
Individualität jedes Menschen, jeder Situation achten	P1: 62, 67, 73-75, P3: 144, P4: 75, 127	A, S
Ressourcenorientierung		
Vertrauen in die Ressourcen jedes Menschen	P1: 69, P5: 77, 150-153	A
Fokus auf Positives	P1: 122	S
Belastungen, sowie Ressourcen anerkennen	P3: 144	S
Ressourcen aufzeigen und nutzen	P3: 178, 181-182	T
Ganzheitlichkeit	P4: 121	S

5.2.4 Kategorie 4 «Kompetenzerwerb»

Die Interviewpartnerinnen werden gefragt, wie sie ihre Kompetenzen erworben haben. Falls sie sich nicht spontan dazu äussern, wird konkret nachgefragt, ob sie etwas in ihrer Biografie gelernt haben, das sie in der Elternberatung und -begleitung nutzen können und ob sie aus Fehlern gelernt haben.

Die Antworten der Interviewpartnerinnen lassen sich in folgende Subkategorien aufgliedern:

- Fort- und Weiterbildung/ Supervision (F/W/S)
- Übung und Erfahrung (Ü & E)

- Kolleg*innen und Vorgesetzte (K & V)
- Ausbildung (A)
- Lernen aus Fehlern (F)
- Biografie (B)
- Reflexion (R)
- Literatur (L)

Tabelle 9 zeigt, welche Kompetenzen auf welchem Weg erworben werden können.

Tabelle 9: Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs

	F/W/S	Ü & E	K & V	A	B	F	R	L
Fachkompetenzen	P2: 72 P3: 74 P4: 73	P4: 178						
Fachwissen	P2: 62 P3: 148	P2: 62 P3: 112 P5: 71	P4: 145	P5: 71		P4: 81	P3: 168 P4: 81	
Methodenk.	P1: 58 P2: 48 P3: 100 P4: 73 P5: 143	P1: 58 P5: 71	P5: 71	P4: 73				P5: 71
K. zur prof. Bez.	P2: 48	P1: 130		P4: 75	P2: 86	P3: 80 P4: 81	P4: 81	
Gesprächsführungsk.	P1: 157 P2: 48 P3: 148 P4: 73	P1: 58	P4: 73	P3: 74 P4: 73 P5: 71	P2: 86 P4: 79	P1: 87 P4: 81	P1: 124 P4: 81	P4: 73
Individuelle Vorb. Settinggestaltung Fallführungsk. Transkulturelle K.	P1: 159	P5: 71 P1: 159	P4: 73			P2: 92	P1: 159	
P2: 60				P3: 74				
Selbstkompetenzen								
Selbstregulation & -organisation		P1: 147 P2: 165 P3: 144 P4: 145 P5: 180	P4: 75		P1: 85 P2: 86 P3: 76 P4: 79 P5: 77	P1: 87 P2: 92 P3: 178 P5: 83	P1: 124	
Sozialkompetenzen		P1: 147			P1: 83 P2: 86 P3: 76 P4: 79		P1: 124	
Selbstreflexion & -wahrnehmung	P1: 93	P1: 145	P4: 75 P5: 184	P1: 84 P3: 74 P4: 75	P1: 83 P3: 76	P1: 89 P3: 80	P1: 124 P3: 76	
Werte, Haltung		P3: 76 P4: 127		P4: 75	P2: 86 P3: 76 P5: 77	P3: 88	P1: 124 P3: 178	P4: 145

Tabelle 10 zeigt Pläne der Interviewpartnerinnen für die Zukunft.

Tabelle 10: Pläne für zukünftigen Kompetenzerwerb

	F/ W/ S	Ü & E	A
Fachwissen	P2: 167		
Methodenkompetenz	P2: 167, P3: 172, P4: 143, P5: 182		
Gesprächsführungskompetenz allgemeine berufliche Weiterentwicklung	P2: 167, P4: 143	P1: 168, P3: 176	P5: 182

Tipps für Berufseinsteigende werden in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Tipps für Berufseinsteigende

Kompetenzbereich	Kompetenz	Nennung
Fachkompetenzen	Fachwissen	P3: 176, 178
	Methodenkompetenz	P1: 173, P3: 176, 178, P5: 184
	Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung	P4: 145
	Gesprächsführungskompetenz Vorbereitung	P3: 182 P4: 145
Selbstkompetenzen	Selbstregulation und Selbstorganisation	P2: 169, P3: 176, P4: 145
	Sozialkompetenz Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung	P4: 145 P1: 172, P4: 145, P5: 184-186
Werte, Haltung		P3: 176, 178, 182
Kompetenzerwerb	Art und Weise	Nennung
	Fort- und Weiterbildung, Supervision	P1: 173, P3: 176, P5: 184
	Übung und Erfahrung	P1: 170, P3: 178, P4: 145
	Kolleg*innen und Vorgesetzte	P1: 180, P3: 176, P3: 74, P4: 145, P5: 184-186
	Übung und Erfahrung	P1: 170, P3: 178, P4: 145
	Lernen aus Fehlern	P3: 178
	Reflexion	P1: 180, P3: 176, 178
	Literatur	P4: 145

5.2.5 Kategorie 5 «Stufenmodell»

Mit der Frage: «Wie/woher hast du gewusst, was du machen musst?» bzw. «Hast du dir das vorgenommen?» soll herausgefunden werden, auf welcher Stufe des Expertise-Erwerbs sich die Interviewpartnerinnen befinden. Tabelle 12 zeigt Aussagen, die den Stufen des Stufenmodell des Expertise-Erwerbs zugeordnet werden können.

Tabelle 12: Stufenmodell

Stufe	Nennung
Kompetenzstadium	P5: 156
Stadium des gewandten Könners	P1: 130, P2: 60-62, 145
Expertisestadium	P2: 145, P4: 110-111, P5: 162-164

5.3 Kohärenzgefühl

5.3.1 Kohärenzgefühl allgemein

Das Kohärenzgefühl wird zuerst allgemein abgefragt, dazu wird der Fragebogen zum Work-SoC (siehe Kapitel 2.3.3) ausgedruckt und von den Interviewpartnerinnen ausgefüllt. Beim Online-Interview sieht die Interviewpartnerin den Fragebogen auf dem Bildschirm und gibt mündlich an, wo sie ein Kreuz machen würde. Die Ergebnisse sowie die errechneten Durchschnittswerte finden sich in Tabelle 13.

Tabelle 13: Kohärenzgefühl allgemein

Kohärenzgefühl	P1	P2	P3	P4	P5	Durchschnitt
Verstehbarkeit	4.25	5.25	5	5.13	4.75	4.88
bewältigbar	5	7	5	5.5	5	5.5
vorhersehbar	4	6	5	3	5	4.6
übersichtlich	4	4	5	5	5	4.6
strukturiert	4	4	5	4	4	4.2
Handhabbarkeit	4	4.5	6	5	5	4.9
steuerbar	4	4	5	5	5	4.6
beeinflussbar	4	5	7	5	5	5.2
Sinnhaftigkeit	7	6.66	7	7	5.66	6.66
lohnenswert	7	6	7	7	6	6.6
bedeutend	7	7	7	7	5	6.6
sinnvoll	7	7	7	7	6	6.8
Durchschnitt pro Person	5.08	5.47	6	5.26	5.14	5.48

5.3.2 Kohärenzgefühl situativ

Anhand des Fallbeispiels werden Fragen zum Kohärenzgefühl in dieser konkreten Situation gestellt. Es werden die Adjektive bzw. Items aus dem Work-SoC verwendet: «bewältigbar», «vorhersehbar», «übersichtlich» und «strukturiert» zur Einschätzung der Verstehbarkeit. Bei der Handhabbarkeit ist «steuerbar» im Interview-Leitfaden leider vergessen worden und wird daher mit «beeinflussbar» zusammen ausgewertet. Bei der Sinnhaftigkeit sind die drei Items

«lohnenswert», «bedeutend» und «sinnvoll» deckungsgleich beantwortet worden und werden daher zusammen gefasst. In Tabelle 14 sind die Antworten sowie allfällige Begründungen dargestellt.

Tabelle 14: Kohärenzgefühl situativ

Dimension	Ja	Nein	teilweise	Gründe
Verstehbarkeit				
bewältigbar	P1: 98 P2: 119 P3: 112 P4: 107 P5: 121			Fachwissen P3: 112 Methodenkompetenz P1: 97-98 Individuelle Vorbereitung P4: 106-107
vorhersehbar	P2: 113 P5: 119	P1: 106 P4: 99	P3: 120	Fachwissen P3: 122, P5: 116-119 Individuelle Vorbereitung P2: 113 K. zur prof. Beziehungsgestaltung P5: 117 K. zur Gestaltung des Settings P2: 113
übersichtlich	P1: 132 P2: 115 P3: 114 P5: 115	P4: 127		
strukturiert	P1: 96 P2: 111 P3: 108 P5: 111	P4: 105		Methodenkompetenz P1: 96, P5: 113 Individuelle Vorbereitung P2: 113, P5: 113 K. zur Gestaltung des Settings P2: 115
Handhabbarkeit				
steuerbar & beeinflussbar	P1: 93 P2: 123 P3: 96 P4: 115 P5: 125			Fachwissen P1: 132, P2: 123, P3: 96, P4: 115 Methodenkompetenz P1: 93, P5: 135 K. zur prof. Beziehungsgest. P2: 126-129, P4: 115 Gesprächsführungskompetenz P3: 96 Individuelle Vorbereitung P1: 99-102 Kompetenz zur Gestaltung des Settings P3: 96 Fallführungskompetenz P2: 123, 163 Selbstreflexion und -wahrnehmung P1: 93 Werte und Haltung P1: 132, P4: 115
Sinnhaftigkeit				
lohnenswert, bedeutend & sinnvoll	P1: 132 P2: 97 P3: 157 P4: 128 P5: 167			

5.4 Übergeordnete und zugrundeliegende Kategorien

5.4.1 Kategorie 7 «Situation»

Die Kategorie 7 «Situation» dient dazu, situative Antworten zu generieren, sie ist also eine zugrundeliegende Kategorie. Gefragt wird gemäss der Idee der Appreciative Inquiry (AI) (vgl.

Kapitel 4.2.1) ausdrücklich nach einer Situation mit gutem Kompetenzerleben. Tabelle 15 zeigt die gewählten Situationen.

Tabelle 15: Situationen

Setting	Anlass	Nennung
Innerhalb der Förderstunde	Austausch, Kaffee trinken	P2: 101
	Interaktionsberatung, Vorzeigen, Demonstrieren, Modell sein, Anleiten, Coaching beim Spielen	P3: 96
Ausserhalb der Förderstunde ausserordentlicher Anlass	Elterncoaching, Interaktionsberatung, Video-Besprechung	P1: 91
	Elterncoaching	P4: 91
	Elterncoaching, Krisenberatung	P5: 87

Die Aussagen, die im Zusammenhang mit diesen Situationen gemacht werden, finden sich als «situative Aussagen» (S) in den Tabellen 5, 6, 7 und 8.

5.4.2 Kategorie 8 «Aussagentyp»

Die Kategorie 8 «Aussagentyp» ist eine übergeordnete Kategorie, die die Auswertung der Kompetenzen aufschlüsselt. «Allgemeine Aussagen» sind Antworten auf Fragen allgemeiner Art. «Situative Aussagen» sind Aussagen im Zusammenhang mit der gewählten Situation (vgl. Kapitel 5.4.1). «Aussagen zur Zukunft» beinhalten Antworten auf die Frage nach Plänen, das Kompetenzerleben in Zukunft zu optimieren und «Aussagen als Tipp» sind Antworten auf die Frage, welche Tipps die Interviewpartnerinnen Berufseinsteigenden geben würden, damit sie sich im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung möglichst schnell möglichst kompetent erleben können. Die Auswertung dieser Kategorie ist im Kapitel 5.2 Kompetenz und Kompetenzerwerb integriert.

5.4.3 Kategorie 9 «Emotion»

Die Kategorie 9 «Emotion» ist ebenfalls eine übergeordnete Kategorie und wird in positive und negative Emotion gegliedert. Nach Emotion wird im Interview nicht gefragt, für die Auswertung ist es aber interessant, ob und in welchem Zusammenhang die Interviewpartnerinnen über positive oder negative Emotion sprechen.

Positive Emotion

P1 spricht von Freude darüber, eine Methode zu beherrschen, die die eigenen Werte widerspiegelt (P1: 94) sowie darüber, eine Situation beeinflussen zu können (P1: 108). Sie beschreibt

es als «mega schön zu sehen» (P1: 126), dass sie durch Selbstreflexion feststellen kann, dass sie ihre Werte und Haltung ausdrücken kann (P1: 126). Sie spricht von einer Zufriedenheit und von der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit (P1: 132). Sie beschreibt, dass es «sehr angenehm ist und auch Freude macht» (P1: 166), sich selber kompetent zu erleben.

P2 sagt, dass es «schön ist» (P2: 97), wenn die Eltern ihre Arbeit schätzen. Sie fühlt sich in der gewählten Situation wohl, weil sie eine gute professionelle Beziehung zur Mutter hat (P2: 97, 149, 149-151). Sie achtet auf eine gute Selbstregulation, sprich Abgrenzung (P2: 149).

P3 berichtet von positiven Gefühlen, weil sie Einfluss auf die Situation nehmen kann. Sie beschreibt ein Gefühl der Entspannung durch die Erkenntnis, dass es für gewisse Themen gar kein Fachwissen braucht, sondern die ressourcenorientierte Haltung (P3: 178).

P4 erzählt von einem «schönen Moment in der Elternbegleitung», als sie ihre Wertschätzung und Würdigung einer Mutter gegenüber aussprechen kann (P4: 91). Sie nennt auch das Gefühl von Dankbarkeit, über die gute professionelle Beziehung zur Mutter, sprich ihre Offenheit (P4: 123). Die Nähe zu den Familien empfindet sie allgemein als «so etwas Schönes an unserem Beruf» (P4: 127) und als «Riesengeschenk» (P4: 127).

P5 beschreibt wie sie durch eine neue Methode ein Gespräch so führen kann, dass sie und die Mutter «beide gestärkt» (P5: 87-89) aus der Situation herauskommen. Sie erzählt von Gefühlen wie Motivation, Zufriedenheit, Leichtigkeit und Stolz (P5: 166). Sie berichtet, dass sie sich kompetent erlebt, wenn sie sieht, dass sie einen Einfluss auf die Situation einer Familie hat (P5: 135).

Negative Emotion

P2 erzählt von Stress beim Berufseinstieg, als ihre Selbstregulation und Selbstorganisation noch nicht gut ausgereift sind: die Übersicht fehlt und sie gerät in einen nicht hilfreichen «Aktionismus» (P2: 169).

Auch P3 erzählt von Druck beim Berufseinstieg, dem Gefühl, immer die richtige Lösung präsentieren können zu müssen (P3: 144). Sie beschreibt sogar «Panik» (P3: 178) vor gewissen Themen, in denen zu dem Zeitpunkt noch kein Fachwissen abrufbar ist und das Gefühl von Inkompetenz (P3: 178).

P4 nennt die Beratungsgespräche «das Schlimmste» für sie beim Berufseinstieg (P4: 145).

6 Diskussion der Ergebnisse

Nun werden die in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse mit den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 in Zusammenhang gebracht. Danach wird die Fragestellung (vgl. Kapitel 3) kurz und bündig beantwortet. Schliesslich folgt der reflektierende Rückblick auf den Forschungsprozess und die Ergebnisse. Das Fazit mit einem Ausblick auf die Bedeutung der vorliegenden Arbeit für die Berufspraxis und die Aus- bzw. Weiterbildung von Fachpersonen der HFE bildet den Abschluss der Arbeit.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse zu den Unterfragen interpretiert und dann diejenigen zur Hauptfragestellung.

6.1.1 Hilfreiche Kompetenzen für die Elternberatung und -begleitung

Fachkompetenzen

Auf die Frage nach Fachkompetenzen wird am öftesten und von allen fünf Fachpersonen das Fachwissen genannt, z.B. Wissen über Beeinträchtigungen und Behinderungen, über die Entwicklung oder Wissen über Interaktion (vgl. Kapitel 5.2.1). Das erstaunt nicht, da das Konstrukt «Kompetenz» auch in der Theorie eine Wissenskomponente hat, wie Buchholz (2020) zusammenfasst: Kompetenz ist implizites Wissen, ist Können (vgl. Kapitel 2.2.1). Das Fachwissen ist die Basis für die fachliche Beratung (Thurmair & Naggl, 2010), bzw. Wissensberatung (Barthelmess, 2016) (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Fachpersonen nennen Kompetenzen, die aus dem Fachwissen folgen, z.B. Fragen beantworten, Wissen vermitteln oder Anleitung/Inputs geben (vgl. Kapitel 5.2.1).

Ebenso oft wie Fachwissen und ebenfalls von allen fünf Fachpersonen wird Methodenkompetenz genannt, allen voran Marte Meo, sowie die systemische Haltung, systemische Beratung und systemisches Coaching (vgl. Kapitel 5.2.1). Methodenkompetenz ist ein Bestandteil von Professionalität (Ernst, 2024) (vgl. Kapitel 2.2.1). Dass sie so hoch gewichtet wird, erstaunt daher nicht. Dass aber diese beiden Methoden so stark vertreten sind, hat einen Zusammenhang mit dem Arbeitgeber der interviewten Fachpersonen: Einführungskurse in Marte Meo und in der Systemischen Beratung sind obligatorische Fortbildungen beim FED Bern und weiterführende Kurse in diesen beiden Methoden werden gefördert und unterstützt.

Fachwissen und Methodenkompetenz scheinen auch im Hinblick auf das Kohärenzgefühl wichtig zu sein, dazu mehr im Kapitel 6.1.3.

Alle Fachpersonen machen Äusserungen, die sich der Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung mit den Eltern zuordnen lassen, ohne diese aber direkt zu nennen: z.B. Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern wahrnehmen, Ansprechperson für die Eltern sein oder Schwierigkeiten würdigen und mittragen (vgl. Kapitel 5.2.1). Diese Kompetenz ist die Basis für die begleitende Beratung (Thurmair & Naggl, 2010) oder Prozessberatung (Barthelmess, 2016), (vgl. Kapitel 2.1.3). Sie ist ein wichtiger Stützpfiler der Familienorientierung (Pretis, 2020) (vgl. Kapitel 2.1.2). Der Fakt, dass die Fachpersonen ihren Fokus auf eine gute professionelle Beziehung mit den Eltern setzen, weist darauf hin, dass die Familienorientierung als Wert und Haltung stark verankert ist und gelebt wird. Dazu gleich mehr.

Alle Fachpersonen machen Aussagen zur Gesprächsführung als wichtige und hilfreiche Kompetenz. Sie scheint eine Schnittstelle zwischen der Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung und einer Methodenkompetenz zu sein. Genannt wird z.B. empathisches, aktives, aufmerksames Zuhören, Zurückhaltung bei Bewertungen oder Interpretationen sowie adressatengerechte Kommunikation durch Einsatz von leichter Sprache, Bildern und Visualisierungen (vgl. Kapitel 5.2.1).

Vier Fachpersonen nennen ihre individuelle Vorbereitung auf einen Anlass der Elternberatung und -begleitung als hilfreich. Dabei können sie die Situation vorhersehbar, übersichtlich und strukturiert gestalten, was der Verstehbarkeit im Kohärenzgefühl entgegenkommt, dazu mehr in Kapitel 6.1.3. Konkret bereiten sich die Fachpersonen z.B. anhand einer Methode, anhand ihrer eigenen Notizen oder mit Hilfe eines kollegialen Coachings auf ein Gespräch vor (vgl. Kapitel 5.2.1).

Vier Fachpersonen machen Äusserungen zur Gestaltung des Settings für die Elternberatung und -begleitung, hier geht es vor allem um Zeitmanagement aber auch um die Gestaltung der Situation. Dies ist der Verstehbarkeit zuträglich: die Situation wird vorhersehbarer, übersichtlicher, strukturierter und daher auch bewältigbarer. Vereinzelt werden Äusserungen zur Fallführung gemacht, z.B. wie sie Gesprächsinhalte dokumentieren oder Termine koordinieren oder zu transkulturellen Kompetenzen (vgl. Kapitel 5.2.1).

Neben all diesen Fachkompetenzen braucht es aber noch weitere Kompetenzen für eine gute Elternberatung und -begleitung. So sagt P2: «Aber das Fachliche alleine reicht nicht» (P2: 62). Auch Maier-Gutheil (2020) schreibt, es braucht Selbstkompetenzen für berufliche Kompetenz oder Professionalität (vgl. Kapitel 2.2.1).

Selbstkompetenzen

Alle Fachpersonen nennen Kompetenzen, die sich dem Bereich Selbstregulation und Selbstorganisation zuordnen lassen. Es sind Kompetenzen, die zur Familienorientierung passen, z.B. sich zurückhalten (in Bezug auf Wertung, Erwartung und Druck), auf die Eltern eingehen,

Schwieriges aushalten, Ausdauer und Geduld haben, gut planen und trotzdem spontan und flexibel sein. (vgl. Kapitel 5.2.2). Sehr wichtig sind aber auch Kompetenzen der Selbstsorge: ruhig und gelassen bleiben, sich Zeit nehmen und sich abgrenzen können (vgl. Kapitel 5.2.2). Weiss (2017) schreibt, dass die Selbstsorge nicht unterschätzt werden darf, da Fachpersonen längerfristig nur gut arbeiten können, wenn sie auch gut für sich selbst sorgen (vgl. Kapitel 2.3.1).

Zur Abgrenzung gehört auch, die Grenze der eigenen Kompetenz zu kennen, d.h. zwischen Machbarem und Nicht-Machbarem unterscheiden und dies den Eltern mitteilen zu können (ebd.). Eine grosse Schwierigkeit, die sich in der Theorie finden lässt, ist, dass die Fachperson nie sicher sein kann, ob die Grenze des Machbaren nicht vielleicht mit ihrer eigenen fachlichen Kompetenz zu tun hat (Thurmair & Naggl, 2010; Weiss, 2017). Diese Unsicherheit könnte ein Grund dafür sein, dass sich die Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung eher mittelmässig kompetent einschätzen (vgl. Kapitel 5.1.2).

Alle Fachpersonen nennen Sozialkompetenzen als wichtig für die Elternberatung und -begleitung. Diese stehen im Dienste der professionellen Beziehungsgestaltung und der Familienorientierung, z.B. Interesse am Gegenüber, Offenheit, Empathie und Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit (vgl. Kapitel 5.2.2).

Alle Fachpersonen nennen Kompetenzen, die sich dem Bereich Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung zuordnen lassen. Sie dienen der eigenen Gesundheit oder Selbstsorge, z.B. Wertschätzung für sich selbst und die eigene Arbeit, gute Fehlerkultur, gutes Selbstbewusstsein. Sie dienen aber auch dem Grundprinzip der Familienorientierung: z.B. Authentizität, Transparenz, Vorurteilsfreiheit, Akzeptanz und schliesslich auch der persönlichen Weiterentwicklung: Reflexion des eigenen Denkens, Handelns und Fühlens oder Aufarbeitung der eigenen Biografie (vgl. Kapitel 5.2.2).

Der Reflexion kommt eine besondere Bedeutung zu: Sie ist einerseits eine Kompetenz, andererseits eine Art und Weise, sich Kompetenzen anzueignen (vgl. Kapitel 5.2.4). Sie ist bedeutsam für Lern- und Entwicklungsprozesse (Ernst, 2024; Maier-Gutheil, 2020), (vgl. Kapitel 2.2.1). Und es braucht sie zur Erreichung des Expertisestadiums im Stufenmodell (Hilzinger & Henrich, 2020) (vgl. Kapitel 2.2.2).

Werte und Haltung

Neben den Fach- und Selbstkompetenzen, nennt Junge (2020) noch Werte und Haltung als bedeutsam für berufliche Kompetenz (vgl. Kapitel 2.2.1). Alle interviewten Fachpersonen nennen Werte und Haltungen, die sich der Familienorientierung zuordnen lassen, z.B. Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz der Eltern, die Anerkennung der Wichtigkeit der Eltern für die Entwicklung ihrer Kinder oder das Bemühen, die Eltern zu unterstützen, zu stärken, ihre Themen

aufzunehmen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten (vgl. Kapitel 5.2.3). Die Bedeutung der Familienorientierung zeigt sich in der Einschätzung der Wichtigkeit des Aufgabenfeldes Elternberatung und -begleitung: die Fachpersonen schätzen sie als sehr wichtig ein (6.4 von maximal 7, vgl. Kapitel 5.1.2).

Ressourcenorientierung als wichtige Haltung in der Elternberatung und -begleitung wird von drei Fachpersonen direkt genannt: z.B. Vertrauen in die Ressourcen jedes Menschen, Ressourcen erkennen und nutzen und Fokus auf Positives (vgl. Kapitel 5.2.3).

Eine Fachperson nennt die Lebensweltorientierung als Wert, der ihr wichtig ist (vgl. Kapitel 5.2.3). Die Lebensweltorientierung lässt sich dem Grundprinzip der Ganzheitlichkeit zuordnen (vgl. Kapitel 2.1.2).

6.1.2 Kompetenzerwerb

Laut Aussagen der Fachpersonen sind Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision gute Möglichkeiten, Fachkompetenzen zu erwerben oder zu erweitern. Es sind aber auch gute Anlässe für Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung (vgl. Kapitel 5.2.4). Auch in der Theorie wird Weiterbildung als bedeutsam für den Kompetenzerwerb beschrieben (Ernst, 2024; Maier-Gutheil, 2020) (vgl. Kapitel 2.2.1). Sarimski, Hintermair und Lang (2014) empfehlen Fortbildung und Supervision zur Stärkung der Familienorientierung (vgl. Kapitel 2.3.1). Es ist naheliegend, dass Fort- und Weiterbildung sowie Supervision auch förderlich für ein gutes Gefühl der Handhabbarkeit und somit für ein gutes Kohärenzgefühl sein kann (vgl. Kapitel 2.3.3).

Übung und Erfahrung werden als wichtige Möglichkeiten zum Erwerb von Fach- und Selbstkompetenzen sowie von Werten und Haltung genannt (vgl. Kapitel 5.2.4). Im Stufenmodell des Expertise-Erwerbs sind Übung und Erfahrung zentral für das Erreichen der nächsten Stufe (Neuweg, 1999) (vgl. Kapitel 2.2.2). Für Gigerenzer (2021) ist Übung wichtig für das Erreichen von professioneller Intuition (vgl. Kapitel 2.2.3). Und König, Volmer und König (2020) beschreiben, wie durch Erfahrung weitere Schritte zum Erlernen von Intuition gemacht werden können (vgl. Kapitel 2.2.3).

Allen Fachpersonen sind Kolleg*innen und Vorgesetzte wichtig. Sie nennen verschiedene Gefässe für den Austausch mit ihnen: z.B. Intervision, kollegiale Beratung, Coaching, Teamsitzungen, aber auch inoffizielle Gefässe wie Kaffeetrinken oder Mittagspause. Hier werden Fachkompetenzen sowie Selbstkompetenzen wie z.B. Selbstregulation und Selbstreflexion erworben oder weiterentwickelt (vgl. Kapitel 5.2.4). Tatsächlich kommt dem Austausch mit Kolleg*innen und Vorgesetzten auch in der Theorie grosse Bedeutung zu. Amann (2012) sieht einen klaren stressreduzierenden Effekt im kollegialen Austausch. Intervision bietet als Austauschmöglichkeit mit Kolleg*innen die Gelegenheit zur Reflexion und Vertiefung anhand eines

exemplarischen Problemfalls (Sarimski et al., 2014) (vgl. Kapitel 2.3.1). Unterstützendes Vorgesetztenverhalten und soziale Unterstützung durch Arbeitskolleg*innen sind wichtige Arbeitsressourcen im Konzept des Work-SoC (Bauer et al., 2015) (vgl. Kapitel 2.3.3).

Die Ausbildung wird von vier Fachpersonen als Ort genannt, an dem sie Kompetenzen erworben haben, nämlich Fach- und Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung. Eine Fachperson formuliert die Schwierigkeit, zwischen Ausbildung und Biografie zu unterscheiden: «Ja, ich denke, das ist jetzt eine spannende Frage: was habe ich aus dem Studium mit ins Private genommen? Oder was war vorher schon, im Privaten? Das kann ich ja gar nicht genau sagen» (P5: 77). Diese Verstrickung von privater und beruflicher Biografie, bzw. von Kompetenzentwicklung und Entwicklung der Person an sich ist in der Theorie ebenfalls Thema (Ernst, 2024; Maier-Gutheil, 2020) (vgl. Kapitel 2.2.1).

Damit ist die Biografie angesprochen. Nur eine Fachperson nennt ihre Biografie als Quelle für Kompetenzen, die sie in der Elternberatung und -begleitung nutzen kann (P3: 74). Im Interview-Leitfaden wird explizit nach dem Lernen aus der privaten Biografie gefragt (vgl. Kapitel 4.2.1). Alle Fachpersonen bejahen die Frage ob es Kompetenzen gibt, die sie im Privatleben erworben und ins Berufsleben transferiert haben. Sie nennen vor allem Selbstkompetenzen: Selbstregulation, Selbstorganisation, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung sowie Sozialkompetenz. Es scheint also so zu sein, dass dieser Kompetenzbereich besonders eng mit der persönlichen Entwicklung verbunden ist. Seltener werden Werte und Haltung genannt (vgl. Kapitel 5.2.4).

Das Lernen aus Fehlern wird nicht spontan als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs genannt, sondern es wird explizit abgefragt. Alle Fachpersonen bejahen die Frage ob sie durch Fehler gelernt haben. Als daraus resultierende Kompetenzen nennen sie Fach- und Selbstkompetenzen, sowie Werte und Haltung. Alle Fachpersonen sind emotional involviert, als sie von ihren Fehlern erzählen. Dies bestätigt die Theorie von Strasser (2014), dass Erfahrungen mit Fehlern mit einer hohen emotionalen Beteiligung einhergehen und dass die Auseinandersetzung damit einen grossen Einfluss auf die persönliche und professionelle Entwicklung haben kann (vgl. Kapitel 2.2.1).

Reflexion wird von drei Fachpersonen direkt als Möglichkeit genannt, Fach- und Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung zu erwerben. Sie ist jeweils sehr verwoben in andere Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs, sodass es nahe liegt, dass ohne Reflexion überhaupt keine Entwicklung von Kompetenz möglich ist. Sie ist eine Voraussetzung. Davon geht auch die Theorie aus: ohne Reflexion gibt es kein Lernen, keine Entwicklung (Maier-Gutheil, 2020) (vgl. Kapitel 2.2.1).

Literatur als Möglichkeit zum Kompetenzerwerb wird dreimal genannt: zum Erwerb von Fachkompetenz und von Werten und Haltung.

Zukunftspläne, Tipps für Berufseinsteigende und Stufen des Expertise-Erwerbs

Auf die Frage, ob und wie die Fachpersonen in Zukunft ihr Kompetenzerleben optimieren möchten, antworten alle mit ja. Sie möchten sich vertiefte Fachkompetenzen aneignen. Dazu erwägen sie Fort- und Weiterbildungen oder eine Ausbildung, sowie weitere Übung und Erfahrung in der Praxis (vgl. Kapitel 5.2.4).

Auf die Frage, was die Fachpersonen Berufseinsteigenden raten würden, um schnell zu einem guten Kompetenzerleben in der Elternberatung und -begleitung zu kommen, antworten sie teilweise damit, dass sie die Elternberatung und -begleitung bei ihrem Berufseinstieg auch als sehr schwierig empfunden haben. Alle negativen Emotionen im Interview beziehen sich auf den Berufseinstieg (vgl. 5.4.3). Die Schwierigkeiten beim Berufseinstieg beschreibt auch Seemann (2003) (vgl. Kapitel 2.3.1). Und auch im Stufenmodell des Expertise-Erwerbs schreibt Neuweg (1999), dass gerade fortgeschritten Anfänger von den Anforderungen in der Praxis überwältigt sein können (vgl. Kapitel 2.2.2).

Mit der Frage «Wie/woher hast du gewusst, was du machen musst?» bzw. «Hast du dir das vorgenommen?» (vgl. Kapitel 4.2.1) soll herausgefunden werden, auf welcher Stufe des Expertise-Erwerbs sich die Fachpersonen befinden. Nur wenige Äusserungen können hier zugeordnet werden, nämlich den drei höchsten Stufen. Dies erstaunt nicht, da nach Situationen mit gutem Kompetenzerleben gefragt wird.

6.1.3 Gefühl der Kohärenz

Das allgemeine Kohärenzgefühl im Aufgabenfeld der Elternberatung und -begleitung, gemessen mit der Work-SoC-Skala, ist bei durchschnittlich 5.48, das hat eine klar positive Tendenz. Auffällig ist, dass die Dimension Sinnhaftigkeit mit durchschnittlich 6.66 viel höher ist als die beiden anderen Dimensionen des Kohärenzgefühls (Verstehbarkeit bei 4.88 und Handhabbarkeit bei 4.9). Bereits beim Ankreuzen des Fragebogens bemerkt P5: «Es kommt schon sehr darauf, an welche Familie man gerade denkt, nicht wahr? [...] Wahnsinn» (P5: 54-56). Und P1 sagt: «Und ich mache einfach so ein bisschen einen Durchschnitt, weil es ja sehr variiert, oder?» (P1: 45). Das Kohärenzgefühl ist also sehr stark situationsabhängig.

In den gewählten Situationen wird die Dimension der Sinnhaftigkeit hoch gewertet. Alle Fachpersonen beschreiben ihre Situation als lohnenswert, bedeutend und sinnvoll. Ebenso ist die Handhabbarkeit in allen gewählten Situationen gegeben: alle Situationen werden von den Fachpersonen als beeinflussbar eingeschätzt. Als Gründe für die gute Beeinflussbarkeit geben die Fachpersonen verschiedene Kompetenzen an: Fachkompetenzen, Kompetenzen aus dem Bereich Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung sowie Werte und Haltung (vgl. Tabelle 14).

Durchzogener sieht es bei der Verstehbarkeit aus. Alle Situationen werden als bewältigbar eingestuft. Als Gründe dafür werden Fachwissen, Methodenkompetenz und individuelle Vorbereitung genannt. Bei den Items vorhersehbar, übersichtlich und strukturiert gibt es aber auch Antworten im negativen Bereich: die Situationen können also durchaus unvorhersehbar, unübersichtlich und unstrukturiert/chaotisch für die Fachpersonen sein und sie fühlen sich trotzdem kompetent. Übersichtlich und strukturiert sind nicht differenziert worden. Die Antworten sind deckungsgleich. Als Gründe für Vorhersehbarkeit und Übersichtlichkeit/Strukturiertheit werden Fachwissen, individuelle Vorbereitung, Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung und Kompetenz zur Gestaltung des Settings genannt (vgl. Tabelle 14). Das entspricht der Einschätzung von Mette und Harth (2017): dass Verstehbarkeit gestärkt werden kann, wenn die Aufgaben transparent, geordnet und strukturiert sind (vgl. Kapitel 2.3.3). Konkret heisst dies, dass Fachkompetenzen die Verstehbarkeit sehr zum positiven verändern können. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Supervision, der Austausch mit Kolleg*innen und Vorgesetzten, Üben, Erfahrungen sammeln und Reflektieren haben also einen Einfluss auf das Kohärenzgefühl.

6.1.4 Zusammenhang Kohärenzgefühl und Kompetenzerleben

Der Unterschied zwischen dem allgemeinen Kohärenzgefühl und dem situativen Kohärenzgefühl zeigt sich in erster Linie in der Bewertung der Handhabbarkeit: Kompetenzerleben ist nur dann vorhanden, wenn eine Situation als beeinflussbar erlebt wird. Dies scheint sehr logisch, denn das Bemühen der Fachpersonen der HFE ist es, die Eltern zu unterstützen, förderlich auf ihr Kind und seine Entwicklung einzuwirken (vgl. Kapitel 2.1.1). Ist eine Situation nicht förderlich für das Kind und die Fachperson der HFE hat das Gefühl, sie kann keinen Einfluss darauf nehmen, ist das schlecht. Sie kann ihren Auftrag nicht erfüllen und ihr Kompetenzerleben aber auch ihr Kohärenzgefühl leiden.

Das Item «bewältigbar», das der Verstehbarkeit zugeordnet wird, zeigt auch einen Unterschied zwischen allgemeinem und situativem Kohärenzgefühl: Kompetenzerleben gibt es nur, wenn die Situation bewältigbar wahrgenommen wird. Auch das ist nicht überraschend, da Kompetenz definiert ist als die Voraussetzung, eine Aufgabe bewältigen zu können (Hilzinger & Henrich, 2020; Maier-Gutheil, 2020; Schiersmann et al., 2017; Wollersheim, 1993) (vgl. Kapitel 2.2.1).

Die anderen Items der Verstehbarkeit «Vorhersehbarkeit» und «Übersichtlichkeit/Strukturiertheit» haben weniger Einfluss auf das Kompetenzerleben. Es scheint, dass Unvorhersehbarkeit und Unübersichtlichkeit zur Natur der Elternberatung und -begleitung in der HFE gehören und in die Arbeitsweise der Fachpersonen als Gegebenheit integriert werden, wie P5 es ausdrückt: «Also ein Stück weit ist Unvorhersehbarkeit ja immer dabei» (P5: 119).

Die Dimension der Sinnhaftigkeit ist im allgemeinen wie auch im situativen Kohärenzgefühl sehr hoch bewertet. Es zeigt sich, dass es kein Kompetenzerleben ohne das Erleben von Sinnhaftigkeit gibt. Aber umgekehrt wird hohe Sinnhaftigkeit auch erlebt, wenn das Kompetenzerleben nur mittelmässig ist (vgl. Tabellen 4 und 13). Ein Zusammenhang lässt sich hier also nicht wirklich feststellen. Viel mehr ist das starke Erleben von Sinnhaftigkeit ein Hinweis darauf, wie sehr das Aufgabenfeld der Elternberatung und -begleitung im Selbstbild der HFE verankert ist: Die Wichtigkeit der Eltern für die Entwicklung des Kindes wird anerkannt und somit auch die Wichtigkeit des Aufgabenfeldes. Sie wird auf einer Skala von 1 bis 7 mit durchschnittlich 6.4 als sehr wichtig eingestuft. Die Motivation in diesem Aufgabenfeld ist dementsprechend ebenfalls hoch (5.9, vgl. Tabelle 4).

6.1.5 Kompetenzerleben der Fachpersonen der HFE in der Elternberatung und -begleitung

Im Allgemeinen erleben sich Fachpersonen in der Elternberatung und -begleitung im Durchschnitt nur mittelmässig kompetent, mit leichter Tendenz zum positiven Pol (4.6). Fachpersonen mit Master in HFE erleben sich deutlich kompetenter in der Elternberatung und -begleitung als der Durchschnitt. Sie schätzen die Wichtigkeit des Aufgabenfeldes sowie ihre Motivation höher und ihren zeitlichen Aufwand und Energieaufwand niedriger ein als der Durchschnitt (vgl. Tabellen 3 und 4).

Als Situationen bei gutem Kompetenzerleben werden zwei Anlässe innerhalb der Förderstunde gewählt: einmal ein Austausch am Ende der Stunde, der zum Kaffeetrinken zugeordnet wird (obwohl nicht wirklich Kaffee getrunken wird) und einmal eine Situation von Interaktionsberatung mit Vorzeigen, Demonstrieren, Modell sein, Anleiten und Coaching beim Spielen. Drei Situationen sind ausserordentliche Anlässe ausserhalb der Förderstunde, alles Elterncoachings, einmal im Zusammenhang mit einer Video-Besprechung zur Interaktionsberatung, einmal im Zusammenhang mit einer administrativen Aufgabe und einmal im Sinne von Krisenberatung (vgl. Tabelle 15). Die These von Winter (2016), dass Beratungssituationen ausserhalb der Förderstunde mehr Flow generieren, kann hier nicht eindeutig bestätigt werden (vgl. Kapitel 2.3.1).

Das Erleben von Kompetenz löst auf direktem Weg positive Emotionen aus oder indirekt über die Wertschätzung durch die Eltern: Zufriedenheit (P1: 132, P5: 166), Freude (P1: 166), sich wohlfühlen (P2: 149), Entspannung (P3: 178), Dankbarkeit (P4: 123), gestärkt sein (P5: 87-89), Motivation, Leichtigkeit und Stolz (P5: 166) (vgl. Kapitel 5.4.3).

Daher ist es erstrebenswert, sich immer mehr Kompetenzen anzueignen. So planen die Fachpersonen, sich durch Fort- und Weiterbildungen oder eine Ausbildung, sowie weitere Übung und Erfahrung in der Praxis weiter zu entwickeln (vgl. Kapitel 5.2.4). Das ist sicher ganz im

Sinne von Maier-Gutheil (2020), die Kompetenzentwicklung als andauernden Prozess versteht (vgl. Kapitel 2.2.1). Kritisch kann hier mit Seemann (2003) und Weiss (2017) angemerkt werden, dass es Situationen in der Elternberatung und -begleitung gibt, die nicht an die Grenze der Kompetenz der Fachpersonen stossen, sondern an die Grenze der Realisierbarkeit von Erwartungen oder an die Grenze des Machbaren (vgl. Kapitel 2.3.1).

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Unterfrage 1:

Welche Kompetenzen erachten die Fachpersonen der HFE als hilfreich für die Elternberatung und -begleitung?

Die Fachpersonen der HFE erachten diverse Fachkompetenzen, Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung als hilfreich für die Elternberatung und -begleitung. Unter den Fachkompetenzen sind v.a. Fachwissen, Methodenkompetenz, Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung und Gesprächsführungskompetenz sehr wichtig. Aber auch die individuelle Vorbereitung, die Kompetenz zur Gestaltung des Settings, Fallführungskompetenz und transkulturelle Kompetenz können hilfreich für die Elternberatung und -begleitung sein. Unter Selbstkompetenzen fallen Kompetenzen der Selbstregulation und -organisation, Sozialkompetenzen und Kompetenzen der Selbstreflexion und -wahrnehmung. Ebenfalls wichtig für die Elternberatung und -begleitung sind Werte und Haltungen, die sich vor allem den Grundprinzipien Familienorientierung und Ressourcenorientierung zuordnen lassen.

Unterfrage 2:

Wie haben sie diese erworben?

Kompetenzen für die Elternberatung und -begleitung können v.a. durch Fort- und Weiterbildung und Supervision, durch Übung und Erfahrung und durch den Austausch mit Kolleg*innen und Vorgesetzten erworben und erweitert werden. Aber auch die Ausbildung, die eigene Biografie, Lernen aus Fehlern und Lesen von Literatur können Quellen für neue oder erweiterte Kompetenzen sein. Reflexion ist in allen Fällen nötig, um sich Kompetenz anzueignen.

Unterfrage 3:

Haben sie ein Gefühl der Kohärenz in diesem Aufgabenfeld?

Ja. Die Fachpersonen der HFE haben allgemein ein deutlich zum positiven Pol tendierendes Gefühl der Kohärenz im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung. Die Dimension der Sinnhaftigkeit schlägt besonders hoch aus, die Fachpersonen der HFE erleben die Elternberatung und -begleitung also in hohem Masse als lohnenswert, bedeutend und sinnvoll. Das erklärt ihre hohe Motivation, sich zu engagieren. Das Kohärenzgefühl scheint jedoch stark situationsabhängig zu sein.

Unterfrage 4:

Lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl und dem Kompetenzerleben feststellen?

Ja, es scheint einen Zusammenhang zu geben. Gutes Kompetenzerleben ist nur dann vorhanden, wenn eine Situation als bewältigbar und beeinflussbar erlebt wird. Die Bewältigbarkeit ist in der Definition von Kompetenz enthalten. Daher kann es kein Kompetenzerleben ohne das Gefühl von Bewältigbarkeit geben.

Die Beeinflussbarkeit ist ebenfalls zwingend nötig für das Erleben von Kompetenz. Denn natürlich ist es Sinn und Ziel der HFE und der Elternberatung und -begleitung, eine Situation im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes zu verbessern. Ist keine Einflussnahme möglich, macht HFE auch keinen Sinn.

Hauptfrage:

Inwiefern erleben sich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Elternberatung und -begleitung kompetent?

Fachpersonen der HFE erleben sich in der Elternberatung und -begleitung kompetent, wenn sie durch ihre Fachkompetenzen, Selbstkompetenzen, ihre Werte und ihre Haltung die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den Eltern bewältigen können. Die Wichtigkeit der Familienorientierung für den Erfolg der HFE wird anerkannt und somit ist die Motivation hoch, sich im Aufgabenfeld der Elternberatung und -begleitung zu engagieren. Wenn sich zeigt, dass sie Einfluss auf die Situation der Familien nehmen können hin zu einer Verbesserung, kommt es bei den die Fachpersonen der HFE zu einem angenehmen Gefühl von gutem Kompetenzerleben und von Kohärenz.

6.3 Reflexion, Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, das Erleben von Fachpersonen der HFE im Hinblick auf ihre Kompetenz in der Elternberatung und -begleitung sichtbar zu machen. Mit Hilfe von halbstrukturierten Interviews wurden fünf Früherzieherinnen befragt. Ihre Antworten wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und anschliessend mit den theoretischen Grundlagen und dem aktuellen Stand der Forschung verglichen.

6.3.1 Reflexion

Das qualitative Vorgehen mit halbstrukturierten Interviews hat sich als geeignete Methode erwiesen, das subjektive Erleben der Fachpersonen zu erfassen. Der Interview-Leitfaden hätte

optimiert werden können, wenn das Pretest-Interview und evt. noch das erste Interview transkribiert und ausgewertet worden wären. Damit wäre aufgefallen, dass die Frage nach der Steuerbarkeit vergessen wurde.

Bewährt hat sich jedoch das Herzstück des Interview-Leitfadens: das Praxisbeispiel, bei dem die Fachperson ein gutes Kompetenzerleben hatte. Diese Art zu fragen hat schöne Situationen zutage gebracht sowie einige Kompetenzen, die nicht genannt worden wären, wenn nur allgemein gefragt worden wäre. Ebenso hat es sich gelohnt, nach Zukunftsplänen und Tipps für Berufseinsteigende zu fragen.

Die Stichprobe ist klein und daher nicht repräsentativ. Ausserdem beschränkt sie sich auf Mitarbeiterinnen des FED Bern. Der Vorteil davon ist, dass alle ein gemeinsames Verständnis des Aufgabenbereichs und die gleichen Rahmenbedingungen haben. In zukünftiger Forschung wäre es interessant, Interviews mit Fachpersonen von anderen Früherziehungsdiensten zu machen und die Ergebnisse zu vergleichen oder die Stichprobe nach bestimmten Ausbildungen oder Spezialisierungen durch Fort- und Weiterbildung auszuwählen.

Die Rolle der Verfasserin der vorliegenden Arbeit ist kritisch zu hinterfragen. Sie war als Interviewerin am Gespräch beteiligt und beeinflusste den Verlauf durch Nachfragen. Ausserdem wurden die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt und beim Transkribieren ins Hochdeutsche können subjektive Deutungen nicht vollständig ausgeschlossen werden, obwohl sehr sorgfältig auf sinngemässes Übersetzen geachtet wurde. Die Codierung wurde durch die Verfasserin durchgeführt und durch Intrakoderreliabilität überprüft und angepasst. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn eine weitere Person die Interkoderreliabilität hätte überprüfen können.

Trotz dieser Limitationen kann die Methodik als adäquat bewertet werden, da sie den Zugang zum Kompetenzerleben der Fachpersonen der HFE im Aufgabenfeld der Elternberatung und -begleitung ermöglicht und reichhaltige Ergebnisse generiert hat.

6.3.2 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen, dass Fachpersonen der HFE über vielfältige Kompetenzen verfügen, um die komplexen Anforderungen der Elternberatung und -begleitung zu bewältigen. Diese Kompetenzen umfassen sowohl Fachkompetenzen als auch Selbstkompetenzen sowie Werte und Haltung. Sie werden auf verschiedenste Arten erworben und weiterentwickelt. Neben einer guten Ausbildung spielen hier vor allem Fort- und Weiterbildung sowie der kollegiale Austausch die wichtigsten Rollen. Diese bieten neben fachlichen Inhalten die Möglichkeit zur Reflexion, was eine wichtige Voraussetzung für die Kompetenzentwicklung ist, aber auch für das Wohlbefinden und die Verarbeitung von belastenden Situationen und Stress. Daher sollten

die Früherziehungsdienste genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.

Die vorliegende Arbeit fokussiert bewusst auf positive Erlebnisse. Für weiterführende Forschung wären Belastungssituationen in der Elternberatung und -begleitung und deren Bewältigung spannend. Ebenso interessant wäre ein Vergleich zwischen dem Kompetenzerleben der Fachpersonen und der Einschätzung der Eltern zur Kompetenz der Fachpersonen. Spannend wäre es auch, auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse quantitative Befragungen zum Thema Kohärenzgefühl zu machen und die in dieser Arbeit gestreiften Zusammenhänge statistisch zu erfassen und auszuwerten. Langzeitstudien könnten interessante Ergebnisse liefern zu der Frage, wie sich das Kompetenzerleben durch weitere Praxisjahre oder durch bestimmte Fort- und Weiterbildungen verändert.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist, dass sich Fachpersonen nur dann kompetent erleben, wenn sie eine Situation als bewältigbar und beeinflussbar bewerten. Für die Bewältigbarkeit gilt, dass Fachwissen, Methodenkompetenz aber auch die individuelle Vorbereitung als stärkend für das Erleben von Bewältigbarkeit bewertet werden. Dieses Ergebnis kann für Ausbildungsinstitutionen der HFE sowie für heilpädagogische Früherziehungsdienste interessant sein.

Für die Beeinflussbarkeit gilt ebenfalls dass sie durch Fachkompetenzen gestärkt werden kann: neben den eben genannten Kompetenzen werden hier zusätzlich noch die Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung und zur Gestaltung des Settings, Gesprächsführungs- und Fallführungscompetenz genannt. Aber auch Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung, sowie Werte und Haltung werden als hilfreiche Kompetenzen erlebt.

Aus der Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen und den Ergebnissen der Interviews folgt für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die Hypothese, dass die Fachpersonen der HFE ihren Einfluss auf die Familien unterschätzen, sehr selbstkritisch und eventuell sogar etwas zu bescheiden sind. Ihren Einfluss werden sie vielleicht niemals im ganzen Ausmass erfassen können. Aber das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, sichtbar zu machen welche vielfältigen Kompetenzen sie mitbringen, um ihre Aufgaben in der Elternberatung und -begleitung erfolgreich ausführen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass es - neben den vielleicht unvermeidbaren Tränen am Strassenrand - vermehrt zu Zufriedenheit, Leichtigkeit und Stolz, zu einem Gefühl von Kohärenz und einem Erleben von Kompetenz kommt.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Amann, N. (2012). Arbeitsbelastungen und deren Kompensation in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(2), 80–88. <https://doi.org/10.2378/fi2012.art06d>
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt.
- Barthelmess, M. (2016). *Die systemische Haltung: Was systemisches Arbeiten im Kern ausmacht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/buch>
- Bauer, G. F., Vogt, K., Inauen, A., & Jenny, G. J. (2015). Work-SoC–Entwicklung und Validierung einer Skala zur Erfassung des arbeitsbezogenen Kohärenzgefühls. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 23(1), 20–30. <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000132>
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone* (Taschenbucherstausg., 2. Aufl.). München: Heyne.
- Bernien, M. (1997). Anforderungen an eine qualitative und quantitative Darstellung der beruflichen Kompetenzentwicklung. In Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-Management (Hrsg.), *Kompetenzentwicklung '97: Berufliche Weiterbildung in der Transformation - Fakten und Visionen* (S. 17–83). Münster: Waxmann.
- Beushausen, J. (2020). *Beratung lernen: Grundlagen psychosozialer Beratung und Sozialtherapie für Studium und Praxis* (2., überarbeitete Aufl.). Opladen: Budrich. <https://doi.org/10.36198/9783838553238>
- Buchholz, M. B. (2020). Zur Diskussion: Entwicklungsdynamik psychotherapeutischer Kompetenzen. In P. Bauer & M. Weinhardt (Hrsg.), *Systemische Kompetenzen entwickeln: Grundlagen, Lernprozesse und Didaktik* (S. 81–102). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- BVF. (n. d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Cleveland, A. A. (1907). The Psychology of Chess and of Learning to Play It. *The American Journal of Psychology*, 18(3), 269–308.

- Dahms, W., & Seidel, A. (2012). Diagnostik und Beratung in Interdisziplinären Frühförderstellen. In B. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung: exklusiv – kooperativ – inklusiv* (S. 186–192). Stuttgart: Kohlhammer.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer*. Oxford: Blackwell.
- EDK. (2023). *Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik)*. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/226446/files/5_SP_Regl_d.pdf
- Engeln, A., & Caby, A. (2012). Vernetzung im frühkindlichen Arbeitsfeld. In B. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung: exklusiv – kooperativ – inklusiv* (S. 263–272). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ernst, K. (2024). Berufliche Identität in der Heilpädagogischen Früherziehung: Berufsethos und Habitus. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(05), 28–34. <https://doi.org/10.57161/z2024-05-05>
- FED Bern. (2024). *Jahresbericht 2024*. Verfügbar unter: <https://www.fed-be.ch/de/Publikationen/Jahresberichte>
- Gigerenzer, G. (2021). *Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition*. München: Pantheon.
- Hilzinger, R., & Henrich, M. (2020). Implizite Wissenbildungsprozesse von systemischen Therapeutinnen und Therapeuten. In P. Bauer & M. Weinhardt (Hrsg.), *Systemische Kompetenzen entwickeln: Grundlagen, Lernprozesse und Didaktik* (S. 103–120). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. A. (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Hollstein-Brinkmann, H. (2016). Herstellung und Definition der Tür-und-Angel-Situation - oder: Wann ist ein Gespräch Beratung? In H. Hollstein-Brinkmann & M. Knab (Hrsg.), *Be-*

- ratung zwischen Tür und Angel: Professionalisierung von Beratung in offenen Settings* (S. 17–47). Wiesbaden: Springer VS.
- Jenny, G. J., & Bauer, G. F. (2019). Salutogene Arbeit und Organisation. In C. Meier Magistretti (Hrsg.), *Salutogenese kennen und verstehen: Konzept, Stellenwert, Forschung und praktische Anwendung* (S. 167–175). Bern: Hogrefe.
- Junge, A. (2020). *Sonderpädagog*in werden: Auf dem Weg zu einer professionellen Haltung: Eine rekonstruktive Studie im Kontext inklusionsorientierter Lehrer*innenbildung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5840>
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82–96. <https://doi.org/10.2378/fi2013.art05d>
- Koch, C., & Ernst, K. (2019). «Trinken wir noch zusammen einen Kaffee?» Ansichten über die Bedeutsamkeit des gemeinsamen Kaffeetrinkens in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(1), 13–17.
- König, E., Volmer, G., & König, M. (2020). *mini-handbuch Systemisches Coaching*. Weinheim: Beltz.
- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73–83. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Maier-Gutheil, C. (2020). Kompetenz aus erwachsenenbildnerischer Perspektive. In P. Bauer & M. Weinhardt (Hrsg.), *Systemische Kompetenzen entwickeln: Grundlagen, Lernprozesse und Didaktik* (S. 68–80). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mette, J., & Harth, V. (2017). Das Kohärenzgefühl im Arbeitskontext: Bedeutung des Konstrukts für die Gesundheit von Beschäftigten und die betriebliche Gesundheitsförderung. *Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie*, 67(4), 240–244. <https://doi.org/10.1007/s40664-017-0168-2>
- Mohr, L. (2022). *Leitfaden Masterarbeit: Ausführungsbestimmungen zur Masterarbeit für das Studium der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik und Ver-*

- tiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung*). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Mohr, S., & Ittel, A. (2025). Die Entwicklung des bildungswissenschaftlichen Kompetenzerlebens angehender Lehrerinnen und Lehrer im Studienverlauf: The Development of Pre-service Teacher's Self-assessment. *Unterrichtswissenschaft*, 43(4), 284–299.
- Neuweg, G. H. (1999). *Könnerschaft und implizites Wissen: Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis*. Münster: Waxmann.
- Pokora, F. (2012). *Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung: Ein integratives Konzept für Therapeuten, Coaches, Berater und Trainer*. Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-023543-4>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen: Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Aufl.). Bern: Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(2), 68–79. <https://doi.org/10.2378/fi2014.art07d>
- Schiersmann, C., Petersen, C.-M., & Weber, P. (2017). *Kompetenzerfassung im Beratungsfeld Bildung, Beruf und Beschäftigung: Instrumente zur Dokumentation, Bewertung und Reflexion der Kompetenzen von Beratenden*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Schweitzer, J., & Schlippe, A. v. (2016). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung 1: Das Grundlagenwissen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Seemann, E. (2003). *Frühfördern als Beruf: Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Straka, G. A., & Macke, G. (2009). Berufliche Kompetenz: Handeln können, wollen und dürfen: Zur Klärung eines diffusen Begriffs. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 38(3), 14–17.

- Strasser, J. (2014). Reflexion von Erfahrungen und Fehlern: Eine Voraussetzung für die berufliche Wissensentwicklung von Beraterinnen und Beratern. In P. Bauer & M. Weinhardt (Hrsg.), *Perspektiven sozialpädagogischer Beratung: Empirische Befunde und aktuelle Entwicklungen* (S. 196–213). Weinheim: Beltz Juventa.
- Thurmair, M., & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung: Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarb. Aufl.). München: Reinhardt.
- Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development. *Topics in Early Childhood Special Education, 30*(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0271121410364250>
- Vonken, M. (2005). *Handlung und Kompetenz: Theoretische Perspektiven für die Erwachsenen- und Berufspädagogik*. Wiesbaden: VS.
- Weiss, H. (2017). Last der großen Hoffnungen, Passion und Selbstsorge. Zur Kultur des Umgangs mit den Anforderungen der Arbeitswirklichkeit in der Interdisziplinären Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär, 36*(3), 137–148. <https://doi.org/10.2378/fi2017.art12d>
- Weiss, H., Neuhäuser, G., & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838525488>
- Winter, T. (2016). *Wie Früherziehende die Elternberatung und -begleitung im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung erleben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5592297>
- Wollersheim, H.-W. (1993). *Kompetenzerziehung: Befähigung zur Bewältigung*. Frankfurt am Main: Lang.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesprächsanlässe mit Eltern in der HFE	13
Abbildung 2: Fragebogen Work-SoC nach Bauer et al.	31

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Weitere Variablen nach Bauer et al. (2015)	32
Tabelle 2: Kategorien und Subkategorien	42
Tabelle 3: Allgemeine Infos	45
Tabelle 4: Skalierungsfragen	46
Tabelle 5: Fachkompetenzen Teil 1	47
Tabelle 6: Fachkompetenzen Teil 2	48
Tabelle 7: Selbstkompetenzen	49
Tabelle 8: Werte, Haltung	50
Tabelle 9: Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs	51
Tabelle 10: Pläne für zukünftigen Kompetenzerwerb	52
Tabelle 11: Tipps für Berufseinsteigende	52
Tabelle 12: Stufenmodell	53
Tabelle 13: Kohärenzgefühl allgemein	53
Tabelle 14: Kohärenzgefühl situativ	54
Tabelle 15: Situationen	55

A Anhang

A.1 Interview-Leitfaden

Interview Leitfaden

1 Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Informationen
 - Interview für die Masterarbeit im Rahmen des Studiums HFE an der HfH, Titel: Das Kompetenzerleben von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherziehern in der Elternberatung und Elternbegleitung
 - Zeitrahmen
 - Anonymisierung und Vertraulichkeit
 - Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
 - Ablauf des Interviews:
 - Zuerst einige Erklärungen zu den Begriffen
 - Dann ein paar allgemeine Fragen zur Person
 - Skalierungsfragen zur Elternberatung und Elternbegleitung im Allgemeinen
 - Kleiner schriftlicher Fragebogen
 - Dann allgemeine Fragen zu deinen Kompetenzen
 - Dann ein Beispiel, wann du dich in der Elternberatung und Elternbegleitung kompetent gefühlt hast, das werden wir etwas ausführlicher besprechen.
 - Abschluss
- Hast du Fragen bis hierhin?

2 Hauptteil

2.1 Einführung und Hintergrund

- Info: Was meine ich mit Kompetenzerleben
- Info: Was meine ich mit Elternberatung und Elternbegleitung

2.2 Allgemeine Fragen:

- Alter
- Ausbildung
- Anzahl Jahre HFE
- Frühere Erfahrung mit Eltern, mit Beratung oder mit Begleitung

2.3 Skalierungsfragen Elternberatung und Elternbegleitung (1-7)

- Wie motiviert bist du in der Elternberatung und Elternbegleitung?
(7 maximal motiviert – 1 unmotiviert)

- Wie wichtig ist dir persönlich die Elternberatung und Elternbegleitung?
(7 extrem wichtig – 1 egal)
- Mein zeitlicher Aufwand für die Elternberatung und Elternbegleitung ist im Verhältnis zu meinen anderen Aufgaben
(7 sehr gross – 1 minimal)
- Wie schätzt du den Aufwand an Energie ein, den du in die Elternberatung und Elternbegleitung investierst?
(7 es kostet mich sehr viel Energie – 1 es kostet mich keine Energie oder es gibt mir sogar Energie)
- Wie kompetent erlebst du dich in der Elternberatung und Elternbegleitung
(7 sehr kompetent – 1 inkompetent)

2.4 Work SOC:

bewältigbar	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar						
sinnlos	<input type="radio"/>	sinnvoll						
strukturiert	<input type="radio"/>	chaotisch						
beeinflussbar	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar						
unbedeutend	<input type="radio"/>	bedeutend						
übersichtlich	<input type="radio"/>	unübersichtlich						
steuerbar	<input type="radio"/>	nicht steuerbar						
nicht lohnend	<input type="radio"/>	lohnenswert						
vorhersehbar	<input type="radio"/>	unvorhersehbar						

2.5 Kompetenz-Erwerb

- Fachkompetenz
 - Welche fachlichen Kompetenzen sind für dich wichtig in der Elternberatung und Elternbegleitung?
 - Wie hast du dir fachliche Kompetenz im Bereich der Elternberatung und Elternbegleitung angeeignet?
- Selbstkompetenz
 - Welche Kompetenzen im Bereich Selbstkompetenz hältst du für wichtig für die Elternberatung und Elternbegleitung?
- Werte
 - Welche Werte prägen dich in deiner Elternberatung und Elternbegleitung?
- Private und berufliche Biografie

- Würdest du sagen, dass du in deiner privaten Biografie Kompetenzen erworben hast, die dir in der Elternberatung und Elternbegleitung zugutekommen?
- Lernen aus Fehlern
 - Würdest du sagen, dass du aus Fehlern in der Elternberatung und Elternbegleitung gelernt hast?

2.6 Fallbeispiel bei gutem Kompetenzerleben

- Kannst du mir ein Beispiel nennen, eine Situation aus der Elternberatung oder -begleitung, in der du dich kompetent gefühlt hast?
- (Zeigen der verschiedenen Anlässe) Wo ist diese Situation anzusiedeln?
- War die Situation
 - Strukturiert – chaotisch
 - Übersichtlich – unübersichtlich
 - Vorhersehbar - unvorhersehbar
 - Bewältigbar – nicht bewältigbar
- Hattest du das Gefühl, da kannst die Situation
 - Beeinflussen? (beeinflussbar – unbeeinflussbar)
 - Steuern? (steuerbar – nicht steuerbar)
- Was hast du gemacht?
- Welche von deinen Kompetenzen hast du eingesetzt?
 - Fachkompetenz
 - Persönliche Kompetenz
 - Werthaltung
- Wie hast du gewusst, was du machen musst?
- Wie hast du dich gefühlt?
- War die Situation für dich
 - Sinnvoll? (sinnlos – sinnvoll)
 - Bedeutsam? (unbedeutend – bedeutend)
 - Lohnenswert? (nicht lohnend – lohnenswert)
- Hat sich die Situation durch dein Handeln nachhaltig verändert?
 - Falls ja: Inwiefern?
- Was hast du daraus gelernt? Welche Kompetenz hast du aus dieser Situation erworben?
- Konntest du diese Kompetenz in anderen Situationen wieder anwenden?

2.7 Zukunftsausblick und Reflexion

- Willst du dein Kompetenzerleben in Zukunft optimieren?

- Wenn ja, wie?
- Wenn nein, warum nicht? Ist es gut? Oder ist es gut genug?
- Welche Tipps würdest du BerufseinsteigerInnen geben, damit sie schnell zu einem guten Kompetenzerleben in der Elternberatung und Elternbegleitung gelangen?

3 Ausklang und Abschluss

- Möchtest du noch etwas hinzufügen, das ich nicht gefragt habe?
- Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
- Dank für die Teilnahme am Interview

A.2 Gesprächsanlässe

Gesprächsanlässe mit Eltern in der HFE

A.3 Fragebogen Work-SoC

bewältigbar	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar						
sinnlos	<input type="radio"/>	sinnvoll						
strukturiert	<input type="radio"/>	chaotisch						
beeinflussbar	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar						
unbedeutend	<input type="radio"/>	bedeutend						
übersichtlich	<input type="radio"/>	unübersichtlich						
steuerbar	<input type="radio"/>	nicht steuerbar						
nicht lohnend	<input type="radio"/>	lohnenswert						
vorhersehbar	<input type="radio"/>	unvorhersehbar						

A.4 Transkripte codiert

A.5 Fragebögen Work-SoC

bewältigbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar
sinnlos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	sinnvoll
strukturiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	chaotisch
beeinflussbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar
unbedeutend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	bedeutend
übersichtlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unübersichtlich
steuerbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht steuerbar
nicht lohnend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	lohnenswert
vorhersehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unvorhersehbar

bewältigbar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar
sinnlos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sinnvoll
strukturiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	chaotisch
beeinflussbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar
unbedeutend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	bedeutend
übersichtlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unübersichtlich
steuerbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht steuerbar
nicht lohnend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lohnenswert
vorhersehbar	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unvorhersehbar

bewilligbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht bewilligbar
sinnlos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	sinnvoll
strukturiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	chaotisch
beeinflussbar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar
unbedeutend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	bedeutend
übersichtlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unübersichtlich
steuerbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht steuerbar
nicht lohnend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	lohnenswert
vorhersehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unvorhersehbar

bewältigbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht bewältigbar
sinnlos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	sinnvoll
strukturiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	chaotisch
beeinflussbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unbeeinflussbar
unbedeutend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	bedeutend
übersichtlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unübersichtlich
steuerbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	nicht steuerbar
nicht lohnend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	lohnenswert
vorhersehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	unvorhersehbar

		1	P1
..Verstehbarkeit	{	2	5
..Verstehbarkeit	{	3	4
..Verstehbarkeit	{	4	4
..Verstehbarkeit	{	5	4
allgemeine Aussage	o	6	7
..Sinnhaftigkeit	{	7	7
..Sinnhaftigkeit	{	8	7
..Handhabbarkeit	{	9	4
..Handhabbarkeit	{	10	4

		1	P2
..Verstehbarkeit	{	2	7
..Verstehbarkeit	{	3	6
..Verstehbarkeit	{	4	4
..Verstehbarkeit	{	5	4
allgemeine Aussage	o	6	6
..Sinnhaftigkeit	{	7	7
..Sinnhaftigkeit	{	8	7
..Handhabbarkeit	{	9	4
..Handhabbarkeit	{	10	5

		1	P3
..Verstehbarkeit	{	2	5
..Verstehbarkeit	{	3	5
..Verstehbarkeit	{	4	5
..Verstehbarkeit	{	5	5
allgemeine Aussage	o		
..Sinnhaftigkeit	{	6	7
..Sinnhaftigkeit	{	7	7
..Sinnhaftigkeit	{	8	7
..Handhabbarkeit	{	9	5
..Handhabbarkeit	{	10	7

		1	P5
..Verstehbarkeit	{	2	5
..Verstehbarkeit	{	3	5
..Verstehbarkeit	{	4	5
..Verstehbarkeit	{	5	4
allgemeine Aussage	o	6	6
..Sinnhaftigkeit	{	7	5
..Sinnhaftigkeit	{	8	6
..Handhabbarkeit	{	9	5
..Handhabbarkeit	{	10	5

A.6 Kategoriensystem

Kategoriensystem

Kategorie 1: Allgemeine Infos		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Alter	Aussagen zum Lebensalter der befragten Person	P1: Ich bin 34. (P1: 17)
Ausbildung	Aussagen zur Ausbildung der befragten Person	P2: Ich habe Klinische Heil- und Sozialpädagogik studiert, an der Uni Fribourg. (P2: 17)
Anzahl Jahre HFE	Aussagen zur Anzahl der Jahre Berufserfahrung in der HFE der befragten Person	P2: Ich bin jetzt 5,5 Jahre, ja bald 6 Jahre hier. (P2: 19)
Anzahl Jahre Elternberatung und -begleitung	Aussagen zur Anzahl der Jahre Berufserfahrung in der Elternberatung und -begleitung der befragten Person ausserhalb der HFE und insgesamt.	P5: Ach, 5 Jahre. I: Ah, auch nochmal 5. P5: Ja. I: Das sind zusammen auch schon 10 Jahre Erfahrung. P5: M-hm. (P5: 27-31)

Kategorie 2: Skalierungsfragen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Motivation	Angaben zur Einschätzung der persönlichen Motivation der befragten Person in der Elternberatung und -begleitung	P1: Ich habe das Gefühl, es variiert so zwischen 5 und 7. (P1: 31-32)
Wichtigkeit	Angaben zur Einschätzung der Wichtigkeit von Elternberatung und -begleitung für die befragte Person	P2: 7. (P2: 31)
Zeitlicher Aufwand	Angaben zur Einschätzung des zeitlichen Aufwands, der von der befragten Person für Elternberatung und -begleitung investiert wird	P1: Ich habe das Gefühl, es ist unterschiedlich und darum würde ich vielleicht so sagen: 4. (P1: 35)
Energieaufwand	Angaben zur Einschätzung des Energieaufwands der von der befragten Person für Elternberatung und -begleitung investiert wird	P2: 6. (P2: 35)
Kompetenzerleben	Angaben zur Einschätzung des Kompetenzerlebens der	P2: (lacht), ich würde jetzt mal sagen, wenn ich den

	befragten Person in der Elternberatung und -begleitung	Durchschnitt nehme, das wäre so 4. (P2: 37-38)
--	--	---

Kategorie 3: Kompetenzen		
Subkategorie 3A: Fachkompetenzen		
Subkategorie 2. Stufe	Definition	Ankerbeispiel(e)
Fachwissen	Aussagen über fachliches Wissen, das die befragte Person für die Elternberatung und -begleitung als nützlich erachtet	1) Das kann autismusspezifisches Wissen sein, aber es kann auch allgemeines Wissen aus der Behindertenpädagogik sein. (P2: 46) 2) Und dafür ich glaube ich, ist ein sehr breites Wissen nötig. Es geht ja wirklich über Entwicklung, über Gesprächsführung, über die Bilder, die die Kinder zeigen: soziale Problematiken, Problematiken in der Entwicklung der Kinder, Problematiken bei den Eltern. (P3: 176)
Methodenkompetenz	Aussagen über Methoden der Elternberatung und -begleitung, die die befragte Person als nützlich erachtet	1) Und jetzt mit Marte Meo habe ich das Gefühl, habe ich eine ganz konkrete Beratungstechnik erwerben können, die eine ganz klare Linie hat. Eigentlich braucht es dafür einen klaren Rahmen, aber das ist nicht immer so gut möglich. Trotzdem finde ich, dem zu folgen, das ist eine klare Beratungskompetenz würde ich sagen. Dieses Marte Meo. (P1: 56) 2) Sicher das Systemische: die systemische Haltung, aber auch konkret die Tools. Das hilft mir in den Gesprächen mit den Eltern: wie ich sie gestalten kann, was ich für Methoden brauchen kann. (P2: 48)
Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung	Aussagen über die Kompetenz, mit den Eltern eine professionelle Beziehung aufzubauen, zu pflegen und zu gestalten, die die befragte Person als nützlich erachtet	1) Ich glaube, die Verbindung oder der Kontakt mit der Person, die man berät, ist wichtig. (P1: 130) 2) Ich glaube, es ist eine Kompetenz, dass sich die Eltern mit mir wohlfühlen können und

		ich mich auch mit ihnen wohlfühlen kann. Dass es ein Vertrauen gibt. Dass man miteinander auf dem Weg sein kann und auf dieser Augenhöhe sein kann. (P3: 70)
Gesprächsführungskompetenz	Aussagen über die Fähigkeit, in der Elternberatung und -begleitung Gespräche zu führen, die die befragte Person als nützlich erachtet	1) Dann das Spiegeln hilft mir sehr: den Eltern zu sagen, was ich gerade von ihnen gehört habe und sich rückversichern, ob es auch so stimmt, wie ich es verstanden habe. (P1: 60) 2) Und aufmerksam sein und gut zuhören. Und manchmal auch zwischen den Zeilen lesen können. (P2: 54)
Individuelle Vorbereitung	Aussagen über die Fähigkeit, sich auf eine Beratungs- oder Begleitungssituation mit den Eltern vorzubereiten, die die befragte Person als nützlich erachtet	P5: Und meine eigene Vorbereitung auf so ein Gespräch, zählt das auch zur Fachkompetenz? <i>I: Ja, ich würde sagen schon!</i> P5: Ja, die dient mir am meisten. <i>I: Also wenn du dich gut vorbereiten kannst auf so ein Gespräch?</i> P5: Ja sicher. Ja. <i>I: Was nutzt du denn für die Vorbereitung?</i> P5: Wenn es zum Beispiel ein Standardgespräch ist: vor allem meine Beobachtungen, meine Stundenprotokolle, dann den Verlaufsbericht. Und anhand dessen schreibe ich mir heraus, was ich ansprechen möchte. Und wenn ich die Themen der Eltern vorher schon weiss, dann bereite ich mich gezielt auf diese Themen vor. Zum Beispiel, das letzte Mal war es so, wir sind nicht fertig geworden mit einem Standortgespräch, mit einem Zielvereinbarungsgespräch. Ich wusste aber, an welchem Ziel die Eltern arbeiten wollen. Und dann fand ich das sehr positiv, mir eine Woche lang Gedanken darüber machen zu können, wie wir das Ziel erreichen können. Und dann das nächste Mal konnten wir nochmal weitersprechen. Statt innerhalb von dem Gespräch

		irgendwie schnell was überlegen zu müssen. Ich glaube, die Vorbereitung ist für mich schon sehr wichtig in der Elternberatung. (P5: 63-69)
Kompetenz zur Gestaltung des Settings	Aussagen über die Kompetenz, das Setting für die Elternberatung und -begleitung zu gestalten, die die befragte Person als nützlich erachtet	1) Auch, dass ich das Setting so gestalte, dass das Gegenüber etwas aufnehmen kann. Ich hatte Situationen, die sehr laut waren und wo viel gelaufen ist, in denen es schwierig war, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Für mich, aber auch für Mama, die dann beraten wurde. (P1: 159) 2) Dann empfinde ich es schon so, dass es einfacher ist, wenn man sich ein wenig Zeit dafür nimmt, also vielleicht ein einen Termin dafür abmacht, oder das einplant, und nicht einfach noch schnell beim Schuhe-Anziehen. (P1: 61)
Fallführungskompetenz	Aussagen über die Kompetenz, einen Fall professionell zu führen, die die befragte Person für die Elternberatung und -begleitung als nützlich erachtet	1) Und vielleicht so Koordination, vielleicht ist das das falsche Wort, aber mit diesen Terminen, da bin ich auch noch recht involviert: Was ist wann? Und eben: manchmal gehe ich mit, manchmal nicht. Dann frage ich nach: wie ist es gelaufen? Das ist auch ein grosser Teil von meiner Arbeit, weil halt viel läuft. Oder das Aufgleisen der Kita. Solche Sachen übernehme ich auch für sie, weil es sprachlich schwierig ist und weil viel läuft. Ich habe manchmal schon die Haltung, wenn ich sehe, das Familiensystem ist so am Limit, dass ich auch mal etwas übernehme, was ich sonst nicht machen würde. (P2: 135-136)
Transkulturelle Kompetenz	Aussagen über die Fähigkeit, mit kultureller Diversität professionell umzugehen, die von der befragten Person als nützlich für die Elternberatung und -begleitung erachtet wird	1) Ich habe das Gefühl, das ist kulturell nicht einfach. (P2: 135) 2) Auch transkulturelle Inhalte, die in der HFE angesprochen wurden. (P3: 74)
Subkategorie 3B: Selbstkompetenzen		
Subkategorie 2. Stufe	Definition	Ankerbeispiel(e)

Selbstregulation und Selbstorganisation	Aussagen zur Kompetenz, die eigenen Impulse und Emotionen zu regulieren und die eigenen Arbeitsabläufe zu organisieren, die die befragte Person für die Elternberatung und -begleitung als nützlich erachtet	<p>1) Ja. Bei mir bleiben: dass ich mich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. Also, dass ich auch so ein bisschen die Ruhe auch bewahre und objektiv bleibe. Und einfach auch zuerst mal hören und schauen. Und nicht so schnell das Gefühl haben: jetzt müssen wir dieses oder jetzt will ich jenes. Ich finde gerade kein anderes Wort als so eine gewisse Ruhe bewahren und bei mir sein.</p> <p><i>I: Eine Gelassenheit?</i></p> <p>P2: Ja, eine Gelassenheit, ja das passt. (P2: 54-56)</p> <p>2) Aber wir haben an diesem Termin abgemacht: wir versuchen es jetzt mal, wir fangen an und schauen, wie weit wir kommen. Also, wir haben die Möglichkeit noch offengelassen. (P4: 107)</p>
Sozialkompetenz	Aussagen zur Kompetenz, zwischenmenschliche Beziehungen und Situationen in der Elternberatung und -begleitung zu gestalten, die die befragte Person als nützlich erachtet	<p>1) P1: Ich glaube einerseits mein Interesse, das ich habe: allgemein für Menschen aber natürlich auch für die Familien, die ich begleite. (P1: 66-67)</p> <p>2) Und Empathie. (P2: 54)</p>
Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung	Aussagen zur Kompetenz, das eigene Handeln, Denken oder Fühlen wahrzunehmen und zu reflektieren, die die befragte Person für die Elternberatung und -begleitung als nützlich erachtet	<p>1) Immer wieder mal zu reflektieren: wo stehen wir gerade? Bin ich noch unterstützend? Sich auch selber zu hinterfragen, das finde ich, das war im Studium ein wichtiges Thema. (P1: 84)</p> <p>2) Mal hingehen, ohne irgendwelche Vorurteile. (P2: 54)</p>
Subkategorie 3C	Definition	Ankerbeispiel
Werte, Haltung	Aussagen zu Werten und Haltungen, die die befragte Person für die Elternberatung und -begleitung als wichtig erachtet	<p>1) Und sonst finde ich es glaube ich auch so ein bisschen die Grundeinstellung: es gibt nicht unbedingt ein Rezept, aber man kann versuchen, die Eltern zu unterstützen, an dem Punkt, wo sie sind. (P1: 62)</p>

		<p>2) P2: Eine Wertschätzung gegenüber dem Anderen ist mir sehr, sehr wichtig.</p> <p><i>I: Wertschätzung, ja.</i></p> <p>P2: Ja genau: egal wer da vor mir sitzt. (P2: 78-80)</p>
--	--	--

Kategorie 4: Kompetenzerwerb		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Fort- und Weiterbildung, Supervision	Aussagen der befragten Person zu Fort- und Weiterbildungen und Supervision als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Und dann lohnt es sich sicher auch, relativ schnell eine gute Weiterbildung zu machen. (P3: 176)
Übung und Erfahrung	Aussagen der befragten Person zu Übung und Erfahrung als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Und das habe ich das Gefühl, hat einerseits mit Üben zu tun. (P1: 130)
Kolleg*innen und Vorgesetzte	Aussagen der befragten Person zur Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Vorgesetzten als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Und dann lohnt es sich sicher auch, relativ schnell eine gute Weiterbildung zu machen. (P3: 176)
Ausbildung	Aussagen der befragten Person zu Ausbildungen als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Sich auch selber zu hinterfragen, das finde ich, das war im Studium ein wichtiges Thema. (P1: 84)
Biografie	Aussagen der befragten Person zu Erfahrungen in der privaten Biografie als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Meine eigene Erfahrung als Mutter finde ich persönlich auch sehr wertvoll. Gerade wenn man vielleicht auch noch ein Kind hat, das vom Verhalten sehr auch wild war, da habe ich schon das Gefühl, ich habe einen Rucksack, der mir sehr häufig hilft (P3: 74)
Lernen aus Fehlern	Aussagen der befragten Person zum Lernen aus Fehlern als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich manchmal Sachen gesagt habe, bei denen ich im Nachhinein so gedacht habe: upps das war jetzt sehr bewertend, oder eben gar nicht achtsam. Ich habe irgendetwas geredet, und dann gemerkt habe, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Und ich habe vielleicht gar nicht nachgefragt. Ja, da habe ich

		<p>dann wirklich daraus gelernt, wieder zum Beobachten zurückzukommen. Und es auch auszuhalten, auch wenn es schwierig ist, nur Beobachtungen zu schildern und nicht eine klare Einschätzung abzugeben.</p> <p><i>I: Und das gelingt dir jetzt besser?</i></p> <p>P1: Ich habe das Gefühl, ich merke es etwas schneller. (P1: 87-89)</p>
Reflexion	Aussagen der befragten Person zur Reflexion im Sinne der Nachbearbeitung einer Situation als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Ja, alle Gefäße nutzen, die man nutzen kann, um selbst reflektieren zu können. (P3: 176)
Literatur	Aussagen der befragten Person zur Konsultation von Literatur als Möglichkeit des Kompetenzerwerbs	Dann habe ich mich aber auch selber damit beschäftigt oder mich vertieft, mittels Lektüre. (P3: 74)

Kategorie 5	Definition	Ankerbeispiel
Stufenmodell	Aussagen der befragten Person, die sich ins Stufenmodell des Expertise-Erwerbs einordnen lassen	Und das habe ich das Gefühl, hat einerseits mit Üben zu tun. Andererseits hat es auch etwas Intuitives, Bauchgefühlmäßiges: kann ich jetzt weiter, oder ist die Mama noch nicht bereit für das nächste Bild? (P1: 130)

Kategorie 6: Kohärenzgefühl		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Verstehbarkeit	Aussagen der befragten Person, die sich auf die Verstehbarkeit im Sinne des Work-SoC beziehen, dies einerseits als allgemeine Einschätzung des Aufgabenfelds Elternberatung und -begleitung als Kreuz im Fragebogen und andererseits in einer konkreten Situation der Elternberatung und -begleitung	<p>1) 5 (P1: 2)</p> <p>2) P1: Sehr unvorhersehbar, ob sie darauf reagieren würde, ob sie etwas sagen würde, wenn ich etwas sage oder nicht. Auch ob die Situationen, die ich als schön empfunden und ihr gezeigt habe, für sie auch berührend ist oder nicht. Und ob ich am Ende der Beratung den Eindruck haben werde, ob ich das vermitteln konnte, was ich wollte, ob das bei ihr angekommen ist. Von</p>

		dem her war es eher unvorhersehbar. (P1: 106)
Handhabbarkeit	Aussagen der befragten Person, die sich auf die Handhabbarkeit im Sinne des Work-SoC beziehen, dies einerseits als allgemeine Einschätzung des Aufgabenfelds Elternberatung und -begleitung als Kreuz im Fragebogen und andererseits in einer konkreten Situation der Elternberatung und -begleitung	1) 4 (P1: 9) 2) P1: Ich hatte den Eindruck, dass ich wirklich etwas bewirken kann. Ich kann sie ressourcenorientiert stärken. Ich kann in einem komplexen Thema wie Interaktion, Kommunikation und Beziehung, kleine Schritte zeigen. Ich kann wirklich Veränderungen initiieren und gleichzeitig immer sehr wertschätzend bleiben. Es ist wirklich eine Zufriedenheit, die da ausgelöst wird: dass man wirklich so arbeiten kann, wie man gerne möchte. Und gleichzeitig auch, dass ich weiss: doch, das bewirkt jetzt eine Interaktion, bei der die Mama lernt, ihr Kind noch mehr zu sehen. Und durch das kann sie es noch mehr unterstützen. Also wirklich, dass man weiss: ich kann jetzt etwas zu ihrem Leben beitragen. (P1: 132)
Sinnhaftigkeit	Aussagen der befragten Person, die sich auf die Sinnhaftigkeit im Sinne des Work-SoC beziehen, dies einerseits als allgemeine Einschätzung des Aufgabenfelds Elternberatung und -begleitung als Kreuz im Fragebogen und andererseits in einer konkreten Situation der Elternberatung und -begleitung	1) 7 (P1: 6) 2) Aber in Bezug auf die Arbeit mit der Familie, den Eltern: ja doch, das lohnt sich. <i>I: Es lohnt sich, was du da reinsteckst?</i> P2: Doch, doch. Es kommt einiges ins Rollen. Oder es wird besser verstanden: es gibt diese Aha-Effekte. Es wird etwas ausprobiert. Ich komme und meistens geht etwas noch weiter. Darum habe ich das Gefühl, ja, es lohnt sich. (P2: 153-155)

Kategorie 7: Situation		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Innerhalb der Förderstunde	Angaben der befragten Person zu einer Situation der Elternberatung und -begleitung,	Und da die Sequenz mit dem Buben nicht so lange dauert - nach einer halben Stunde ist die Luft draussen - bin ich immer noch fast eine halbe Stunde bei

	die innerhalb der Förderstunde stattfindet	dieser Familie. Ich höre, was gerade aktuell ist oder wir können etwas, das gerade war, nachbesprechen. Oder kurz fragen: wie war die logopädische Abklärung? Es ist so ein Update. (P2: 101)
Ausserhalb der Förderstunde	Angaben der befragten Person zu einer Situation der Elternberatung und -begleitung, die ausserhalb der Förderstunde stattfindet	P1: Also ich würde jetzt glaube ich gerade eine Situation mit Marte Meo nehmen. Also das wäre so ein Elterncoaching (zeigt auf das Blatt mit den Gesprächsanlässen) oder eine Interaktionsberatung. (P1: 91)

Kategorie 8: Aussagentyp		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Allgemeine Aussage	Aussagen der befragten Person, die sich nicht auf eine bestimmte Situation beziehen, sondern allgemeiner Natur sind	Oft hilft mir meine Geduld, wenn etwas vielleicht nicht sofort klappt, dass man dranbleiben kann. (P1: 68)
Situative Aussage	Aussagen der befragten Person, die sich auf eine konkrete Situation beziehen	P1: Also, ich hatte eine ganz klare Struktur durch das Marte Meo. Ich konnte dieser auch folgen, aber zwischendurch sind wir schon ganz kurz weggekommen. Es war zwischendurch klar strukturiert. Und dann gab es vielleicht Interaktionen, dann kamen wir wieder zurück zu der Struktur. Also ja, ich habe sie gut strukturiert empfunden. (P1: 96)
Aussage als Tipp	Aussagen der befragten Person, die sie als Tipp oder Rat formulieren	P1: Einerseits ist es für mich wieder so: freundlich bleiben mit sich selbst, auch wenn es schwierig ist, weil man sich gerade nicht so kompetent erlebt. (P1: 172)
Aussage zur Zukunft	Aussagen der befragten Person, die sich auf die Zukunft beziehen	P2: Ja, ich habe kürzlich noch überlegt, im Systemischen noch einmal einen weiteren CAS zu machen. Also es ist überhaupt nichts Konkretes. Aber dort geht es eben etwas spezifischer um das Familiensetting und auch Gespräche. Und ich habe das

		Gefühl, da könnte ich noch ein bisschen etwas in meinen Rucksack packen, noch ein bisschen mehr Input erhalten. Gerade auch wenn Vater und Mutter am Tisch sitzen und sich da irgendwie anspruchsvolle Situationen ergeben. Da würde ich mich gerne noch weiterbilden. (P2: 167)
--	--	--

Kategorie 9: Emotion		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Positive Emotion	Aussagen der befragten Person über positive Emotionen in der Elternberatung und -begleitung	P1: Ich hatte sehr Freude, weil ich das Gefühl hatte: doch, durch Ihre Reaktion, habe ich gemerkt: das was ich sagen wollte, das ist angekommen. (P1: 108-109)
Negative Emotion	Aussagen der befragten Person über negative Emotionen in der Elternberatung und -begleitung	Ja. Das ist vielleicht noch etwas, wo ich wirklich sagen muss, habe ich mich sehr inkompetent gefühlt, als ich gestartet habe. So ein Druck und ich habe gedacht, oh, was soll ich denn den Eltern sagen? (P3: 178)